

VOLUME 107
ISSUE 8-10. 2025

DOI:10.36962/ECS

©მათი 107, 8-10. 2025

ECONOMICS

1918

აპრილი

1918

მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება
SCIENCE, PRACTICE, EXPERIENCE

ISSN 2587-4713
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025

ეკონომიკა ECONOMICS

ტომი 107, 8-10 2025
VOLUME 107, ISSUE 8-10 2025

ინდექსირდება საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში
Indexing in International Scientific Databases:

E-ISSN 2733-3361

საქართველო, თბილისი 2025
GEORGIA, TBILISI, 2025

ეკონომიკა

ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და
რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი

„ЭКОНОМИКА“ - Ежемесячный международный
рецензируемый и реферируемый научный журнал

“ECONOMICS” - Monthly International reviewed
and refereed scientific journal

ტომი 107, 8-10, 2025 • VOLUME 107, ISSUE 8-10, 2025 • DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025

ჟურნალი გამოდის 1918 წლიდან • Journal published since 1918

რ. შენგელია (მთ. რედაქტორი)

ი. არჩვაძე; ა. აბრალავა; ნ. აბესაძე; თ. ბაბუნაშვილი; ნ. ბაკაშვილი; ე. ბარათაშვილი; მ. გვიჩია;
რ. გოგოხია; ვ. დათაშვილი; მ. კაკულია; დ. კარბონი (იტალია); კ. კოპალიანი; ზ. ლიპარტია; გ.
მალაშხია; ე. მექვაბიშვილი; ქ. მარშავა; ს. პავლიაშვილი; ვ. პაპავა; ა. რზეპკა (პოლონეთი) მ. რო-
კეტლიშვილი (აშშ); უ. სამადაშვილი; ა. სილაგაძე; ა. სიჭინავა; ო. სოლდატენკო (უკრაინა); ა. სხ-
ირტლაძე; დ. ქავთარაძე; ა. ქუთათელაძე; რ. ქუთათელაძე; კ. ღურწყაია; გ. ღავთაძე; ნ. შენგელია;
თ. შენგელია; ნ. ჩიხლაძე; ჟ. წიკლაური; ნ. ჭითანავა; ლ. ხარბედია; მ. ჯიბუტი; გ. ჯოლია; ცეზარ
ზარზა ჰერანზ, (ესპანეთი).

ШЕНГЕЛИЯ Р. (ГЛ. РЕДАКТОР)

Арчвадзе И., Абралава А., Абесадзе Н., Бабунашвили Т., Бараташвили Е., Бакашвили Н., Гавтадзе
Г., Гвичия М., Гогохия Р., Гурцкая К., Даташвили В., Джибути М., Джолия Г., Кавтарадзе Д., Каку-
лия М., Карбон Д. (Италия), Копалиани К., Кутателадзе А., Кутателадзе Р., Липартия З., Мალაშია
Г. Мекვაбишвили Э., Маршава К., Папава В., Рзепка А. (Польша), Павлиашвили С., Рокетлишвили
М. (США), Силагадзе А., Сичинава А., Сольдатенко О. (Украина), Схиртладзе А., Самадашвили У.,
Читанава Н., Чихладзе Н., Шенгелия Н., Шенгелия Т., Циклаური Ж., Харбедия Л.; Цезар Зарза
Геранз (Испания).

REVAZ SHENGELIA (EDITOR IN CHIEF)

I. Archvadze; A. Abralava; N. Abesadze; T. Babunashvili; E. Baratashvili; N. Bakashvili; N.
Cikhladze; G. Ghavtadze; M. Gvichia; R. Gogokhia; V. Datashvili; M. Kakulia; D. Karbon (italy); K.
Kopaliani; L. Kharbedia; Z. Lipartia; G. Malashkhia; E. Mekvabishvili; K. Marshava; S. Pavliash-
vili; V. Papava; A. Rzepka (Poland); M. Roketlishvili (usa); U. Samadashvili; N. Shengelia; A.
Silagadze; A. Sichinava; O. Soldatenko (ukraine); A. Skhirtladze; D. Qavtaradze; A. Qutateladze;
R. Qutateladze; K. Ghurtskaia; T. Shengelia; Zh. Tsiklauri; N. Chitanava; M. Jibuti; G. Jolia; Cesar
Zarza Herranz (Spain).

სტატიაში მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების სიზუსტესა
და პლაგიატზე პასუხისმგებელია ავტორი.

The Author is responsible for plagiarism
and for the accuracy of the facts, data given in the article.

თბილისი - 2025

შინაარსი

ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები

ბადრი რამიშვილი - შრომის პროცესის განვითარების
ძირითადი მიმართულებები და მასზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-7 ----- 7

რევაზ ასათიანი, გურამ როგავა, ელიზაბედ ლაძაძე -
ეკონომიკის ინოვაციურ მოდელზე გადასვლის საკითხისათვის
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-15 ----- 15

თეიმურაზ გოგნაძე - ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის
გამოყენების დადებითი და ნაკლოვანი მხარეების ანალიზი
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-25 ----- 25

ფინანსები, ბანკები, ბირჟები

მერაბ ჯიქია, ლია კობანაშვილი, ნინო ჩავლეშვილი -
სანარმოს გადახდისუნარიანობისა და ლიკვიდურობის
ანალიზის მეთოდის აქტუალური საკითხები
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-32 ----- 32

ღარბობრივი ეკონომიკა

რუსუდან ფირცხალავა -
საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოება: გამოწვევების თავისებურებანი
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-40 ----- 40

გურამ სოფრომაძე - მარკეტინგის როლი მევენახეობა -
მელვინეობის კლასტერის მოდელირების განვითარებაში
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-49 ----- 49

ბიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი

თამარ დუდაური - საინფორმაციო - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
მდგომარეობა და პერსპექტივები ეკონომიკასა და ბიზნესში
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-53 ----- 53

Zaza Tsverava - The importance and features of anti - crisis management for the non
- profit and commercial sectors (ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მნიშვნელობა და
თავისებურებები არაკომერციული და კომერციული სექტორისთვის)
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-62 ----- 62

მაია ყვითელაშვილი -
მენეჯერის ემოციური ინტელექტი
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-69 ----- 69

ჟანა თოლორდავა -
მმართველობითი და ბიზნეს კონსალტინგის სწავლების მეთოდები
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-73 ----- 73

მილოცვა

ტატა ბერიძე, რევაზ შენგელია -
მილოცვა ბუღალტერთა საერთაშორისო დღისადმი ----- 78

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი ----- 79

CONTENTS

MODERN PROBLEMS OF ECONOMICS

Badri Ramishvili -

The Main Directions of Development
of the Labor Process and Analysis of Factors influencing it

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-7 ----- 7

Revaz Asatiani, Guram Rogava , Elizabeth Gadzadze -

For the Transition to an Innovative Model of the Economy

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-15 ----- 15

Teimuraz Gognadze -

The Analysis of the Advantages and Disadvantages of Using Artificial Intelligence in Football

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-25 ----- 25

FINANCES, BANKS AND EXCHANGE MARKETS

Merab Jikia, Lia Kozmanashvili, Nino Chavleshvili -

Current Issues in the Methodology of Analyzing the Solvency and Liquidity of an Enterprise

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-32 ----- 32

SECTORAL ECONOMICS

Rusudan Pirtskhalava -

Food Security in Georgia: Specific Challenges

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-40 ----- 40

Guram Sopromadze -

The Role of Marketing in Viticulture and Winemaking
In the Development of Cluster Modeling

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-49 ----- 49

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING

Tamar Dudaury -

The State and Prospects of Information and Communication
Technologies in the Economy and Business

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-53 ----- 53

Zaza Tsverava -
The Importance and Features of Anti - crisis Managementfor
the Non-profit and Commercial Sectors
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-62 ----- 62

Maia Kvitelashvili -
Manager’s Emotional Intelligence
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-69 ----- 69

Zhana Tolordava -
Teaching Methods of Management and Business Consulting
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-73 ----- 73

CONGRATULATIONS

Tata Beridze, Revaz Shengelia - Congratulations to Accountants’ International Day----- 78

Publication Requirements ----- 80

შრომის პროცესის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და მასზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-7

ბადრი რამიშვილი
თსუ ასოცირებული პროფესორი
badri.ramishvili@tsu.ge

რეზიუმე

გაანალიზებულია შრომის პროცესზე მოქმედი ფაქტორები და მოტანილია მასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის ორიგინალური სქემა. გამოკვეთილია ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი და მოვლენა, რაც გავლენას ახდენდა შრომის პროცესზე 1950 წლიდან დღევანდლამდე.

ავტორის მოსაზრებით შრომის მომავალზე ზემოქმედებს ექვსი: ტექნოლოგიური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, დემოგრაფიული, კლიმატური ცვლილებებისა და გლობალიზაციით გამოწვეული მეგატრენდი, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესია ტექნოლოგიური მეგატრენდი. სწორედ კომპიუტერული, ქსელური და ციფრული ტექნოლოგიების უსწრაფესი განვითარება ცვლის ყველაზე მეტად შრომის მომავალს.

მიუხედავად იმისა, რომ შრომის პროცესთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის ავტორისეული სქემის მესამე ეტაპზე განხილული საკითხები აქტუალობას სადღეისოდაც ინარჩუნებს, ხელოვნური ინტელექტის განვითარებამ შეიძლება რევოლუციურად შეცვალოს არამარტო შრომის მომავალი, არამედ ადამიანის ცხოვრების ყველა სფერო. ამიტომ ავტორის მოსაზრებით შრომასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევის მხრივ 2023 წლიდან დანერგულია ხელოვნური ინტელექტის ერა.

საკვანძო სიტყვები: შრომის მომავალი, დისტანციური შრომა, ელექტრონული ადამიანური რესურსების მართვა, ხელოვნური ინტელექტი.

შესავალი

შრომის პროცესში მიმდინარე ცვლილებების შესახებ კვლევები დიდი ხანია რაც წარმოებს. თუმცა, მეცნიერები განსაკუთრებით ჩაუღრმავდნენ ამ საკითხს კოვიდ-19 პანდემიისა და შემდგომ პერიოდში, რასაც საკმაოდ მარტივი ახსნა აქვს, რადგან ამ მოვლენამ უდიდესი გავლენა მოახდინა კაცობრიობის არსებობის ყველა ასპექტზე და განსაკუთრებით კი, შრომით ურთიერთობებზე. მიუხედავად დრამატული შედეგებისა, რაც პანდემიამ მოუტანა მსოფლიოს თითქმის ყველა სახელმწიფოს, შეიძლება ითქვას, რომ განვითარებული ქვეყნების დიდი უმრავლესობა გარკვეული თვალსაზრისით მზად შეხვდა მას. ჩვენ ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებთ დასაქმებულთა და ორგანიზაციების შრომით ურთიერთობებზე, რაც პანდემიის დროს მნიშვნელოვნად შეამსუბუქა სამეცნიერო ტექნიკურმა პროგრესმა და პირველ რიგში საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ. რომ არა კაცობრიობის მიერ ზემოაღნიშნული მიმართულებით პანდემიის პერიოდისთვის მიღწეული დონე, ეკონომიკური პრობლემები გაცილებით დრამატული იქნებოდა, აქედან გამომდინარე კატასტროფული სოციალური შედეგებით.

ძირითადი ტექსტი

შრომის პროცესთან დაკავშირებული კვლევები უკვე საუკუნეებს ითვლის და ამ მხრივ ერთ-ერთი უპირველესი ფუნდამენტური ნაშრომი ეკუთვნის დიდ მეცნიერს ადამ სმიტს. მისი ნიგნი „გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ“ გამოქვეყნდა 1776 წელს და მასში ეკონომიკის სხვა ფუნდამენტურ საკითხებთან ერთად გაანალიზებული იყო შრომის სპეციფიკური დანაწილების, შრომის მწარმოებლურობისა და შრომის ანაზღაურების პრობლემები.¹

უნდა აღინიშნოს, რომ სამრეწველო რევოლუციის დანყებიდან 1950-იან წლებამდე ყურადღების ცენტრში იყო შრომასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების ჩამონათვალი, რასაც ამ ხნის განმავლობაში არსებითი ცვლილებები არ განუცდია. ესენია, შრომის სპეციფიკური დანაწილება, შრომის მწარმოებლურობა, შრომის ანაზღაურების მეთოდოლოგია, მექანიზაცია, სტანდარტიზაცია, დასაქმებულის სტიმულირება, მათი ერთ ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ინტეგრირება, კონკრეტული დასაქმებულის ქცევისა და ჯგუფური დინამიკის კვლევა. ამიტომ, ეს ხანგრძლივი პერიოდი ერთიანი დაკვირვებისა და შესწავლის საგნად იქცა.

1950-იანი წლებიდან იწყება სწრაფი განვითარების ერა. ამ დროისთვის დასავლეთ ევროპასა და იაპონიაში უკვე აღმოფხვრილია მეორე მსოფლიო ომის დამანგრეველი შედეგები და იქ სახეზეა სწრაფი ეკონომიკური პროგრესი. აშშ-ის ეკონომიკაზე კი, ომმა დადებითი ზეგავლენა იქონია. პირველ რიგში ეს ქვეყანა კონკურენტის გარეშე დარჩა იმდროინდელ მსოფლიოში, რადგან მას ომი არ შეხებია და შედეგად არ განუცდია ნგრევა. გარდა ამისა, ომის დროს აშშ-ში დაიწყო მოხმარების შეზღუდვის პროცესი, რასაც გაგებით შეხვდა საზოგადოება და დაზოგილი რესურსები წარიმართა იარაღისა და ამუნიციის წარმოებისკენ. ყოველივე ამან გამოიწვია მანამდე არნახული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესი, რაც ომის შემდგომ აშშ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მოტორად იქცა. ომის დამთავრების შემდეგ კი, აშშ-ში, დასავლეთ ევროპასა და სხვა ცივილიზებულ ქვეყნებში მკვეთრად იმატა საზოგადოების ოპტიმიზმმა, რაც ეკონომიკური პროგრესის მნიშვნელოვან ფაქტორად მოგვევლინა.

უკვე ამ პერიოდის პრაქტიკოსებმა და მკვლევარებმა მიაქციეს ყურადღება ცვლილებების აჩქარების ტემპების შესაძლო მატებას, რაც შემდგომ ათწლეულებში დადასტურდა კიდევ. ის მეცნიერებიც, ვინც შრომასთან დაკავშირებული პრობლემების კვლევაში იყვნენ ჩართულნი აფიქსირებდნენ ამ მხრივ დრამატული პროცესების განვითარების მაღალ ალბათობას. შექმნილი ვითარების მნიშვნელობას ისიც ადასტურებს, რომ ამ დროიდან დღემდე პრობლემების აქტუალობის მიხედვით იკვეთება რამდენიმე მკვეთრად გამიჯნული პერიოდი, რაც ცვლილებებისა და პროგრესის მაღალ ტემპებზე მიუთითებს.

განხილული პრობლემის უაღრესი აქტუალობიდან გამომდინარე, ბოლო დროინდელი მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცემების მიხედვით დამკვიდრდა ტერმინი „შრომის მომავალი“, რითაც აღინიშნება ყველა ის ცვლილება, რაც დასაქმებულს, სამუშაო ადგილს, პერსონალისა და ორგანიზაციის ურთიერთობებს შეეხება. „შრომის მომავალი“ არის პროექცია იმისა, თუ როგორ განვითარდება სამუშაო, დასაქმება, პერსონალი და სამუშაო ადგილი მომავალ წლებში საზოგადოების სხვადასხვა აქტორის პერსპექტივიდან გამომდინარე, ტექნოლოგიური, სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური და დემოგრაფიული ცვლილებების გავლენით.² საკითხის აქტუალობაზე ისიც მიუთითებს, რომ ევრკავშირმა უკანასკნელ პერიოდში დაახლოებით 2 მლრდ ევრო დახარჯა „შრომის მომავალთან“ დაკავშირებული პრობლემების გადანყვეტისთვის.

ამ მიმართულებით მიმდინარე კვლევებში ჩართულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაც. მისი ეგიდით 2018 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში, „შრომის მომავალზე“ ზემოქმედებს ოთხი

1 ადამ სმიტი, (2007) გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ, ილი ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.

2 Theo Lynn, Pierangelo Rosati Edel Conway, Lisa van der Werff Editors, (2023) The Future of Work Challenges and Prospects for Organisations, Jobs and Workers. Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies Cham, Switzerland

ძირითადი მეგატრენდით - ტექნოლოგიური განვითარებით, კლიმატის ცვლილებით, დემოგრაფიული ვითარებითა და გლობალიზაციით წარმოქმნილი ძალები, რის ფონზეც ყურადღება უნდა გამახვილდეს ხუთ მიმართულებაზე: 1. სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე; 2. სამუშაო ადგილების ხარისხზე; 3. ხელფასებისა და შემოსავლების უთანასწორობაზე; 4. სოციალური დაცვის სისტემებზე; და 5. სოციალურ დიალოგსა და სამრეწველო ურთიერთობებზე.¹ ჩვენ ძირითადად ვეთანხმებით ზემოთ მოტანილ მოსაზრებას, მხოლოდ მიგვაჩნია, რომ შრომითი პროცესის ევოლუციაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პოლიტიკური და ეკონომიკური მეგატრენდებიც, რაც ზემოხსენებულ ოთხს უნდა დაემატოს.

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ ეკონომიკასა და ბიზნესში განსაკუთრებით სწრაფი ცვლილებების ეპოქა 1950-იანი წლებიდან დაიწყო, რამაც ცხადია დიდი გავლენა მოახდინა შრომით პროცესზე. ერთ-ერთი მოსაზრებით ამ პრობლემასთან დაკავშირებული აქტუალური თემატიკის ევოლუცია 1959-2019 წ.წ. პერიოდში, ოთხ ეტაპად იყოფა.² თუმცა, ჩვენი აზრით მასში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია შესატანი, რის შემდეგაც შრომის პროცესთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის სქემა შემდეგ სახეს მიიღებს:

ცხრილი 1

შრომის პროცესთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის სქემა

პერიოდი	წლები	აქტუალური საკითხები და მოვლენები
I ეტაპი	1950-1995	დასაქმებასთან, სამუშაოს ხასიათთან, ორგანიზაციულ ცვლილებებსა და შრომით გამოცდილებასთან დაკავშირებული პრობლემები. იქმნება პირველი სამრეწველო რობოტი. პერიოდის ბოლოს ამოქმედდა ინტერნეტი.
II ეტაპი	1996-2009	შეიქმნა ინტერნეტ 2-ის ტექნოლოგია. ამოქმედდა სოციალური ქსელები, საძიებო პორტალები. მოხდა ვირტუალური ორგანიზაციების ფორმირება. ხელფასებისა და შემოსავლების უთანაბრობა გაიზარდა. მსოფლიოს განვითარებულ ნაწილში აღინიშნა მოსახლეობის დაბერება და შრომით რესურსების იმიგრაცია. 2008 წელს მხოდა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი.
III ეტაპი	2010-2022	ვულკან ეიაფიადლაიეკუდლის ამოფრქვევა. სოციალური ქსელებისა და ზოგადად ინტერნეტის უსწრაფესი განვითარება. დისტანციური შრომის განვითარება. ტელესამუშაოს ახლებური გააზრება. კოვიდ 19 პანდემია. ERP-ს (სანარმოს რესურსების დაგეგმვა) შექმნა. ადამიანური რესურსების ელექტრონულ მართვა.
IV ეტაპი	2023 -	შრომის მომავალზე ხელოვნური ინტელექტის სულ უფრო მზარდი გავლენა.

*ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ

პირველ ეტაპზე (1950-1995 წ.წ. პერიოდი) კვლევებში აქცენტი კეთდებოდა დასაქმებასთან, სამუშაოს ხასიათთან, ორგანიზაციულ ცვლილებებსა და შრომით გამოცდილებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. 1950-იან წლებში იწყება და შემდგომ სულ უფრო ფართოვდება მათემატიკური პროგრამირებისა და კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება ბიზნესის საჭიროებებისთვის. ამ პერიოდის პირველივე წლებიდან იწყება სამრეწველო რობოტების შექმნაზე მუშაობა და 1954 წელს ჯორჯ დევილმა შექმნა რობოტი, რასაც უნიმეიტი ეწოდა. ის განკუთვნილი იყო გადამა-

1 ILO Research Department Working Paper. Balliester, T., & Elsheikhi, A. (2018) The future of work: A literature review., 29,

მუშავებელი მრეწველობისთვის და შრომის მწარმოებლურობის ზრდას შეუწყო ხელი.¹ ეს ფაქტი შეიძლება მივიჩნიოთ უმნიშვნელოვანესი მოვლენის ავტომატიზაციის საწყისად რაც კემბრიჯის უნივერსიტეტის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით მანქანა-დანადგარებისა და კომპიუტერების გამოყენებაა ადამიანის კონტროლის გარეშე.² ავტომატიზაცია შემდგომ პერიოდებში უფრო დიდი გავლენა მოახდენს შრომის პროცესზე და ჩვენ ამ საკითხს ქვემოთ კვლავ დავუბრუნდებით.

1960-იან წლებში იქმნება MRP (მატერიალური ნაკადების დაგეგმვა) ჯგუფის პროგრამული უზრუნველყოფის ფართო სპექტრი, რაც თავდაპირველად მიმართული იყო მატერიალური ნაკადების მართვის მოსაზრებებზე. შემდგომში ის უფრო გაფართოვდა და ისეთი პროგრამები შეიქმნა, რაც გარდა ნაკადებისა, ორგანიზაციის სხვადასხვა ასპექტს ანესრიგებდა, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი იყო ადამიანური რესურსების მართვა. ასეთ პროგრამულ უზრუნველყოფას ERP-ს (საწარმოს რესურსების დაგეგმვა) უწოდებენ.

ამ პერიოდში ხდება ხარისხის მართვის ტრადიციული მიდგომების რევიზია და იქმნება ე.წ. მუდმივი სრულყოფის კონცეფცია, რის საფუძველზეც მოგვიანებით ვითარდება ე.წ. „ხარისხის ტოტალური მართვის“ მსოფლმხედველობა, რაც დიდ გავლენას ახდენს შრომით პროცესზეც. ბიზნესში მიმდინარე ცვლილებები, საიდანაც უმთავრესი ტექნოლოგიური პროგრესი და დასაქმებულთა პროფესიონალიზმის ზრდაა, ინვესტ ე.წ. „ბრტყელი სტრუქტურების“ ფორმირებას, რაც მენეჯმენტის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად ჩამოყალიბდა.

მართალია ამ პერიოდის ბოლოსთვის უკვე შექმნილია ინტერნეტი და ამოქმედებულია WWW საერთაშორისო სისტემა, მაგრამ ისინი განვითარების საწყის ეტაპზე არიან და ვერ ახდენენ არსებით გავლენას შრომით პროცესზე. თუმცა, ქსელური კავშირები უკვე გამოიყენება საბირჟო საბროკერო კანტორების მიერ სხვადასხვა სახის ტრანზაქციებისთვის. ამ დროს იქმნება ელექტრონული კომერციით დაკავებული ისეთი გიგანტები, როგორცაა Amazon-ი და eBay, რომლებიც თავდაპირველად საინფორმაციო პროდუქციით ვაჭრობენ.

მეორე ეტაპის (1996-2009 წ.წ. პერიოდი) დასაწყისად ჩვენ 1996 წელი მივიჩნიეთ, რადგან სწორედ ამ წელს ამოქმედდა ე.წ. ინტერნეტ 2-ი, რაც სწრაფი ინტერნეტის ერთგვარ სიმბოლოდაც შეიძლება მივიჩნიოთ. ის აშშ-ის წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლების მიერ დაფუძნდა და ოპერირებს ამ ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროდან დასავლეთ სანაპირომდე გადაჭიმული უდიდესი და უსწრაფესი სასწავლო-სამეცნიერო ქსელით.³ სადღეისოდ ის ნულოვანი შეფერხებით ფუნქციონირებს, 15700 მილის სიგრძის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელით 400 გიგაბიტი/წამში სიჩქარით აკავშირებს 320-ზე მეტ სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებას და მათ შეუძლიათ ინფორმაციის მოპოვება 100 ქვეყნის 65-ზე მეტი პარტნიორი ქსელიდან.⁴ ინტერნეტ 2-ისა და სხვა სწრაფი ინტერნეტ ტექნოლოგიების მეშვეობით ფართო გასაქანი მიეცა ე.წ. დისტანციურ შრომას. სწორედ ამ პერიოდიდან ხდება აქტუალური აღნიშნული პრობლემის კვლევები, ეს გამოწვეული იყო იმითაც, რომ ამ წლებში იწყება სწრაფი ინტერნეტის მასობრივად გამოყენება შრომით პროცესში კომუნიკაციების დამყარებისა და ინფორმაციის მოპოვებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ 1998 წელი უკავშირდება სადღეისოდ ერთ-ერთი ლიდერი საძიებო პორტალის Google Search-ის ამოქმედებას. 2004 წელს კი, მარკ ცუკერბერგმა შექმნა სოციალური ქსელი, რასაც შემდეგ ფეისბუქი ეწოდება და დღეს მეტას სახელს ატარებს. ის თავდაპირველად ჰარვარდის უნივერსიტეტის სტუდენტებს ემსახურებოდა, ხოლო 2006 წლიდან დაიწყო მისი გაფართოება. ამ პერიოდში აქტუალური ხდება ისეთი ახალი სტრუქტურული ფორმების კვლევა, როგორცაა ქსელური და ვირტუალური ორგანიზაციები.

მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ამ პერიოდში საკმაოდ გამწვავდა ხელფასებისა და შემოსავლების

1 www.thinkautomation.com

2 <https://dictionary.cambridge.org/>

3 ბადრი რამიშვილი, (2016) ბიზნესის ვირტუალიზაციის გლობალური ტენდენცია და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ თბილისი, თსუ

4 <https://internet2.edu/network/>

არათანაბარი განაწილების პრობლემა, რაც მრავალთა აზრით არ იყო დამყარებული სამართლიანობის პრინციპებზე, ამიტომ ეს პრობლემაც მოექცა მკვლევართა თვალთახედვის არეალში. განსხვავებული შემოსავლები და ზოგიერთ რეგიონში გამწვავებული პოლიტიკური ვითარება გახდა მიზეზი დასავლეთის განვითარებული ქვეყნებში იმიგრაციის დანყებისა, რაც შემდგომ პერიოდში არსებითად გაფართოვდა და შრომის მომავლით დაკავებული მეცნიერების ყურადღების ცენტრში მოექცა. აღნიშნულს ხელს უწყობდა ისიც, რომ ეს ქვეყნები მოსახლეობის დაბერების ფონზე შრომითი რესურსების დეფიციტს განიცდიდნენ.

2008 წელს დაიწყო და წელიწადზე მეტ ხანს გაგრძელდა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი. მან დიდი გავლენა მოახდინა მრავალ ქვეყანაში არსებულ შრომის პირობებზე, მკვეთრად გაიზარდა უმუშევრობა. ზოგიერთ დარგში წარმოქმნილმა პრობლემებმა შეცვალა მათი განვითარების ვექტორი, რაც აისახა ამ დარგებში არსებულ დასაქმების პოლიტიკაზე. ზემოთ განხილული ადასტურებს, რომ შრომის მომავლის შესახებ კვლევების დროს არ შეიძლება პოლიტიკური და ეკონომიკური ტრენდების უგულებელყოფა.

მესამე ეტაპის (2010-2022 წლები) საწყისად 2010 წლის მიჩნევა ორ ფაქტს უკავშირდება. პირველ რიგში ამ წელს დასრულდა 2008 წელს დაწყებული კრიზისი და მსოფლიო ეკონომიკაში ხანგრძლივი ზრდის პერსპექტივები გამოჩნდა, რამაც ტექნოლოგიების განვითარებას დიდი სტიმული მიანიჭა. ასევე სიმბოლურია ის ფაქტი, რომ ამავე წელს ისლანდიაში მოხდა ვულკან ეი-აფიადლაიკუდლის ამოფრქვევა, რამაც, ჩვენი აზრით, მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა შრომის მოავალზე. აღნიშნულ ბუნებრივ კატაკლიზმას მოჰყვა კვარცის ნაწილაკებისა და ვულკანური ფერფლის ატყორცნა 10,6 კმ სიმაღლეზე, შედეგად 2010 წლის 15-დან 20 აპრილამდე ევროპაში გაუქმდა ათიათასობით ავიარეისი. აღნიშნულმა მოვლენამ გამოიწვია უამრავი საქმიანი ვიზიტის ჩაშლა, რომელთაგან ბევრის გამართვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი იყო და სწორედ ამ მომენტში გამოადგა კაცობრიობას მაღალი ხარისხის ინტერნეტი, რითაც მოხერხდა მრავალი ვიდეო-კონფერენციის, ტელეშეხვედრის, თათბირის თუ მოლაპარაკების ჩატარება.

2022 კი, შეიძლება მივიჩნიოთ კოვიდ 19 დასრულების წლად. მართალია ოფიციალურად პანდემია საერთაშორისო დონეზე დასრულებულად 2023 წლის 5 მაისს გამოცხადდა, მაგრამ ამ მომენტისთვის ის უკვე აღარ წარმოადგენდა მნიშვნელოვან ფაქტორს ეკონომიკაზე და კონკრეტულად დასაქმებაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით.

ამ პერიოდში დაფიქსირდა სოციალური ქსელებისა და ზოგადად ინტერნეტის უსწრაფესი განვითარება, რაზეც გავლენა იმ ორმა მოვლენამაც მოახდინა, რასაც ჩვენ მესამე ეტაპის ქრონოლოგიური საზღვრების დადგენისას დავეყრდენით და რის შესახებაც სტატიის დასაწყისში უკვე გვქონდა მსჯელობა. ფიზიკური ურთიერთობების შეზღუდვამ, რაც უკიდურესად მწვავედ კაცობრიობის წინაშე კოვიდ 19-ის დროს წამოიჭრა, დიდი გასაქანი მისცა დისტანციურ შრომას. სრულიად ახლებური დატვირთვა შეიძინა ტერმინმა „ტელესამუშაო“. თუ ადრე ამ სიტყვით ის საქმიანობაც გამოითქმებოდა, რაც დისტანციურად სატელეფონო კავშირის მეშვეობით სრულდებოდა, სადღეისოდ ტელესამუშაო გულისხმობს, რომ დასაქმებული იყენებს ტექნოლოგიების ფართო სპექტრს ინტერნეტით დაწყებული და სატელეფონო კავშირით დასრულებული.

კოვიდ პანდემიის დროს აშშ-ში ჩატარებული კვლევის თანახმად ამ ქვეყნის მოსახლეობის 23.7% რაღაც დროის განმავლობაში მაინც მუშაობდა სახლიდან, ხოლო მათი რაოდენობა, რომლებიც მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დისტანციურად მუშაობდნენ 5 მლნ-ს აღწევდა, რაც მთელი სამუშაო ძალის 3.5%-ია. გარდა ამისა, გამოკითხულთა 99%-მა განაცხადა, რომ სურდა დისტანციურად მუშაობა თუნდაც გარკვეული სამუშაო დროის განმავლობაში¹. აშშ-ი მსოფლიო ეკონომიკის ფლაგმანს წარმოადგენს და აქ წარმოშობილი ტრენდი სწრაფად ხდება გლობალური მნიშვნელობის. მიუხედავად იმისა, რომ კოვიდ 19-ის პანდემია დასრულებულია, დისტანციური სამუშაოს პოპულარობის ზრდა შეუქცევადი ტენდენციაა და მისი ხვედრითი წილი დასაქმების მთლიან სტრუქტურაში მოიმატებს.

1 Maciej Duszynski, Remote Work and Telecommuting Statistics for 2021

ამ პერიოდში მკვიდრდება ადამიანური რესურსების მართვის დროს ელექტრონული საშუალებების გამოყენება. ამის ერთ-ერთ პირველ გამოვლინებად შეიძლება ERP-ს (საწარმოს რესურსების დაგეგმვა) მივიჩნიოთ. ის პროგრამული უზრუნველყოფის ერთგვარი ტიპია, რასაც ორგანიზაციები ყოველდღიური საქმიანობის მართვისთვის იყენებენ. მაგალითად, საბუღალტრო აღრიცხვისთვის, შესყიდვებისა და მიწოდების ჯაჭვების მართვისთვის, პროექტების მართვისთვის, რისკების მართვისთვის და ნორმატიული მოთხოვნების დაცვისთვის.¹ მისი მეშვეობით წყდება ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებიც.

არსებობს სპეციალიზებული სისტემა, რასაც ადამიანური რესურსების ელექტრონულ მართვასაც უწოდებენ. ის მოიცავს კომპიუტერული ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფისა და ელექტრონული ქსელური რესურსების ერთობლიობას, რაც ადამიანური რესურსების მართვის დაგეგმილი ან ფაქტობრივი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა, ინდივიდუალური და ჯგუფური დონის მონაცემების შეგროვების, ინფორმაციის შექმნის, კომუნიკაციების კოორდინაციისა და კონტროლის მეშვეობით, როგორც ორგანიზაციის საზღვრებში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.²

კოვიდ პანდემიის დასრულებამ შესაძლებელი გახადა კაცობრიობას იმ მოვლენებზე გაემახვილებინა ყურადღება, რაც უმნიშვნელოვანესი იყო შრომის მომავლის თვალსაზრისით, მაგრამ პანდემიის ფონზე დროებით ჩრდილში მოექცა. ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანია ხელოვნური ინტელექტის განვითარება. მართალია მასზე მუშაობა საკმაო ხანია რაც დაიწყო, მაგრამ განსაკუთრებით აქტიურად ხელოვნურ ინტელექტზე მსჯელობა ბოლო რამდენიმე წელია რაც მიმდინარებს, რადგან უკვე ექსპერტებმა ის ფანტასტიკური შესაძლებლობები, რაც მას აქვს. ამიტომ, შეიძლება დავასკვნათ, რომ 2023 წლიდან დაიწყო ხელოვნური ინტელექტის დომინირების ერა შრომით პროცესზე გავლენის თვალსაზრისით.

ხელოვნური ინტელექტის განვითარება ოთხ ეტაპს მოიცავს: 1) „რეაქტიული მანქანა“, მხოლოდ გარკვეული სახის სტიმულებზე რეაგირებს წინასწარ დაპროგრამებული წესების შესაბამისად. მას არ აქვს მეხსიერება და არ შეუძლია სწავლა; 2) „შეზღუდული მეხსიერება“. ამჟამად ფუნქციონირებადი ხელოვნური ინტელექტის უმრავლესობა სწორედ შეზღუდული მეხსიერების ნაირსახეობას წარმოადგენს. ისინი მეხსიერებას სწავლისა და სრულყოფისთვის იყენებენ; 3) „გონის თეორია“ ჯერ-ჯერობით არ არსებობს, მაგრამ მის გარშემო კვლევები უკვე მიმდინარეობს. ის ხელოვნური ინტელექტია, რასაც ადამიანის გონების იმიტირება შეუძლია; 4) „თვითშემეცნება“ ხელოვნური ინტელექტის უმაღლესი დონეა, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი საკუთარ არსებობას გააცნობიერებს. ესე დონეც სადღეისოდ არ არსებობს.³

ჩვენი აზრით რეაქტიული მანქანა ჯერ კიდევ არ წარმოადგენდა ხელოვნური ინტელექტს იმ სახით, რაც გავლენას მოახდენდა შრომით პროცესზე. სამაგიეროდ შეზღუდულ მეხსიერებას შეუძლია ღრმა განსწავლა და თვითსრულყოფა ტექსტებისა და ინფორმაციის ათვისების ხარჯზე. ის ჯერ კიდევ ვითარდება და მას აქვს პოტენციალი შეცვალოს შრომის მომავალი. რაც შეეხება ადამიანის გონის მიმბაძველ და განსაკუთრებით თვითშემეცნების მქონე ხელოვნურ ინტელექტს, ეს ჯერ კიდევ რამდენიმე ათწლეულის უკან ფანტასტიკის სფერო იყო, ისინი ჯერ არ შექმნილა და ასეთ ვითარებაში რთულია მათი გავლენის შეფასება შრომით პროცესზე.

დასკვნა

შრომით ურთიერთობებში პანდემიამდე არსებული ტენდენციები, რაც დაკავშირებული იყო თანამედროვე ტრენდებთან, კოვიდ 19-მა საკმაოდ დააჩქარა, თუმცა მათი მიმართულება არ შეუცვლია. გასული სამი ათწლეულია, რაც სამეცნიერო და პრაქტიკულ მიმოქცევაში შემოვიდა და დამკვიდრდა ისეთი ტერმინები როგორცაა „შრომის მომავალი“, „დისტანციური შრომა“, „ტელე-

1 <https://www.oracle.com/erp/what-is-erp/>

2 Janet H. Marler, Emma Parry (2015) The International Journal of Human Resource Management, December, 27(19):1-21

3 <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence>

სამუშაო“ და ა.შ. რაც სწორედ ზემოაღნიშნული ცვლილებების ძირითადი გამომხატველებია. პანდემიის დროს ადამიანთა შორის ფიზიკური კონტაქტის იძულებითმა შეზღუდვამ მინიმუმამდე შეამცირა უშუალო ურთიერთობები, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით მოხერხდა მათი ჩანაცვლება ვირტუალური კავშირებით, რამაც თითქმის სრულფასოვანი სუბსტიტუტის როლი შეასრულა.

შრომის პროცესთან დაკავშირებული ცვლილებები დიდ გავლენას ახდენს მენეჯმენტის სხვადასხვა საკითხზე, რომელთაგან უმთავრესია ორგანიზაციული სტრუქტურის ევოლუცია. იქმნება ვირტუალური სტრუქტურები, რაც შრომის პროცესში მიმდინარე ცვლილებების შედეგაცაა.

ნაშრომის ძირითადი შედეგია შრომის პროცესთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის სქემა, სადაც 1950 წლიდან დღევანდელ დღემდე პერიოდი ოთხ ეტაპადაა დაყოფილი. საქართველო 1991 წლამდე საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო და მასზე არ ახდენდა გავლენას ცივილიზებულ სამყაროში მიმდინარე პროცესები. ამიტომ, საქართველოში შრომის პროცესზე, სქემაში განხილულმა ფაქტორებმა მეორე ეტაპიდან დაიწყო შედარებით სუსტი ზემოქმედება და შემდგომ ეტაპზე უფრო გაძლიერდა. ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ქვეყანა XXI საუკუნის დასაწყისიდან უკვე თითქმის სრულადაა ინტეგრირებული მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეში და შრომის მომავალიც იმ ტენდენციების მიხედვით განვითარდება, რაც მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში დომინირებს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ადამ სმიტი, (2007) გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ, ილი ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი ;
2. Theo Lynn, Pierangelo Rosati Edel Conway, Lisa van der Werff Editors, (2023) The Future of Work Challenges and Prospects for Organisations, Jobs and Workers. Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies Cham, Switzerland ;
3. ILO Research Department Working Paper. Balliester, T., & Elsheikhi, A. (2018) The future of work: A literature review., 29 ;
4. www.thinkautomation.com;
5. [https://dictionary.cambridge.org/;](https://dictionary.cambridge.org/)
6. ბადრი რამიშვილი, (2016) ბიზნესის ვირტუალიზაციის გლობალური ტენდენცია და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამონვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ თბილისი, თსუ ;
7. [https://internet2.edu/network/;](https://internet2.edu/network/)
8. Maciej Duszynski, Remote Work and Telecommuting Statistics for 2021
9. [https://www.oracle.com/erp/what-is-erp/;](https://www.oracle.com/erp/what-is-erp/)
10. Janet H. Marler, Emma Parry (2015) The International Journal of Human Resource Management, December, 27(19):1-21;
11. <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence;>

REFERENCES:

1. Adam Smith, (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, An electronic classics series publication 2005 <https://www.rrojasdatabank.info/Wealth-Nations.pdf>;
2. Theo Lynn, Pierangelo Rosati Edel Conway, Lisa van der Werff Editors, (2023) The Future of Work Challenges and Prospects for Organisations, Jobs and Workers. Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies Cham, Switzerland ;
3. ILO Research Department Working Paper. Balliester, T., & Elsheikhi, A. (2018) The future of work: A literature review., 29;
4. www.thinkautomation.com;

5. <https://dictionary.cambridge.org/>;
6. Badri Ramishvili, (2016) The Global Trend of Virtualization of Business and Organizational Issues Associated with It. The International Scientific Conference Challenges of globalization in economics and business. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi;
7. <https://internet2.edu/network/>;
8. Maciej Duszynski, Remote Work and Telecommuting Statistics for 2021;
9. <https://www.oracle.com/erp/what-is-erp/>;
10. Janet H. Marler, Emma Parry (2015) The International Journal of Human Resource Management, December, 27(19):1-21;
11. <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence>;

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE LABOR PROCESS AND ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING IT

Badri Ramishvili

Associate Professor

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

badri.ramishvili@tsu.ge

RESUME

This research paper analyzes factors influencing the labor process and presents an original chronological diagram of relevant issues related to it. It highlights all the important issues and events that have influenced the labor process from 1950 to the present. According to the author, COVID-19 has significantly accelerated trends in labor relations that existed before the pandemic, but has not reversed their direction. Therefore, six megatrends are influencing the future of work: technological, political, economic, demographic, climate change, and globalization. Of these, the technological megatrend is the most important. It is the rapid development of computer, network, and digital technologies that is changing the future of work the most. The forced restriction of physical contact between people during the pandemic has reduced direct relationships to a minimum, although modern technologies have managed to replace them with virtual connections, which have played the role of an almost complete substitute.

The main result of the scientific work is a chronological diagram of contemporary problems related to the labor process, dividing the period from 1950 to the present into four stages. Georgia was part of the Soviet Union until 1991 and was not influenced by the processes occurring in the civilized world. Therefore, the factors examined in the diagram began to have a relatively weak impact on the labor process in Georgia beginning in the second stage, but subsequently intensified.

While the issues discussed in the third stage of the author's chronological sequence of important issues related to the labor process remain relevant today, the development of artificial intelligence has the potential to revolutionize not only the future of work but all spheres of human life. Therefore, according to the author, the era of artificial intelligence in labor research has begun in 2023.

Keywords: Future of Work, Remote Work, Electronic Human Resources Management, Artificial Intelligence.

ეკონომიკის ინოვაციურ მოდელზე გადასვლის საკითხისათვის

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-15

რევაზ ასათიანი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის აკადემიკოსი (ნამდვილი წევრი)

გურამ როგავა

იურისტი, ეკონომისტი
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი
ecoindivd@hotmail.com

ელიზაბედ ღაძაძე

სტაჟიორი

რეზიუმე

დღეისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიები გლობალური ბაზრების შექმნის წამყვანი მამოძრავებელი ძალა გახდა, რომელიც მომავალში კიდევ უფრო თვალში საცემი გახდება. იგი ასევე ძირეულ კომპონენტს წარმოადგენს კონკურენტული ბიზნესის განვითარების ეროვნული სტრატეგიისათვის. ახალ ტექნოლოგიას შეუძლია წაგვიყვანოს ინოვაციებისაკენ, მას შეუძლია შეამციროს დანაკარგები და გაზარდოს მწარმოებლურობა, ამაღლოს ექსპორტის ეფექტურობა და დააჩქაროს მომხმარებელთა მოთხოვნებზე რეაქციის დრო.

ახალი ტექნოლოგიები საშუალებას აძლევს კომპანიებს, რომ გამოიყენონ ისეთი საწარმოო და ორგანიზაციული კავშირები, რომლებიც აუმჯობესებს საწარმოო სიმძლავრეების გამოყენებას და ამცირებს დანაკარგებს, ამაღლებს პროდუქციის ხარისხს და მისი მიწოდების სიჩქარეს. ელექტრონიკის, ბიოტექნოლოგიის და მასალათა შესახებ მეცნიერების სწრაფი განვითარება ახალ პროდუქტებსა და მომსახურებაშიც აისახება. ახალმა ტექნოლოგიურმა ცვლილებებმა შეამცირა კომპიუტერული ტექნიკისა და მისი მომსახურების, საქონლის ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციების ღირებულება, რამაც შესაბამისი ასახვა ჰპოვა ვაჭრობისა და ინვესტიციებისათვის ბარიერების შემცირებაში.

ინტერნეტის გამოყენებამ მიგვიყვანა თვისებრივად ახალ კომუნიკაციურ სტრუქტურამდე, საშუალება მოგვცა რა მთელ მსოფლიოში გადავცეთ ინფორმაცია სიტყვიერად, ციფრულად, გამოსახულებით, ან ხმოვანად. კომუნიკაციებმა კიდევ უფრო დაახლოვა მსოფლიოს ქვეყნები დროის რეალურ რეჟიმში, ხელმისაწვდომი გახდა ინტერაქციები ნებისმიერ მანძილებზე და გააიაფა მომსახურება.

საკვანძო სიტყვები: ინოვაცია, ტექნოლოგია, კონკურენცია, ბაზარი, ბიზნეს გარემო, ცოდნის მართვა, ინფორმაცია, ინოვაციური პოლიტიკა.

შესავალი

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც ზემოქმედებს გლობალური ეკონომიკის ფორმებზე, არის ისეთი დარგების გამოჩენა, რომლებიც ცოდნას აწარმოებენ, ან ცოდნაზე დაფუძნებული. ეს ფაქტორი ქვეყნების უმეტესობას საშუალებას მისცემს შეცვალონ კონკურენციის საფუძველი მძიმე მრეწველობის დარგებიდან (ძირითადად დაბალი შრომის ანაზღაურებისა და გარემოს დაბინძურების გამო) მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მომსახურებისა და ცოდნის დარგებით. ქვეყნებმა თავიანთი დარგებისა და კომპანიების საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის

შესანარჩუნებლად, უნდა გააძლიერონ თავიანთი საერთაშორისო ინფორმაციული სისტემები და ნაკადები, განათლება და მომსახურება. ტურიზმმა, ინტერნეტმა და მედია სტიმული უნდა მისცენ იდეების, ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლის ზრდას. ცოდნა ძირითადი ინგრედიენტი ხდება იმისა, თუ როგორ ვსაქმიანობთ, რას ვანარმოებთ, ვყიდულობთ და ვყიდით.

ამდენად, ცოდნის მართვა – მისი მოძიება და ინტელექტუალური კაპიტალის განვითარება, მისი შენახვა, გაყიდვა და გავრცელება ორგანიზაციის პერსონალს შორის – ხდება ინდივიდების, საწარმოებისა და ქვეყნების ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანა.

XXI საუკუნეში განუხრელად იზრდება ინფორმაციის როლი, მასზე მოდის თითქმის ყველა სფეროში კვლავ შექმნილი ღირებულების 75%. ამდენად ის დარგები, რომლებიც დღეისათვის ინფორმაციის “ტრანსპორტირებას” ახორციელებენ, უფრო სწრაფად განვითარდებიან, ვიდრე ის დარგები, რომლებიც დღეისათვის საქონლის ტრანსპორტირებას ეწევიან, რაც მნიშვნელოვნად შეცვლის ბიზნესის გლობალურ გარემოს და კიდევ უფრო საგრძნობს გახდის საერთაშორისო კონკურენციას.

ძირითადი ტექსტი

ისეთი გლობალური გამოწვევების წინაშე, როგორცაა მსოფლიო მოსახლეობის ზრდა, შიმშილის პრობლემა, ეკოლოგიური საფრთხეები და სხვ., თანამედროვე ტექნოლოგიების ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში დანერგვა ერთადერთი გამოსავალია, ამიტომაც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ახორციელებენ ფინანსურ, კვლევით, საკონსულტაციო და სხვა ტიპის მხარდაჭერის ღონისძიებებს. საქართველოც ცდილობს ფეხი აუწყოს მსოფლიოში მიმდინარე განვითარების პროცესებს, რაც გამოიხატება როგორც კერძო სექტორის, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების დაინტერესებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართ.

თანამედროვე პირობებში წარმოების ხარისხობრივი სრულყოფა ხორციელდება ინოვაციის ფორმით, რომელიც ინვესტიციური პროცესის ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველია. წარმოების განვითარება, ანუ დარგში სათანადო ტექნიკური და ორგანიზაციული დონის მიღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნის გარეშე. ინოვაციურმა პოლიტიკამ, რომელიც მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის შემადგენელი ნაწილია, უნდა უზრუნველყოს სამეცნიერო-ტექნიკური პოტენციალის ამოქმედება და მოწინავე ტექნოლოგიების ათვისება სათანადო სახელმწიფოებრივი, ეკონომიკური და ორგანიზაციული ღონისძიებების გატარებით, აგრეთვე ინოვაციური საქმიანობით დაკავებული სტრუქტურების მუშაობის გააქტიურებით.

სახელმწიფო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ინოვაციური პოლიტიკის განსაზღვრასა თუ რეალიზაციაში ამ სფეროში შეღავათიანი გადასახადების დაწესებით და დაფინანსების პროგრესული (აქტუალური, ფუნდამენტური, გამოყენებითი მიზნობრივი პროგრამების საშუალებით კვლევების გარანტირებული დაფინანსებით და ა.შ.) მეთოდების გამოყენებით.

ამ მიმართულებით დიდ მნიშვნელობას იძენს მეცნიერ-მკვლევართა მატერიალური სტიმულირება, სოციალური მხარდაჭერა და სხვ. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საინოვაციო პროექტების და პროგრამების საკონკურსო სისტემების შექმნა და სწრაფად გამოსყიდვუნარიანი საინოვაციო პროექტებისადმი სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა, საინოვაციო საქმიანობის სამართლებრივი (საკანონმდებლო) ბაზის ფორმირება (ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, ლიცენზირება, სერტიფიცირება და ა.შ.), საგარეო-ეკონომიკური ღონისძიებების ხელშეწყობა უცხოელ პარტნიორებთან ერთობლივი საწარმოს შექმნაზე, საზღვარგარეთ ინფორმაციისა და რეკლამის გავრცელება სამამულო ინოვაციათა შესახებ, საგამოფენო საქმიანობის სრულყოფა და სხვ.

ზემოაღნიშნული, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს უარის თქმას არასაბიუჯეტო სახსრების მოზიდვაზე და ისეთი სპეციალური ფონდების შექმნაზე, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სამეცნიერო პროდუქციისა და მომსახურების ბაზრების ჩამოყალიბებას, ახალი ტექნიკისა და პროგრესული ტექნოლოგიების დამუშავებას და ა.შ.

მიმდინარე ეტაპზე, მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში ეკოლოგიური სიტუაციის

გათვალისწინებით, ინოვაციური პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად განმსაზღვრელ მიმართულებად რესურსდამზოგი და მცირენარჩენებიანი, გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების და ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქციის წარმოებაა მიჩნეული, რისთვისაც ფართოდ გამოიყენება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობის პრაქტიკა.

ინოვაციური საქმიანობის სტიმულირების ძირითადი მოტივი საბაზრო კონკურენციაა. მოძველებული ტექნიკის, ტექნოლოგიების, შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის ფორმების პირობებში სანარმო, როგორც წესი, არაკონკურენტუნარიანია ბაზარზე, ხასიათდება დაბალი რენტაბელობით და მოკლებულია გაფართოებული აღწარმოების შესაძლებლობებს. ამდენად, სანარმო, რომელიც ერთ-ერთი პირველი ათვისებს ეფექტურ ინოვაციას, სხვა თანაბარ პირობებში, შეძლებს შეამციროს პროდუქციის თვითღირებულება და განიმტკიცოს კონკურენტულ ბრძოლაში თავისი ადგილი ბაზარზე.

ეკონომიკის განვითარების ინოვაციურ მოდელზე გადასვლა ნიშნავს წარმოების სტრუქტურულ გარდაქმნას, წარმოების ტექნიკური და ტექნოლოგიური დონის თანმიმდევრულ გადიდებას და მის საფუძველზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. ინოვაციური საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

- ინოვაციები, რომლებიც უზრუნველყოფს უფრო პროგრესული, რესურს დამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვას წარმოებაში;
- სიახლეები, რომლებიც განაპირობებს წარმოების ფაქტორების პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის ამაღლებას და ამის საფუძველზე ქვეყნების ბაზრის მაღალხარისხოვანი ადგილობრივი პროდუქციით გაჯერებას;
- ეკონომიკის განვითარების ინოვაციური მოდელის შესაბამისი კადრების მომზადებას;
- ინოვაციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გარემოზე ადგილობრივი წარმოების ეკოლოგიური ზენოლის შემცირებას.

ინოვაციური საქმიანობის საბოლოო შედეგები უნდა აისახოს ადგილობრივი პროდუქციის პროდუქტიულობაზე, შრომის ნაყოფიერების ამაღლებასა და თვითღირებულების შემცირებაზე, მოგების გადიდებასა და, რაც უფრო მთავარია, გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის შემცირებაზე.

ამდენად, ინოვაციური საქმიანობიდან მიღებული ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება გაანგარიშებულ იქნეს შემდეგი ფორმულით:

$$P_0 = (P_0 : Z_0) - (P_0 : Z_0) \cdot Z_0,$$

სადაც P_0 ინოვაციის ეფექტია (მოგების ნამეტი); P_0 და Z_0 – მოგების რაოდენობა ახალი და ბაზისური ვარიანტებისას (ლარებში); Z_0 და Z_0 – წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა ახალი და ბაზისური ვარიანტებისას (ტონებში).

ინოვაციური საქმიანობის ეკონომიკური ეფექტიანობა გაიანგარიშება ინოვაციის დანერგვიდან მიღებული ეკონომიკური ეფექტის შეფარდებით ამ ეფექტის გამომწვევ დანახარჯებთან. ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს მოგებით, მთლიანი პროდუქციით და წმინდა პროდუქციით, ხოლო ინოვაციური საქმიანობის დანახარჯი – ეფექტის მისაღებად გაწეული მატერიალურ-ფულადი დანახარჯების ერთობლიობით.

ყოველივე ზემოთ ნათქვამი რომ შევაჯეროთ:

ა) ინოვაცია არის

- ინვესტიციების განხორციელების პროცესი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განსამტკიცებლად;
- მიწისა და წარმოების სხვა ძირითადი საშუალებების ბრუნვაში დამატებით ჩართვა;
- შემოქმედებითი შრომის შედეგად, რომელიც მიმართულია ახალი ტექნიკის, ტექნოლოგიების წარმოებაში დანერგვაზე, კონკურენტურობის პროდუქციის წარმოების მიზნით;
- საქონელმწარმოებელთა და მომხმარებელთა ინტერესების ურთიერთშეხამება და დაცვა.

ბ) განვითარების ინოვაციურ მოდელზე გადასვლა გულისხმობს

- წარმოებაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვის და ფონდტივეადობის გადიდებას;
- ცვლადი სანარმოო ფაქტორების გადიდებას საზომ ერთეულზე;
- წარმოების სტრუქტურულ გარდაქმნას, ტექნიკურ-ტექნოლოგიური დონის მიზანმიმართულ გადიდებას;
- პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას ხარისხის ამაღლების საფუძველზე.

გ) ინოვაციური საქმიანობის საბოლოო შედეგი უნდა აისახოს:

- წარმოების პროდუქტიულობის ამაღლებაში;
- საზომ ერთეულზე პროდუქციის გამოსავლიანობას გადიდებაში.

ინოვაციური ტექნოლოგიების სახეობები. უახლოეს მომავალში, მსოფლიო მოსახლეობის 10 მლრდ ადამიანის სურსათით უზრუნველსაყოფად, დღეს არსებული პროდუქტიული მიწის ფონდის პირობებში, საჭირო იქნება აგროსასურსათო პროდუქციის რაოდენობის 70%-ით გაზრდა, რის მიღწევაც აგრარულ სექტორში ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავებისა და გამოყენების გარეშე წარმოუდგენელია. ამასთან, ბოლო ათეული წელია ინოვაციური ტექნოლოგიები წარმოადგენს წამყვან ძალას გლობალური ბაზრებისათვის და უახლოეს მომავალში კიდევ უფრო ძლიერ ბაზას შექმნის კონკურენტული უპირატესობებისათვის ეკონომიკის ყველა სფეროში.

მოკლედ განვიხილოთ ის შესაძლო ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ეკონომიკის სექტორში შეზღუდული რესურსების პირობების დროს წარმოების ზრდის, მოდერნიზაციისა და ზემოაღნიშნული კონკურენტული უპირატესობების მოსაპოვებლად.

დრონები. დღესდღეობით თანამედროვე ტექნოლოგიების მიღწევებიდან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატების, დრონების გამოყენება. დრონების ტექნოლოგიას და მასთან ადაპტირებულ ვიზუალური ინფორმაციის დამუშავების საშუალებებს მნიშვნელოვნად შეუძლია შეამციროს ხარჯები და გაზარდოს ეკონომიკის მწარმოებლურობა. მათი გამოყენებით შესაძლებელია სანარმოოთა დაკვირვება და ფოტოსურათების გადაღება, რაც მოგვიანებით საშუალებას იძლევა აღმოვაჩინოთ ნაკლოვანი მხარეები. დრონების გამოყენების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას მონიტორინგი წარმოადგენს. ისინი აღჭურვილია მაღალი გარჩევადობის მქონე კამერებით, სხვადასხვა ტიპის სენსორებით, რომლებიც განსაზღვრავს მაგალითად, ნიადაგის ზედაპირის ფორმას, ტენიანობას და სხვა მნიშვნელოვან მონაცემებს. ინტერნეტთან კავშირის საშუალებით შესაძლებელია ინფორმაციის პირდაპირი გადაცემა და შენახვა. ინფრანითელი სენსორების საშუალებით შესაძლებელია გამოვითვალოთ მზის რადიაციის ათვისების ინტენსივობა და შევაფასოთ დასაკვირვებელი ობიექტების მდგომარეობა. აღნიშნული მეთოდი ათწლეულების განმავლობაში გამოიყენებოდა კოსმოსური თანამგზავრებისა და თვითმფრინავების საშუალებით, თუმცა მათგან მიღებული ინფორმაცია არ იყო სანდო და არ იძლეოდა მაგალითად, კონკრეტულ ფართობზე მოსავლის მდგომარეობის დეტალური ანალიზის საშუალებას. დრონების ტექნოლოგიამ აღნიშნული მეთოდი აიყვანა მონაცემების სიზუსტის ისეთ დონემდე, რომ შესაძლებელი გახდა გამოვიკვლიოთ არა მხოლოდ მცენარეთა საერთო მდგომარეობა, არამედ შევაფასოთ მცენარეთა სპეციფიკური ნაწილების მდგომარეობაც. აღნიშნული ტექნოლოგია ხშირად გამოიყენება ბუნებრივი კატასტროფებისა და მოსავლის განადგურების შემთხვევაში ზარალის დონის შეფასებისა და აღნიშნულ ფაქტამდე არსებულ მდგომარეობასთან შედარებისთვის. მოსავლის მდგომარეობის შეფასებისა და აღრიცხვის აღნიშნული მეთოდები გამოიყენება სადაზღვევო სფეროში. ამას გარდა, სხვადასხვა ტვირთამწეობის დრონები შესაძლებელია გამოვიყენოთ თესვისა და თხევადი სასუქების შესატანად. თანამედროვე გამფრქვევი დრონები აღჭურვილია 10 ლიტრზე მეტი (დღეისათვის უკვე 30 ლიტრამდე) ტევადობის ავზებით, შეუძლიათ გააფრქვიონ ლიტრი წუთში სითხე და დაფარონ ერთი ჰექტარი 10 წუთში. მიმდინარეობს დრონების ტესტირება უფრო გლობალური პრობლემის გადაჭრის საქმეშიც, ისეთის როგორცაა ფუტკრების რაოდენობის შემცირება, რაც მცენარეთა დამტვერვის

პრობლემას ქმნის.

ბოლო პერიოდში მეცნიერები შეშფოთებულნი არიან ფუტკრების რაოდენობის მასობრივი შემცირებით. ამერიკის ზოგიერთ შტატში მათი რაოდენობა 50-70%-ით შემცირდა. სპეციალისტების აზრით, ეს გამოწვეულია კლიმატის გლობალური ცვლილებებით, ეკოლოგიური პრობლემებით, სოფლის მეურნეობაში პესტიციდების გამოყენებით. ამერიკელმა მეცნიერებმა ჩატარებული კვლევების შედეგად თავლსა და ცვილში რამდენიმე სახეობის შხამქიმიკატი აღმოაჩინეს, რომლებიც აქვეითებს ფუტკრის იმუნიტეტს. ფუტკრების რაოდენობის შემცირება მნიშვნელოვან პრობლემას უქმნის სოფლის მეურნეობას მთელ მსოფლიოში, რამდენადაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ძირითადი ნაწილი ფუტკრების საშუალებით იმტვერება. მეცნიერები აქტიურად ცდილობენ აღნიშნული პრობლემის გადაჭრას, რომლის ერთ-ერთ საშუალებას მცენარეთა დამტვერვისთვის დრონების გამოყენება წარმოადგენს.

დრონების გამოყენება საქართველოში 2023 წლიდან დაიწყო, რასაც კომპანია „აგრიკოპტერი“ ახორციელებს. კომპანიის მიერ შექმნილ დრონს შეუძლია სხვადასხვა კულტურებისა და ლანდშაფტის სრული ანალიზი, გეგმიური და ზუსტი საჭაერო თესვა, თხევადი სასუქების საჭაერო შეფრქვევა, მცენარის ვეგეტაციის მონიტორინგი და ჯანმრთელობის შეფასება, მარცვლეული კულტურების მინდვრებისა და ხეხილის ბაღების ზედამხედველობა, მოსავლის სიმწიფის დადგენა, დაზიანებული მონაკვეთების აღმომჩენი ფოტოგადაღებები, მავნებლებთან ბრძოლისთვის აერო შესხურება, აერო მორწყვა, მღრღნელების გავრცელების მონაკვეთის აღმოჩენა და სხვ.

2023 წლის თებერვალში საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ სამოქალაქო უპილოტო ხომალდების რეესტრში პირველი აგროდრონი დაარეგისტრირა. უპილოტო საჭაერო ხომალდის ექსპლუატაცია, რომლის მაქსიმალური ასაფრენი მასა 5 კილოგრამს აღემატება, კანონმდებლობით რეგისტრაციას ექვემდებარება. „აგროკოპტერმა“ დაარეგისტრირა აგროდრონი, რომელიც აღჭურვილია 13 ლიტრიანი ავზით, ფრენის მაქსიმალური სიჩქარეა 15 მ/წმ და შეუძლია ზღვის დონიდან 2000 მეტრის სიმაღლეზე იფრინოს.

მეხუთე თაობის სასათბურე კომპლექსები ულტრაკლიმატ კონტროლით (მწვანე ფერმები, ვერტიკალური/სიტი ფერმები და მომავლის შუშის ფერმები). ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით ხდება თანამედროვე აგრო, ბიო, ზოო, ვეტერინარული და საკვებწარმოების ტექნოლოგიების გამოყენებით მარცვლეულის, ბოსტნეულის, კენკროვანი კულტურების, დეკორატიული მცენარეების და სხვათა მოვლა-მოყვანა.

ნერგების ჩამრგავი აგრეგატები. ეს დანადგარები რამდენჯერმე ამცირებს ნერგების ჩარგვის ვადებს, რადგან დღეში შეუძლიათ გააშენონ 8-10 ჰექტრამდე ბალი 5-6 ათას ნერგამდე. გარდა ორმოების ამოღებისა და დარგვისა (ერთი ნერგის დარგვას ანდომებენ დაახლოებით 7 წამს) ეს დანადგარები ასევე ასრულებენ მიწის დატკეპნისა და მიყრის ოპერაციებსაც.

ვერტიკალური ცათამბჯენი სათბურები. შედგება ვერტიკალურად განთავსებული თაროებისგან, ჩამოკიდებული ე.წ. პლატფორმებისაგან, სადაც მოჰყავთ მწვანილი, სალათი, ჩინური (პეკინის) კომბოსტო და სხვა კულტურები. აქ არ არის ბუნებრივი ნიადაგი, მზის სინათლე, მათ ნაცვლად მუშაობს სპეციალური დიოდური ნათურები, წყლის შემასხურებელი სისტემა. ბუნებრივი ნიადაგის ნაცვლად აეროპონიკის მეთოდის გამოყენება საშუალებას იძლევა, ასეთ პირობებში მოყვანილ იქნეს რამდენიმეჯერ უფრო (ზოგიერთი მონაცემით 30 ჯერ) მეტი მოსავალი. ასეთი ცათამბჯენი ვერტიკალური სათბურები, რომელთა მშენებლობის კონცეპცია ინგლისელებს ეკუთვნით, იწყობა ბამბუკისა და ორგანული შუშისაგან და ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 80 მეტრს აღწევს. ასეთი ცათამბჯენი ვერტიკალური ფერმების განთავსება ნავარაუდებია დიდი ქალაქების ცენტრებში და მომხმარებლებთან ახლოს. მათი ასეთი განთავსების იდეა ძალზე მისაღები აღმოჩნდა მსოფლიო ნამყვანი ქვეყნებისათვის. თუმცა, ასეთი ფერმები გამოსადეგია გარკვეული სახის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების საწარმოებლად, თუმცა გამოუსადეგარია მაგალითად ბრინჯის მოსაყვანად, რომელსაც დედამიწის მოსახლეობის 2/3 მოიხმარს და მას აუცილებლად სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები სჭირდება.

ავტონომიური აგრომეტეოროლოგიური სადგურები. სხვადასხვა სახისა და გამოყენების მიმართულებების მქონე სენსორების საშუალებით დაკომპლექტებული სადგურებით, შესაძლებელია დადგენილ იქნეს ნიადაგების დატენიანების მდგომარეობა, მათ შეუძლიათ მიაწოდონ ინფორმაცია ფერმერებს ამინდის შესაძლო ცვლილების შესახებ, რათა მათ უზრუნველყონ ფერმის მდგრადი მართვა და განვითარება, რაციონალურად დაგეგმონ ტექნიკის გამოყენება და სხვადასხვა სახის აგროსასურსათო საქმიანობა.

გეო და ბიოინფორმაციული სისტემები. ისინი გამოიყენება მოსავლის პროგნოზირებისთვის, ასევე სხვადასხვა რეგიონში არსებული ფერმების შესახებ ინფორმაციებზე წვდომისთვის. მათში მოცემულია ინფორმაცია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დამუშავების შესახებ. მათი გამოყენებით შესაძლებელია გაანალიზებული იქნეს ნაკვეთების პროდუქტიულობის დინამიკა ათეული წლების მანძილზე. ასეთი სისტემების გამოყენებით აგრობიზნესს შესაძლებლობა ექნება ზუსტი მინათმომქმედებისთვის, რათა მოახდინოს მოცემული ნაკვეთების პროდუქტიულობის პროგნოზირება მომავალი ათეული წლებით წინ.

მექანიზაციის/სატრანსპორტო საშუალებების მონიტორინგის სისტემები. ისინი უზრუნველყოფენ კითხვებზე პასუხებს, თუ რომელ ნაკვეთზე, რა ტექნიკა იქნეს გაგზავნილი, რა რაოდენობის სანავი დასჭირდებათ, რა დამხმარე ნაწილების შეცვლაა საჭირო, როგორია მათი მარაგები, GPS-ს სისტემებისა და სხვა სახის სენსორების საშუალებით ხდება მრავალრიცხოვანი მექანიზაციისა და სატრანსპორტო საშუალებების საქმიანობის მონიტორინგი. მემცენარეობის პროდუქციის მოსავლის ამლები და პირუტყვის მომსახურებისთვის სხვადასხვა სახის ინოვაციური მანქანა-დანადგარები, ჩითილების დამრგავი და მომრწყველი კომბაინები და სხვ.

რეალურობის აღმქმნელი სისტემები უზრუნველყოფენ დამატებითი ციფრული ინფორმაციის და ტექნოლოგიების ინტეგრირებას სპეციალური, ენ. „გაჯეტების“ საშუალებით, რაც ეხმარება ფერმერებს, რომ ოპერატიულად შეიტანონ გარკვეული ცვლილებები ოპერატიულ მოქმედებებში. უკვე უახლოეს მომავალში იქნება შესაძლებელი ყოველ ფერმერს, აგრონომსა და მექანიზატორს ქონდეს სპეციალური „სათვალეები“, რომლებიც ფერმერებს „უკარნახებენ“ ამა თუ იმ საჭირო ინფორმაციას ფერმერთა მიერ მისაღები გადანყვეტილებებში შესაბამისი კორექტივების შესატანად.

მულტიპექტრული კოსმოსური სურათები უზრუნველყოფს ნაკვეთების დანახვას ულტრანი-თელ და ულტრაინფრ ფერებში, რათა დადგინდეს მცენარეთა ვეგეტაციის პერიოდები, ტენიანობა ნიადაგში, მცენარეთა დაავადების მონაკვეთები, ხანძრის კერები და სხვ. ასეთი და სხვა სახის მიღებული ინფორმაციის ანალიზი წლის ბოლოს საშუალებას აძლევს ფერმერებს მომავალი წლის საქმიანობები უფრო დახვეწილად და სრულყოფილად დაგეგმონ.

სპეციალური ელექტროამძრავები და მიკროპიდროელექტროსადგურები თანდათან გახდება აგრარული სექტორისთვის ტრენდად, ჩაანაცვლებს რა მექანიკურსა და ჰიდრავლიკურებს. აგრარული სექტორის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი იქნება ასევე, მზის ენერჯის გამოყენებული პანელები და ელექტროსადგურები მექანიზაციისა და სატრანსპორტო საშუალებების ელექტრონული აკუმულატორებისათვის დასატენად და სხვ.

რობოტები გამოიყენება ადამიანების ნაცვლად ყველანაირი რუტინული სახის სამუშაოებისათვის ყველა სეზონისა და დღეღამის განმავლობაში, კომბაინების სამართავად, ნაკვეთებში პესტიციდებისა და სასუქების შესატანად, სარეველების ამოსაძირკვად, მრავალწლიანი ნარგავების დასარგავად, საჩითილე ქოთნების გადასადგილებლად და სხვ. ამასთან, მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების სიზუსტე ბევრად უკეთესი იქნება ვიდრე ადამიანების მიერ შესრულებული. ადამიანებს კი მეტი დრო გამოუთავისუფლებათ, როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც.

საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა დღევანდელი გლობალური ეკონომიკის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში. საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მოიცავს ისეთ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, როგორიცაა ინტერნეტი, უსადენო ქსელი, ფიჭური კავშირგაბმულობა, მობილური ტელეფონები, კომპიუტერები, სოციალური მედია და სერვისები, რომლებიც შესაძლებლობას

აძლევს მომხმარებელს შეინახოს, გადასცეს და გარდაქმნას ციფრული ფორმის ინფორმაცია. საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვამ სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ისეთი ინოვაციების დანერგვას, როგორცაა მეტეოროლოგიური ინფორმაციის ბაზები, საკონსულტაციო სერვისები ფერმერებისთვის, სტიქიური უბედურებების ადრეული შეტყობინებისა და კონტროლის, ფინანსური და ლოგისტიკური სერვისები, აგრარული სტატისტიკური მონაცემები და სხვ. მობილური საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები სწრაფად გახდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ინფორმაციის გადაცემის გზა. ზოგადად, მობილურ აპლიკაციებს და, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობისთვის განკუთვნილ მობილურ აპლიკაციებს, განვითარების დიდი პოტენციალი გააჩნია.

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ (FAO) და პარტნიორების ჯგუფმა დააპროექტეს ელექტრონული სოფლის მეურნეობის საზოგადოება E-Agriculture, ონლაინ სივრცე სოფლის მეურნეობაში არსებულ პროექტებში ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მხარდასაჭერად. ინფორმაციული საზოგადოების მსოფლიო სამიტზე (WSIS) სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ (FAO) აამოქმედა სპეციალური პროგრამა, რომელიც ფოკუსირებული იყო სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და სასურსათო უსაფრთხოების მხარდასაჭერად საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების როლის გაზრდაზე.

საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა სოფლის მეურნეობაში და მისი შესაძლებლობების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი ქვეყნისთვისაც. თანამედროვე ტექნოლოგიების გარეშე წარმოუდგენელია აგროსფეროს სრულყოფილი განვითარება.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2021-2027 წწ. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად სოფლად კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებას მიიჩნევს. საქართველოს მთელი ტერიტორია და უმეტესწილად მაღალმთიანი სოფლების ტერიტორიები ამ ეტაპზე არ არის დაფარული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენით, რაც ზღუდავს სოფლის მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ინტერნეტზე და შესაბამისად წარმოადგენს ბარიერს განვითარებისთვის. დაგეგმილია, რომ 2025 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობის 98%-თვის ხელმისაწვდომი იქნება მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი.

აგროსექტორში საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების მხრივ მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი“, რომლის შექმნაც USAID-მა დააფინანსა და წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის აგროსექტორისთვის უნიკალურ ონლაინ პლატფორმას. აპლიკაციის საშუალებით ნებისმიერ დარეგისტრირებულ ფერმერს შეუძლია საკუთარი პროდუქტის განთავსება და რეალიზაცია. ფერმერს შეუძლია შეიყვანოს ინფორმაცია პროდუქციის რაოდენობის, სახეობისა და ფასის შესახებ, რის შემდეგაც სადისტრიბუციო კომპანია უზრუნველყოფს ნაწარმის შემოწმებას, ტრანსპორტირებასა და გაყიდვას.

გარდა რეალიზაციისა, ფერმერს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს სხვადასხვა ტიპის ისეთი მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო ინფორმაცია, როგორცაა აგროპროდუქტების ფასები 100-მდე დასახელების პროდუქტზე და მათი სტატისტიკური ანალიზი, 60-მდე სასოფლო-სამეურნეო თემატიკის წიგნი, ინფორმაცია დეფიციტური პროდუქციის შესახებ, რეგიონული ინფორმაცია კლიმატური პირობების, ნიადაგებისა და გავრცელებული კულტურების შესახებ, ასევე ამინდის პროგნოზი, რომელიც შეტყობინების სახით მისდის მომხმარებელს. აპლიკაცია მომხმარებელს სთავაზობს აგროდაზღვევასაც და ასევე აწვდის ინფორმაციას მინის ონლაინ აუქციონების შესახებ ქონების მართვის სააგენტოდან. ასევე მნიშვნელოვანია აპლიკაცია „ტრაქტორის“ როლი, რომელიც ევროკავშირისა და USAID-ის მხარდაჭერით შეიქმნა და მომხმარებელს სთავაზობს ინტერნეტ მაღაზიას, სადაც შესაძლებელია შეიძინონ მეურნეობისთვის აუცილებელი სხვადასხვა პროდუქცია, ფერმერთა ცენტრებიდან შემოთავაზებული ნედლეული და ასევე ისარგებლონ ადგილზე მიტანის სერვისით. აპლიკაცია საშუალებას იძლევა მიიღონ ინფორმაცია მოსავლის ხარისხისა და რაოდენობას გასაუმჯობესებლად, ასევე გაიარონ კონსულტაცია აგრონომებთან და ვეტექნიკებთან.

ბლოკჩეინები. ეს არის ინფორმაციის თავმოყრისა და შენახვის საშუალება, რომლის დახმარებითაც ინფორმაცია განაწილებული და ხელმისაწვდომია მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში და თითოეულ მოსარგებლეს შეუძლია მისი მოხმარება კომპიუტერების საშუალებით. ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს მიწის კადასტრის, ამა თუ იმ საქონლის, ან პროდუქტის წარმოშობის ისტორიისა და მისი დოკუმენტბრუნვის, რისკების შესახებ და სხვ. ბლოკჩეინი წარმოადგენს მუდმივად მზარდი ჩანაწერების „ბლოკების“ სიას, რომელიც სანარმოებს, ან ინდივიდებს შორის ტრანსაქციების განხორციელებისას გამოიყენება. ბლოკჩეინი ციფრულად დაშიფრული ტრანსაქციების რეესტრია, რომელსაც ტრანსაქციის მონაწილე მხარეები ნებაყოფლობით იზიარებენ ჯაჭვის მეშვეობით. აღნიშნული რეესტრი იძლევა ვალუტის, საქონლის, ან ნებისმიერი ღირებულების მქონე და გამჭვირვალედ განხორციელებული ტრანსაქციების ჩატარების საშუალებას. ბლოკჩეინ ტექნოლოგია კრიპტოგრაფიულად არის დაცული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტრანსაქციის მონაწილე მხარეებს აქვთ უფლება ნახონ მხოლოდ მათთვის ელექტრონულად ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, იმავდროულად არ შეუძლიათ წინა ტრანსაქციების ისტორიის შეცვლა ან მასზე უარის თქმა. ბლოკჩეინის ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება ფინანსურ, წარმოების, ენერგეტიკის, სამთავრობო და სხვა სფეროებში. აგროდაზღვევის სისტემები ბევრ ქვეყანაში ყურადღების ცენტრშია. დაბალფასიანი აგროდაზღვევის სქემები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აზიის, წყნარი ოკეანის სანაპიროს ქვეყნებში, სადაც აღნიშნული სქემები წარმოადგენს სოციალური დაცვის სისტემას ხალხისთვის, რომელიც ხშირად ზარალდება ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად. მიუხედავად დაზღვევის ბევრი დადებითი ეფექტისა, მომხმარებლების რაოდენობა მაინც დაბალია. იმის გამო, რომ ზარალის აღიარებისა და კომპენსაციის გადახდის მეთოდები დროში იწელება, წვრილი ფერმერები უარს აცხადებენ დაზღვევით სარგებლობაზე. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების აღნიშნული მიმართულებით გამოიყენება ბევრად გაამარტივებს პროცესს და მოახდენს მის ავტომატიზაციას მონაცემთა მუდმივი განახლების პირობებში. ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ მინის რეგისტრაციის სისტემას შეუძლია აწარმოოს მინების სანდო რეესტრი, განსაკუთრებით თუ აღნიშნული სისტემა დაკავშირებული იქნება პიროვნების იდენტიფიცირების ელექტრონულ საშუალებებთან. საქართველო წარმოადგენს იმ ერთ-ერთ პირველ ქვეყანას, რომელიც მინის რეგისტრაციისთვის ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას იყენებს. უძრავი ქონების და ბიზნეს სუბიექტების რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაცია ბლოკჩეინის გლობალური სისტემითაა დაცული. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ კომპანია BitFury Group-თან თანამშრომლობით შეიმუშავა უძრავი ქონების რეგისტრაციის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული სისტემა, რომელმაც ტესტირების ეტაპი წარმატებით გაიარა და სისტემა ამოქმედებულია რეალურ რეჟიმში. საჯარო რეესტრი ბლოკჩეინში ოფიციალური ციფრული ხელმოწერით დამოწმებულ მონაცემებს ავზავნის, რითაც განხორციელებული ტრანზაქციის ნამდვილობას და უტყუარობას ადასტურებს. ამონაწერის შესახებ ინფორმაციის ნამდვილობის გადამოწმება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვისაა შესაძლებელი.

დასკვნა

ეკონომიკის განვითარების ინოვაციურ მოდელზე გადასვლა ნიშნავს წარმოების სტრუქტურულ გარდაქმნას, წარმოების ტექნიკური და ტექნოლოგიური დონის თანმიმდევრულ გადიდებას და მის საფუძველზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. ინოვაციური საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია ინოვაციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უფრო პროგრესული, რესურს დამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვას წარმოებაში; სიახლეები, რომლებიც განაპირობებს წარმოების ფაქტორების პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის ამაღლებას და ამის საფუძველზე ქვეყნების ბაზრის მაღალხარისხოვანი ადგილობრივი პროდუქციით გაჯერებას; ეკონომიკის განვითარების ინოვაციური მოდელის შესაბამისი კადრების მომზადებას; ინოვაციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გარემოზე ადგილობრივი წარმოების ეკოლოგიური ზენოლის შემცირებას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. **ასათიანი რ., ასათიანი ს.** – ბიზნეს-მენეჯმენტი და გლობალური კონკურენცია. თბილისი, 2009 წ., (სახელმძღვანელო);
2. საქართველოს სოფლის მეურნეობა: ტრანსფორმაცია და განვითარების ბოლო ათწლეულის ტენდენციები, მონოგრაფია, თბილისი, საქართველოს პარლამენტი, 2023 წ.;
3. **ხარაიშვილი ე.** – კონკურენციისა და კონკურენტუნარიანობის პრობლემები საქართველოს აგროსასურსათო სექტორში. თბილისი, 2011 წ. (მონოგრაფია);
4. **ხარაიშვილი ე., კოლუაშვილი პ.** – „ტრადიციულიდან „ჭკვიან“ სოფლის მეურნეობამდე: ციფრიზაციის უპირატესობები, გამონვევები და პერსპექტივები“, // ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ტომი 11, ნომერი 1, 2023 წ.; Drones For Agriculture, FAO, 2018;
5. **Groumpos Peter P.** – „A Critical Historical and Scientific Overview of all Industrial Revolutions“, DOI:10.1016/j.ifacol. 2021.10.492, 2021;
6. **Liu Ye, Ma Xiaoyuan, Shu Lei, Hancke Gerhard Petrus, Adnan M., Abu-Mahfouz** – „From Industry 4.0 to Agriculture 4.0: Current Status, Enabling Technologies, and Research Challenges“, DOI:10.1109/TII.2020.3003910, 2020;
7. **Naikwad Rohan R., Joshi Vishwesh S., Hirwe Saurabh B., Patle B.K., Pagar N.D.** – „Agriculture 5.0: Future of Smart Farming“, MITADT School of Engineering, 2021;
8. **North D.C.** – Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 2006;
9. **Алиев В.** – Региональные проблемы переходной экономики: Вопросы теорий и практики. М., Изд-во „Экономика“, 2002;
10. **Нуреев Р.** – Институциональная экономика. М., Изд-во „НОРМА“, 2019 .

REFERENCES

1. **Asatiani R., Asatiani S.** – Business Management and Global Competition. Tbilisi, 2009 (Manual)
2. **Agriculture of Georgia:** Transformation and Trends of Development in the Last Decade. Monograph, Tbilisi, Parliament of Georgia, 2023.
3. **Kharaishvili E.**– Problems of Competition and Competitiveness in the Agricultural Sector of Georgia. Tbilisi, 2011 (Monograph);
4. **Kharaishvili E., Koghuaishvili P.**– From Traditional to ‘Smart’ Agriculture: Advantages, Challenges, and Perspectives of Digitalization,” // Journal Innovative Economy and Management, Volume 11, Issue 1, 2023. Drones For Agriculture, FAO, 2018;
5. **Groumpos Peter P.** – „A Critical Historical and Scientific Overview of all Industrial Revolutions“, DOI:10.1016/j.ifacol. 2021.10.492, 2021.
6. **Liu Ye, Ma Xiaoyuan, Shu Lei, Hancke Gerhard Petrus, Adnan M., Abu-Mahfouz** – „From Industry 4.0 to Agriculture 4.0: Current Status, Enabling Technologies, and Research Challenges“, DOI:10.1109/TII.2020.3003910, 2020.
7. **Naikwad Rohan R., Joshi Vishwesh S., Hirwe Saurabh B., Patle B.K., Pagar N.D.** – „Agriculture 5.0: Future of Smart Farming“, MITADT School of Engineering, 2021.
8. **North D.C.** – Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 2006.
9. **Aliev V.** – Regional Problems of the Transitional Economy: Issues of Theory and Practice. Moscow, Publishing House “Economika,” 2002
10. **Nureyev R.** – Institutional Economics. Moscow, Publishing House “NORMA,” 2019.

FOR THE TRANSITION TO AN INNOVATIVE MODEL OF THE ECONOMY

Revaz Asatiani

Academician (Full Member) of the Georgian
Academy of Agricultural Sciences,

Guram Rogava

Lawyer, Economist, Doctor of Economic Sciences,
ecoindivid@hotmail.com

Elizabeth Gadzadze

(intern)

RESUME

The transition to an innovative model of economic development means a structural transformation of production, the successive increase of the technical and technological level of production and the increase of competitiveness on its basis. The main directions of innovative activity are innovations that ensure the implementation of more advanced, resource-saving technologies in production. Innovations that contribute to the improvement of productivity and efficiency of production factors and based on this, to the saturation of countries' markets with high-quality local products. The training of personnel corresponding to the innovative model of economic development.

Innovations that ensure the reduction of the environmental impact of local production.

Keywords: innovation, technology, competition, market, business environment, knowledge management, information, innovative policy.

ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების დადებითი და ნაკლოვანი მხარეების ანალიზი

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-25

თეიმურაზ გოგნაძე
სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი,
teimuraz.gognadze@tsu.ge

რეზიუმე

განხილულია სპორტში ხელოვნური ინტელექტის წარმოშობისა და გამოყენების მიმართულებები, ფეხბურთში AI სისტემების როლი ტაქტიკის დაგეგმვაში, მოთამაშეთა ანალიზში, ტრამპეზის პრევენციასა და მენეჯმენტში, მატჩების პროგნოზირებაში. გაანალიზებულია ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ევროპის ჩემპიონატში მონაწილე ფეხბურთელთა საუკეთესო კლუბების სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე აგებულია დიაგრამა, რომლითაც შეიძლება შეფასდეს სპორტსმენის ძლიერი და სუსტი მხარეები, რომლებიც აუცილებელია და საჭიროა მათი პროფესიონალური დონის ასამაღლებლად, ასევე მწვრთნელთა და ანალიტიკოსთა საქმიანობის მაღალ დონეზე წარმართვისათვის.

წარმოშობის დასკვნით ნაწილში დასაბუთებულია ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის აქტიურად გამოყენების აუცილებლობა, რომელიც მნიშვნელოვნად ამარტივებს ამ სფეროში გადაწყვეტილების მიღების პროცესს.

საკვანძო სიტყვები: ხელოვნური ინტელექტი, სპორტი, ტექნოლოგია, ანალიზი, პროგნოზი, ფეხბურთი

შესავალი

ხელოვნური ინტელექტი (ინგლ. **artificial intelligence, AI**) არის ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას აძლევს კომპიუტერულ სისტემებს მოახდინოს ადამიანური აზროვნების იმიტირება და ინფორმაციის ანალიზისა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით მიიღოს ლოგიკური გადაწყვეტილებები.

ტერმინი **“ხელოვნური ინტელექტი”** პირველად გამოიყენა ამერიკელმა მეცნიერმა ჯონ მაკარტიმ 1955 წელს. სწორედ აქედან ჩაეყარა საფუძველი კაცობრიობის განვითარების დიდი პოტენციალის მქონე ახალ დარგს, რომლის გარეშეც დღევანდელი მსოფლიო წარმოუდგენელია. ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები იხვეწება მსოფლიო განვითარებასთან ერთად. მისი გამოყენება უამრავმა კომპანიამ დაიწყო და დღეს იგი უდიდეს სამსახურს უწევს კაცობიობას[1].

ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენების ყველაზე გავრცელებული და მნიშვნელოვანი მიმართულებებია:

1. მედიცინა

- AI გამოიყენება სურათების ანალიზისათვის (მაგალითად რენტგენი);
- პაციენტთა მკურნალობისათვის მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე ინდივიდუალური გეგმების შემუშავება;
- ქირურგიაში მაღალი სიზუსტით მოქმედი ქირურგიული სისტემები რობოტები.

2. განათლება:

- ინდივიდზე მორგებული სასწავლო პლატფორმები;
- ინტელექტუალური ჩათ-ბოტები, რომლებიც პასუხობენ სტუდენტთა შეკითხვებს,

3. ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა:

- თვითმართვადი ავტომობილები და დრონები;
- ქალაქების სატრანსპორტო ნაკადებისა და მარშრუტების მართვა.

4. წარმოება და ინდუსტრია:

- მონოპოლიზაციის დაზიანების წინასწარი პროგნოზი;
- რობოტული სისტემები საწარმოო ხაზებში.

5. ფინანსური სექტორი:

- ბარათის ან გადახდის არაკანონიერი გამოყენების დროული გამოვლენა;
- ავტომატიზებული ტრანზაქციები და რისკების შეფასება;
- კრედიტუნარიანობის შეფასება.

6. საცალო ვაჭრობა და მარკეტინგი:

- რეკომენდაციები: სხვადასხვა პლატფორმები მომხმარებლის ქცევის ანალიზით;
- ჩათბოტები და მომხმარებელთა მომსახურება.

7. სამართალდაცვა და უსაფრთხოება;

- ვიდეოდაკვირვება და სახეების ამოცნობა;
- ციფრულ გარემოში ისეთი მოქმედებების ამოცნობა, რომლებიც არღვევს დადგენილ ნორმებს, წესებს და ეთიკურ სტანდარტებს;

8. ხელოვნება და შემოქმედება:

- მუსიკის, მხატვრობისა და ტექსტების შექმნა;
- AI სისტემები დიზაინში და თამაშების შექმნაში.

დაბოლოს **სპორტი** ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენების მნიშვნელოვანი და მზარდი მიმართულება გახდა. აქ სწრაფ ანალიზთან ერთად საჭიროა ზუსტი გადაწყვეტილებები და ინდივიდუალური მიდგომა, რომლებსაც ეფექტურად AI უზრუნველყოფს. თანამედროვე სპორტში დინამიკურობიდან გამომდინარე წარმატების მიღწევა მონაცემებზე დაფუძნებულ სტრატეგიას ეფუძნება.

AI აყალიბებს ახალ სტანდარტებს მომავალი თაობის სპორტისათვის. იგი ამცირებს შემთხვევითობას და აძლიერებს სპორტსმენის როგორც ინდივიდუალურ, ასევე გუნდის კოლექტიურ შესაძლებლობებს. ხელოვნური ინტელექტი (AI) გამოიყენება სპორტსმენის ფორმის შეფასებაში, ტაქტიკური ანალიზის შექმნაში, მონინალმდევის სუსტი მხარის იდენტიფიცირებაში, ტრამვის რისკების პროგნოზირებაში. იგი ეხმარება მწვრთნელებს მეცნიერულად დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღებაში, ვიდეოანალიზის ავტომატიზაციაში, მოთამაშეთა მოძრაობის, პოზიციისა და ქცევის შესწავლაში, რისთვისაც იყენებს ვიდეო ანალიტიკას. ეხმარება მწვრთნელებს ტაქტიკისა და თამაშის სტრატეგიის უკეთ დაგეგმვაში. AI სისტემები აფასებენ სპორტსმენის ფიზიკურ მონაცემებს და დროულად აფრთხილებენ მწვრთნელებს გადაღლის ან ტრამვის რისკისაგან, ასევე აფასებს რა მოთამაშის სტატისტიკას, სტილსა და პოტენციალს, ეხმარება კლუბებსა და ორგანიზაციებს საუკეთესო მოთამაშის პოვნაში. სპორტული კლუბები იყენებენ AI სისტემებს ფანების ქცევის შესასწავლად, ბილეთების გაყიდვის ოპტიმიზაციისა და ტოტალიზატორებში ან მსაჯობის ანალიზში საექვო ქმედების აღმოჩენაში. AI-ს საშუალებით წარსული თამაშების, გუნდის სტრატეგიისა და ინდივიდუალური მოთამაშეების ქცევების ანალიზის საფუძველზე მწვრთნელები მონინალმდევის წინააღმდეგ უკეთესად ამზადებენ თავიანთ გუნდებს. სპორტსმენებზე დამონტაჟებული სენსორები, როგორცაა გულისცემის მონიტორები, მოძრაობისა და კუნთის დატვირთვის მზომები, აგროვებენ მონაცემებს AI სისტემისათვის, რათა შეფასდეს სპორტსმენის ფიზიკური მდგომარეობა რეალურ დროში.

ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით ხდება თამაშების ბილეთებზე ფასდადება, რადგან AI სისტემა წინასწარმეტყველებს მოთხოვნას. ასევე იგი ტალანტების შერჩევისათვის ითვალისწინებს მათ სტატისტიკას და ქცევით შაბლონებს, ახდენს სპორტსმენების კონტრაქტების ანალიზსა და ოპტიმიზაციას.

სპორტში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების ძირითადი მიმართულებებია:

- მატჩების ტაქტიკური ანალიზი;
- სპორტსმენების მონაცემების დამუშავება;
- ავტომატიზირებული ვიდეოანალიზი;
- ტრამვის რისკების პროგნოზირება.

AI სისტემები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სპორტსმენის ინდივიდუალური პროგრესის მართვაში. კონკრეტული სპორტსმენის მონაცემებზე დაყრდნობით იგი შესაძლებლობას იძლევა თითოეული ვარჯიში და ნებისმიერი დატვირთვა მასზე იყოს მორგებული. სპორტსმენის ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე შესაძლებელია ტრამვის რისკის შეფასება. მწვრთნელები მონიშნავენ სქემებისა და სუსტი ნერტილების იდენტიფიცირებით, რეალურ დროში მონაცემთა ანალიზით ახდენენ გუნდების ოპტიმალური სტრატეგიის განსაზღვრას.

შესაძლებელია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ სპორტი მნიშვნელოვანი სფეროა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებისათვის, სადაც უმაღლეს დონეზეა გაერთიანებული ტექნოლოგია და ადამიანის შესაძლებლობები.

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ფეხბურთში

ხელოვნური ინტელექტი სპორტში ექსპერიმენტიდან უკვე სისტემურ ინსტრუმენტად იქცა, რომელიც წარმატებების ახალ სტანდარტს აყალიბებს. სპორტსმენის ინდივიდუალურ მონაცემებზე დაყრდნობით AI განსაზღვრავს ვარჯიშისა და დატვირთვის დონეს - შემუშავებულია პერსონალური სავარჯიშო გეგმები, სპორტსმენის მზადყოფნის შეფასებისა და დატვირთვის მართვის სისტემები.

დღეისათვის, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება სწრაფად ვითარდება და განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ტაქტიკის დაგეგმვაში, მოთამაშეთა ანალიზში, ტრამვების პრევენციასა და მენეჯმენტში ფეხბურთში. იგი მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს გუნდებთან მუშაობის ხარისხს, ამცირებს ტრამვების რისკს, ამალლებს ტაქტიკური დონის ანალიზს და ზრდის გუშემამატკივართა ჩართულობას. ღრმა ტრანსფორმაცია განიცადა ფეხბურთის შედეგების პროგნოზირების სფეროში, რადგან AI სისტემებს შეუძლიათ დიდი რაოდენობით მონაცემების დამუშავება, რაც უპირატესობას ანიჭებს სიზუსტესა და ობიექტურობას. ისინი იყენებენ ალგორითმებისა და ისტორიული მონაცემების დიდ რაოდენობას ტენდენციების დასადგენად და პროგნოზების გასაკეთებლად, რაც ხელოვნურ ინტელექტს ფასდაუდებელ ინსტრუმენტად აქცევს ფეხბურთის გულშემამატკივრებისათვის, ექსპერტებისა და ფსონების მონაწილეებისათვის[2].

ხელოვნური ინტელექტის ფეხბურთის პროგნოზირების რამდენიმე სახეობა არსებობს (მათ შორის 11 საუკეთესო) დაწყებული მათგან, რომლებიც ფოკუსირებულია მატჩის შედეგების პროგნოზირებაზე და დამთავრებული, რომლებიც წინასწარმეტყველებენ მოთამაშეთა თამაშს ან თუნდაც ტაქტიკურ გადაწყვეტილებებს. საუკეთესო AI ფეხბურთის პროგნოზები უნდა იყოს მოსახერხებელი, რათა მომხმარებელს შეეძლოს პროგნოზების მორგება კონკრეტულ ლიგებსა და გუნდებზე გარკვეულ დროში.

Football Predictions AI არის ხელოვნური ინტელექტის საფეხბურთო პროგნოზი შექმნილი ფეხბურთის ენთუზიასტებისა და ფსონების მონაწილეთათვის ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში დასახმარებლად. ის ალგორითმებისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით ანალიზებს ინფორმაციას, რათა წინასწარ მაღალი სიზუსტით განსაზღვროს საფეხბურთო მატჩების შედეგები. ეს სერვისი გლობალურ აუდიტორიას აწვდის ინფორმაციას მთელს მსოფლიოში სხვადასხვა ლიგებისა და მატჩების შესახებ. **Football Predictions AI** ამუშავებს ისტორიულ მონაცემებს მატჩის შედეგების პროგნოზირებისათვის. ეს არ არის მხოლოდ გამარჯვებულების ან დამარცხებულების წინასწარმეტყველება. ის ასევე იძლევა სავარაუდო ქულებს, მოთამაშის შესრულების (ბურთის ფლობა, დარტყმების რაოდენობა, პასების სიზუსტე, გატანილი და

გამგებული გოლები და სხვა) პროგნოზებს და ფსონების შანსების შედარებას. ყოველივე ეს საშუალებას აძლევს მომხმარებელს სტრატეგიული აზროვნებისა და მონაცემებზე დაფუძნებული შეხედულებების გამოყენებით მიუახლოვდნენ საფეხბურთო ფსონებს.

ხელოვნური ინტელექტის ფეხბურთის პროგნოზირების სფეროში ნამყვანი პლატფორმაა **FOOTBOT**. იგი ზუსტი ფსონების რჩევების უზრუნველსაყოფად იყენებს ხელოვნური ინტელექტის მონინავე ტექნიკას, რათა მომხმარებელმა მიიღოს ინფორმირებული ფსონების გადანყვეტილებები და შეიმუშაონ ეფექტური სტრატეგიები. FOOTBOT ზუსტი ფსონების რჩევების უზრუნველსაყოფად იყენებს AI - ზე დაფუძნებულ რობოტს. ის მუდმივად ანახლებს თავის პროგნოზებს, მომხმარებლის ყველაზე აქტუალური და სანდო ინფორმაციის უზრუნველსაყოფად. პლატფორმა შექმნილია იმისათვის, რომ იყოს მარტივად გამოსაყენებელი. FOOTBOT ეხმარება მომხმარებელს ზუსტ მონაცემებზე დაყრნობით შექმნან ეფექტური ფსონების სტრატეგიები. FOOTBOT მოიცავს ლიგების ფართო სპექტრს, რაც მომხმარებელს სთავაზობს ფსონების ფართო სპექტრს.

AI-ს საშუალებით შესაძლებელია გუნდის ტაქტიკისა და მონინაალმდეგის ქცევის მოდელირება. მწვრთნელებს მონაცემთა ანალიზის შედეგად შეუძლიათ უკეთ განსაზღვრონ სათამაშო სტრატეგია, რაც სტრატეგიული გადანყვეტილებების მიღების საუკეთესო საშუალებაა. მსგავსი სისტემები ფართოდ გამოიყენება პრემიერლიგაში, ლა ლიგასა და MLS (Major League Soccer)-ში ანუ აშშ-ისა და კანადის უმაღლეს პროფესიონალურ საფეხბურთო ლიგაში ტაქტიკური პროგნოზისათვის. ხელოვნური ინტელექტი იყენებს უამრავ სტატისტიკურ მონაცემებს ფეხბურთელთა ქცევაზე, როგორცაა ტაქტიკური მოქნილობა, პასების სიზუსტე, დალილობა, აგრესიულობა და სხვა. ასევე AI სისტემებში ატვირთული სპორტსმენთა ბიომეტრიული და მოძრაობის მონაცემები პროგნოზირებენ ფეხბურთელთა ტრამვების რისკს და მწვრთნელებს სთავაზობენ განტვირთვის გრაფიკს.

დღეისათვის მსოფლიოში 65-ზე მეტ ფეხბურთის ფედერაციას აქვს დანერგილი მსაჯის ვიდეო ასისტენტის VAR-ის (Video Assistant Referee) სისტემის გამოყენება. AI აფიქსირებს ვიდეოში ბურთის მოძრაობას, მცველების პოზიციას და ქმნის რეალურ დროში გრაფიკულ ანალიტიკას[3].

ხელოვნური ინტელექტის მიერ ფეხბურთელთა სტატისტიკური მონაცემების შესაფასებლად სხვადასხვა პლატფორმების ოფიციალურ ანგარიშებში ასახულია ისეთი მაჩვენებლები, როგორცაა: გატანილი გოლები, გადაცემები, დარტყმების რაოდენობა და სიზუსტე, პასების სიზუსტე, ბურთის ფლობის დრო, დრიბლინგების რიცხვი და მათგან წარმატებულის რაოდენობა და სხვა. გრაფიკულად ჩამოთვლილ კომპონენტებზე დაყრნობით შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის ვიზუალიზაციის გამოყენება, რაც ბევრად გასაგებს გახდის ფეხბურთში სტატისტიკის გამოყენებას.

ქვემოთ დიაგრამაზე ასახულია ფეხბურთელის ძირითადი სტატისტიკური მონაცემები, რომლითაც შეიძლება შეფასდეს სპორტსმენის ძლიერი და სუსტი მხარეები. ასეთი გრაფიკები აუცილებელია როგორც ფეხბურთელის პროფესიული დონის ასამაღლებლად, ასევე მწვრთნელებისა და ანალიტიკოსებისათვის თავინთი საქმიანობის მაღალ დონეზე წარმართვისათვის.

სვეტოვანი დიაგრამა ვიზუალიზაციით საინტერესოა 2024 - 2025 წლების ევროპის ნამყვანი ლიგების ჩემპიონატების მონანილე კლუბების ფეხბურთელების - უსმან დემბელეს (ლიგა 1), რაფინიას (ლა ლიგა), მოჰამედ სალაჰის (პრემიერ ლიგა) და რაფაელ ლეაოს (სერია A) - ძირითადი სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლები (იხ. სურ.1-2)[4].

ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების დადებითი მხარეები

ფეხბურთი მრავალ კონტინენტზე გავრცელებული სპორტის სახეობაა და როგორც გლობალური სპორტი წარმატებით იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს თამაშების ანალიზში, ტაქტიკურ დაგეგმვასა და ფეხბურთელთა მონიტორინგში. დღეისათვის AI -ის დახმარებით შექმნილია სრულიად ახალი სტანდარტები ეფექტიანობის, სტრატეგიისა და მომავლის პროგნოზირებისათვის. მათი საშუალებით ხდება გუნდის მოძრაობების, შეტევისა და დაცვის სტრუქტურების ანალიზი

ფეხბურთელი	ჩატარებული თამაში	გოლები	ასისტები	დარტყმების სიზუსტე	პასების სიზუსტე	წარმატებული დრიბლინგები
უსმან დემბელე	29	21	6	1.8	83	45
რაფინია	36	18	9	1.2	79	54
მოჰამედ სალაჰი	38	29	18	1.6	74	45
რაფაელ ლეაო	34	8	8	0.9	77	50

სურ.1. ევროპის ჩემპიონატში მონაწილე ფეხბურთელთა ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლები.

სურ.2. ევროპის ჩემპიონატში მონაწილე ოთხი შემტევის შედარების სვეტოვანი დიაგრამა

და მწვრთნელთა მიერ მათი გამოყენება თუ რომელ პოზიციაზე ვინ არის ყველაზე ეფექტური, სად აქვს მეტოქეს სუსტი წერტილები და კონკრეტული მატჩისათვის რა ტაქტიკა უნდა გამოიყენონ. უკავშირდებიან რა AI პლატფორმებს ფეხბურთელებზე დამაგრებული სენსორები რეალურ დროში აფასებენ ჯანმრთელობის მდგომარეობას (სირბილის სიჩქარე, გულისცემა, დატვირთვა, გადაღლილობა), რომელთა ანალიზის შედეგად ხდება ტრამპეების რისკის შემცირება და ოპტიმალური დატვირთვის დაგეგმვა. გუნდების მიერ პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით ხდება მეტოქის დარტყმებისა და პასების რუკების ავტომატური შედგენა, რაც აუცილებელია მეტოქის ძლიერი და სუსტი მხარეების დასადგენად და ტაქტიკური უპირატესობის მოსაპოვებლად. AI ალგორითმები აფასებენ მსოფლიოში ათასობით ფეხბურთელს და სთავაზობენ დაინტერესებულ გუნდებს ზუსტად შეაფასონ და შეარჩიონ ახალი მოთამაშეები. ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმები პერსონალიზებული სტატისტიკის, პროგნოზების, ანალიტიკისა და თამაშების სიმულაციების საშუალებას იძლევა, რითაც მალდდება გულშემატკივართა ჩართულობის ხარისხი ციფრულ სივრცეში.

ხელოვნური ინტელექტი AI - ის სწორად გამოყენება ქმნის სამართლიან, ინოვაციურ და მაღალტექნოლოგიურ გარემოს, სადაც გადაწყვეტილებები ფაქტებზე და მონაცემებზეა დაფუძნებული და არა ინტუიციაზე, რაც მწვრთნელებსა და ანალიტიკოსებს აძლევს გამჭვირვალე სურათს და ეხმარება მათ თავიანთი საქმიანობის მაღალ დონეზე შესასრულებლად

ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების უპროფიტი მხარეები

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ათწლეულში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ფეხბურთში მნიშვნელოვანი და მზარდი მიმართულება გახდა, მის გავრცელებას თან სდევს გარკვეული სირთულეები და სისტემური რისკები. პირადი ინტუიციისა და გამოცდილების ნაცვლად მწვრთნელები და მენეჯმენტი შესაძლოა ზედმეტად დაეყდნონ ალგორითმებს, მონაცემებსა და პროგნოზებს. ფეხბურთი ემოციური და ადამიანური თამაშია, რისი სრულად გააზრებაც AI - ის არ შეუძლია და რეალური თამაშის სიურპრიზები ხშირად მონაცემებით არ პროგნოზირდება. ზოგიერთი ფეხბურთელი უარს ამბობს ბიომეტრიული მონიტორინგის მონაცემებით ვარჯიშებზე, რადგან ეს ხშირად აღიქმება მათი პირადი სივრცის დარღვევად, ვინაიდან მონიტორინგი თითქმის უწყვეტად მიმდინარეობს მათ მოძრაობებზე, ძილზე, დატვირთვაზე და რეაქციებზე. აქ შესაძლოა შეიქმნას ერთგვარი ფსიქოლოგიური წნეხი და დაცულობის განცდის დაკარგვა. ხშირია შემთხვევები, როდესაც AI გადაწყვეტილებები ადამიანურ ფაქტორებს არ ითვალისწინებენ და მხოლოდ ციფრებზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებები შესაძლოა არ ასახავდეს ფეხბურთელის რეალურ პოტენციალს ან გუნდში არსებულ დინამიკას. მცირე კლუბები მდიდრებთან შედარებით ვერ ახერხებენ AI ტექნოლოგიებზე წვდომას, რასაც შეუძლია გააღრმავოს ფინანსური უფსკრული მათ შორის და ხელოვნურად გაზარდოს ბაზარზე მდიდარი კლუბების უპირატესობა. მნიშვნელოვანია ალგორითმების გამჭვირვალობის პრობლემაც, რადგან ბევრ AI სისტემაში არ არის გასაგები როგორ მოდის კონკრეტული რეკომენდაციები, რაც ართულებს გადაწყვეტილების ინპლემენტაციას და აფერხებს ნდობას. ბევრი AI სისტემა პროგნოზებში ვერ იძლევა 100%-იან სიზუსტეს. მაგალითად, რთულად პროგნოზირებადია ფეხბურთელის ფორმის დაქვეითება, მოულოდნელი ტრამვები და ემოციური ფაქტორები. AI სისტემის მიერ შექმნილმა სცენარებმა შესაძლოა გამოიწვიოს მცდარი ტაქტიკური არჩევანი.

მიუხედავად ხელოვნური ინტელექტის თანამედროვე ფეხბურთში გამოყენების უპირატესობებისა საჭიროა მისი შეგნებული, კრიტიკული და დაბალანსებული გამოყენება, ხოლო საბოლოო ნარმატება დამოკიდებულია AI ტექნოლოგიისა და ადამიანურ ფაქტორების ნონასწორობაზე.

დასკვნა

ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენება ფეხბურთში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ინტენსიურად მზარდი მიმართულებაა, სადაც უმაღლეს დონეზეა გაერთიანებული ტექნოლოგია და ადამიანის შესაძლებლობები. AI სისტემები თამაშების ვიდეოჩანაწერების ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციებს უწევენ მწვრთნელებს ტაქტიკური ანალიზის შესახებ, რაც ინვესტს ტაქტიკური სიზუსტის გაუმჯობესებას. სპეციალური სენსორები და ვიდეოანალიზები ხელს უწყობს სპორტსმენთა ინდივიდუალურ განვითარებას, AI ადრეულ ეტაპზე ამოიცნობს დატვირთვის არანორმალურ ცვლილებებს, რაც ამცირებს ტრამვების რისკს.

AI-სისტემები კვებითი საჭიროებების სიღრმისეულ ანალიზის საფუძველზე, რომელიც ეფუძნება ვიტამინებისა და მიკროელემენტების ბიოქიმიური სტრუქტურისა და ორგანიზმისათვის მათი ფუნქციური დანიშნულების შეფასებას, განსაზღვრავს საკვები დანამატების ინდივიდუალურად მორგებულ მიღების რეჟიმს მაღალი ფიზიკური დატვირთვის პირობებში. AI-ის მეცნიერულად დასაბუთებულ კვებითი მოდელი ამცირებს ტრავმების ინციდენტობას, აუმჯობესებს ქსოვილთა რეგენერაციის პროცესს და ხელს უწყობს სპორტული შედეგიანობის ზრდას.

ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმები ახორციელებენ დატვირთვის მოცულობის, ინტენსივობისა და დროითი განაწილების მრავალფაქტორულ ანალიზს, რომლის საფუძველზეც იქმნება სავარჯიშო პროგრამები მაქსიმალურად თავსებადი სხეულის ბიომექანიკურ და ფიზიოლოგიურ საზღვრებთან, რაც ზრდის სპორტსმენის შესრულების ეფექტიანობას და ამცირებს გადატვირთვის რისკს.

AI-ის მეშვეობით განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს სპორტსმენის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და რეგულაცია. პროგნოზირების მოდელები, რომლებიც დაფუძნებულია

ქცევითი და ემოციური მეტრიკების ანალიტიკაზე, სპორტსმენს აწვდიან რეკომენდაციებს ყურადღების კონცენტრაციის, სტრესის მენეჯმენტისა და თვითეფექტურობის გაძლიერების მიმართულებით.

AI სისტემები მწვრთნელებს აძლევს მეტოქისა და საკუთარი გუნდის ღრმა ანალიზის შესაძლებლობას, რითაც ჩქარდება მოთამაშეთა შერჩევა და განვითარება.

ვიდეოასისტენტ-რეფერის **VAR**-ის გამოყენებით ხდება გადანყვეტილებების სწრაფი და ობიექტური მიღება, რაც გამორიცხავს მსაჯობისას შეცდომების დაშვებას.

გამოყენებული ლიტერატურა /REFERENCES/

1. <https://www.isoconsulting.ge/single-post/>
2. <https://www.morningdough.com/ka/ai-tools/best-artificial-intelligence-football-predictor/>
3. <https://lagazetta.ge/news/akhali-inovatsia-fekhburtsi-fifa-var-is-gamoyenebis-tsess-tsvlis>
4. Sofascore.com
5. transfermarkt.com
6. https://www.hudl.com/en_gb/products/wyscou

THE ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FOOTBALL

Teimuraz Gognadze

Associate Professor, Georgian State Teaching
University of Physical Education and Sports
teimuraz.gognadze@tsu.ge

RESUME

The article discusses the origin of artificial intelligence and the directions of its use in sport. These include the role of AI systems in football for tactical planning, player analysis, injury prevention and management, and match prediction. The positive and negative aspects of using artificial intelligence in football are analyzed. Based on the statistical data of the best clubs participating in the European Championship, the diagram has been constructed, which can be used to identify a player's strengths and weaknesses. This is essential for improving their professional performance and for ensuring that coaches and analysts operate at a high level.

In the final part of the paper, the necessity of actively using artificial intelligence in football is substantiated, which will significantly simplify the process of making decisions in this field.

Keywords: Artificial Intelligence, Sport, Analysis, Prognoses, Football, Technology.

საწარმოს გადახდისუნარიანობისა და ლიკვიდურობის ანალიზის მეთოდის აქტუალური საკითხები

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-32

მერაბ ჯიქია

თსუ ასოცირებული პროფესორი

ლია კოზმანაშვილი

თსუ ასისტენტ პროფესორი

lia.kozmanashvili@tsu.ge

ნინო ჩავლეშვილი

თსუ ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორანტი

რეზიუმე

გადახდისუნარიანობა ნიშნავს საწარმოს უნარს, დროულად დაფაროს ვალდებულებები, რომლებიც წარსული სამეურნეო საქმიანობის შედეგადაა წარმოქმნილი. მენარმე დაინტერესებულია, დროულად დაფაროს დავალიანებები, რათა ვადაგადაცილებულ დავალიანებებზე დამატებით ჯარიმების გადახდა არ დასჭირდეს. საწარმოს გადახდისუნარიანობის დონე აინტერესებს არა მხოლოდ საწარმოს მესაკუთრეებს, არამედ პარტნიორებს, ინვესტორებს, საკრედიტო დაწესებულებებს, რათა შეაფასონ საწარმოსთან პარტნიორობის ხარისხი. საწარმოს ლიკვიდურობა ნიშნავს საჭირო ფულადი თანხების არსებობას ვალდებულებების დროულად დასაფარავად. ამდენად, საწარმოს ლიკვიდურობა და გადახდისუნარიანობა ერთმანეთთან არსით დაკავშირებული ცნებებია და საწარმოს გადახდისუნარიანობას მისი ლიკვიდურობის ხარისხი განსაზღვრავს. ტერმინი “ლიკვიდური” ლათინურიდან – თხევადს, მოძრავს ნიშნავს. ეკონომიკაში მან გადატანითი მნიშვნელობა შეიძინა და საწარმოში ყველაზე სწრაფად მოძრავი საშუალებების – ფულადი თანხების საჭირო რაოდენობით არსებობას გულისხმობს. ფინანსურ ანალიზში საწარმოს გადახდისუნარიანობისა და ლიკვიდურობის ანალიზის მეთოდის სრულყოფას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან მისი ძირითადი მიზანია, გამოავლინოს საწარმოთა გადახდისუნარიანობის ამალგებისათვის საჭირო ფულადი რესურსების მოზიდვის გზები, რათა საწარმოში მუდმივად არსებობდეს საჭირო ფულადი სახსრები.

საკვანძო სიტყვები: მიმდინარე აქტივები, მოკლევადიანი ვალდებულებები, საკუთარი კაპიტალი, მოკლევადიანი ფინანსური დაბანდებანი, გადახდისუნარიანობა, ლიკვიდურობა, გადახდისუნარიანობის ბალანსი, აბსოლუტური ლიკვიდურობა, შუალედური ლიკვიდურობა, საერთო ლიკვიდურობა, საკუთარი საბრუნავი აქტივები.

ძირითადი ტექსტი

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შეფასების ერთ-ერთი უმთავრესი კრიტერიუმია მისი გადახდისუნარიანობა. ფინანსური ანალიზის პრაქტიკაში განასხვავებენ გრძელვადიან და მიმდინარე გადახდისუნარიანობას.

გრძელვადიან გადახდისუნარიანობაში იგულისხმება საწარმოს ანგარიშსწორების უნარი თავის ვალდებულებებზე გრძელვადიან პერსპექტივაში. გრძელვადიანი გადახდისუნარიანობა პირდაპირ გავლენას ახდენს საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაზე.

საწარმოს უნარს, აანაზღაუროს თავისი მოკლევადიანი ვალდებულებები, **უნოდებენ ლიკვიდურობას ან მიმდინარე გადახდისუნარიანობას**. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საწარმო ითვლება ლიკვიდურად, თუ მას აქვს ისეთი მდგომარეობა, რომ საბრუნავი აქტივების რეალიზების გზით

შეუძლია თავისი მოკლევადიანი ვალდებულებების შესრულება.

საწარმოს ლიკვიდურობის წინასწარი შეფასებისთვის იყენებენ ანალიზური ბალანსის მონაცემებს (განაყოფი „საბრუნავი აქტივები“ და „მოკლევადიანი ვალდებულებები“). ძალზე მნიშვნელოვანია, სწორად განვსაზღვროთ საბრუნავი აქტივების სიდიდე, რომლებიც ჩართულია ლიკვიდურობის მაჩვენებლის გაანგარიშებაში, რადგან, როგორც აღვნიშნეთ, ბალანსის აქტივის პირველი განაყოფის მონაცემების ავტომატურმა გამოყენებამ შეიძლება დამახინჯებულად დაასაიათოს კოეფიციენტების მნიშვნელობები.

საწარმო ლიკვიდური შეიძლება იყოს მაღალი ან დაბალი ხარისხით, რადგან საბრუნავ აქტივებში შედის სხვადასხვაგვარი საბრუნავი საშუალება, რომელთა შორის, გარე დავალიანებების დაფარვის თვალსაზრისით, არის, როგორც სწრაფად რეალიზებადი, ასევე, ძნელად რეალიზებადი საშუალებები.

მიზანშეწონილია, საბრუნავი აქტივები მათი ლიკვიდურობის ხარისხის მიხედვით, პირობითად დავეყოთ სამ ჯგუფად:

1. სარეალიზაციოდ მუდმივ მზადყოფნაში არსებული ლიკვიდური საშუალებები (ფულადი საშუალებები, მაღალლიკვიდური ფასიანი ქაღალდები);
2. საწარმოს განკარგულებაში არსებული ლიკვიდური საშუალებები (მყიდველთა დავალიანებები, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა მარაგები);
3. არალიკვიდური საშუალებები (დებიტორული დავალიანებები ხანგრძლივი წარმოქმნის ვადებით, დაუმთავრებელი წარმოება, წინასწარ გაწეული ხარჯები).

პროპორცია, რომლის ფარგლებშიც უნდა იყოს აღნიშნული ჯგუფების თანაფარდობა ერთმანეთთან მიმართებაში, განისაზღვრება: საწარმოს საქმიანობის ხასიათითა და სფეროთი; საწარმოს საშუალებების ბრუნვის სისწრაფით; მიმდინარე და გრძელვადიანი აქტივების თანაფარდობით; ვალდებულებების ვადიანობითა და თანხის სიდიდით, რომელთა დასაფარავადაა გათვალისწინებული აქტივის მუხლები; მიმდინარე აქტივების ლიკვიდურობის ხარისხით.

მიმდინარე აქტივების მუხლების მიკუთვნება ამა თუ იმ ჯგუფზე, შეიძლება, იცვლებოდეს კონკრეტულ პირობებზე დამოკიდებულების მიხედვით. ასე მაგალითად, საწარმოს დებიტორული დავალიანებების შემადგენლობაში ჩვეულებრივ ირიცხება სხვადასხვაგვაროვანი მუხლები: მათი ერთი ნაწილი შეიძლება მოხვდეს მე-2 ჯგუფში, სხვა ნაწილი – მესამეში; საწარმოო ციკლის განსხვავებული ხანგრძლივობის პირობებში დაუმთავრებელი წარმოება შეიძლება მიკუთვნებული იყოს ან მე-2 ან მე-3 ჯგუფზე და ა.შ.

მოკლევადიანი ვალდებულებების შემადგენლობაში შეიძლება გამოვყოთ ვადიანობის ხარისხით განსხვავებული ვალდებულებები. ამიტომ, წინასწარი ანალიზის სტადიაზე საწარმოს ლიკვიდურობის შეფასების ერთ-ერთ ხერხს წარმოადგენს აქტივის განსაზღვრული მუხლების შედარება პასივის ცალკეულ მუხლებთან. ამ მიზნით, საწარმოს ვალდებულებებს აჯგუფებენ მათი ვადების/წარმოშობის ვადების მიხედვით, ხოლო, მის აქტივებს – მათი ლიკვიდურობის (რეალიზებადობის) ხარისხის მიხედვით.

მიდგომის არსია ის, რომ ანალიზის პროცესში, საწარმოს ყველაზე გადაუდებელი ვალდებულებები (რომელთა ანაზღაურების ვადა დგება მიმდინარე თვეში), შედარებულ უნდა იქნეს აქტივების იმ სიდიდესთან, რომელთაც გააჩნიათ მაქსიმალური ლიკვიდურობა (ფულადი საშუალებები, ადვილად რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები). ამასთან, სასწრაფო ვალდებულებების ის ნაწილი, რომელიც რჩება დაუფარავი, შეიძლება მისი დაფარვის წყაროდ განხილულ იქნეს ისეთი ნაკლებად ლიკვიდური აქტივები, როგორიცაა: საწარმოს დებიტორული დავალიანებები მყარი ფინანსური მდგომარეობით, ადვილად რეალიზებადი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები და სხვა მიმდინარე აქტივები, რომლებიც კონკრეტული საწარმოს მიხედვით, შეიძლება, აღიარებულ იქნეს როგორც მაღალლიკვიდური.

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებების დაფარვის წყაროდ შეიძლება ჩავთვალოთ, ისეთი აქტივები, როგორიცაა: სხვა დებიტორული დავალიანებები, მზა პროდუქცია, საწარმოო მარაგები.

იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად უზრუნველყოფილია შესაბამისობა აქტივისა და პასივის აღნიშნულ მუხლებს შორის, დიდად არის დამოკიდებული კომპანიის გადახდისუნარიანობა.

ლიკვიდურობის გარე ანალიზის უტყუარობის დონის ამაღლებისთვის, აუცილებელია, გავარკვიოთ შემდეგი საკითხები:

- აქტივების თავისუფალი განკარგვის შესაძლებლობა (ხომ არ წარმოადგენს აქტივები გირავნობის საგანს);

- აქტივების ღირებულების სწრაფად დაკარგვის შესაძლებლობა, მათი მორალური და ფიზიკური ცვეთის შედეგად (აღნიშნული მოთხოვნა წარმოადგენს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს კვების მრეწველობის, ფარმაცოლოგიური დარგის სანარმოების, სავაჭრო სანარმოთა საქმიანობის ანალიზისას);

- მიმდინარე განკარგულებებისადმი აქტივების ხელმისაწვდომობა (მაგალითად, ფულადი საშუალებების გაყინული ანგარიშების არსებობა);

- აქტივების კონტროლირებადობა (კრედიტორებისთვის მნიშვნელოვანია ისეთი ინფორმაციის ცოდნა მსესხებელზე, თუ როგორი უნარი გააჩნია მას აქტივების გადახდაცვლებასა ან გადაფარვაზე. მაგალითად, გადავიტანოთ ფულადი საშუალებები ერთი ანგარიშიდან მეორეზე, რომელთა შესახებ ცნობები მიუწვდომელია კრედიტორებისთვის);

- პირობითი (პოტენციური) ვალდებულებების არსებობა. ამგვარი ვალდებულებები, შეიძლება, სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენდეს სანარმოს მიმდინარე გადახდისუნარიანობისთვის. კერძოდ, მათ მიეკუთვნება საგარანტიო ვალდებულებები, პოტენციური ვალდებულებები, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას არახელსაყრელი სასამართლო დავის გადანყვეტილების შედეგად და სხვ.

ფინანსურ ანალიზში იყენებენ ლიკვიდურობის მაჩვენებელთა სისტემას. განვიხილოთ მათ შორის უმთავრესი:

აბსოლუტური ლიკვიდურობის კოეფიციენტი (სწრაფი ლიკვიდურობა) გაიანგარიშება, როგორც თანაფარდობა ფულადი საშუალებებისა და სწრაფად რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების მოკლევადიან ვალდებულებებთან. მაჩვენებლის გასაანგარიშებლად იყენებენ ანალიზურ ბალანსს.

$$K \text{ აბსოლუტური ლიკვიდობა} = \frac{\text{ფულადი საშუალებები} + \text{მაღალ ლიკვიდური ფასიანი ქაღალდები}}{\text{მოკლევადიანი ვალდებულებები}}$$

სწრაფი ლიკვიდურობის კოეფიციენტი გვიჩვენებს, მიმდინარე დავალიანების რა ნაწილი შეიძლება დაიფაროს ბალანსის შედგენის ან სხვა კონკრეტული თარიღისთვის.

პრაქტიკაში გარკვეულ სიძნელეებს იწვევს სწრაფად რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების სიდიდის განსაზღვრა. ზოგადად, აღნიშნული აქტივის ჩართვის შესაძლებლობა სწრაფი ლიკვიდურობის კოეფიციენტის გაანგარიშებაში, დამოკიდებულია ისეთი პირობების შესრულებაზე, როგორცაა მიმოქცევის მინიმალური ვადა და ძირითადი თანხის დაკარგვის რისკის არარსებობა.

ამასთან, ანალიზის პრაქტიკაში აქტივების მოცემულ ჯგუფს, არაიშვიათად, შეცდომით ათანაბრებენ ბალანსის მუხლთან – „მოკლევადიანი ფინანსური დაბანდებანი“. ცნობილია, რომ აღნიშნული მუხლის შემადგენლობაში შეყვანილია მოკლევადიანი ინვესტიციები შეილობილ სანარმოებში, ინვესტიციები სხვა სანარმოთა ფასიან ქაღალდებში, სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში და ა.შ. ასევე, სხვა სანარმოებზე გაცემული სესხები.

არასწორია, მაღალლიკვიდურ აქტივებში ისეთი მუხლების ჩართვა, როგორცაა: ინვესტიციები სხვა სანარმოს აქციებში და, მით უმეტეს, სესხები გაცემული სხვა სანარმოებზე, რაც გამოდინარეობს იქიდან, რომ აქციების ღირებულება მიდრეკილია ცვლილებებისკენ, ხოლო სესხის დაბრუნების შესაძლებლობა, რომელიც გაცემული იყო სასწრაფო წესით, შეიძლება, ნაკლებად მოსალოდნელი იყოს.

ყოველივე ზემოაღნიშნული, გვაიძულებს, ფრთხილად მივუდგეთ დასახელებული მაჩვენებლის გაანგარიშებას. თუ ლიკვიდურობის ანალიზს ატარებს პირი, რომელიც სრულად ფლობს ინ-

ფორმაციას ფინანსური დაბანდებების შემადგენლობისა და მისი „ხარისხის“ შესახებ, მაშინ პრობლემა გადაწყვეტილი იქნება არსებული ინფორმაციის საფუძველზე და ანალიზის მიზნებიდან გამომდინარე.

იმ შემთხვევაში, როცა ანალიზს ატარებს გარე მომხმარებელი (მაგალითად, კრედიტორი ბანკი), მაშინ განსახილველი ბალანსის მუხლში მნიშვნელოვანი სიდიდის თანხის არსებობისას, აუცილებელია, გავარკვიოთ, რა დგას მოცემული სტრუქტურის უკან, ხომ არ არის ჩართული მის შემადგენლობაში ისეთი დაბანდებები, რომელთა ფულად საშუალებად გადაქცევის შესაძლებლობა დაბალია.

უნდა აღვნიშნოთ, რომ საორიენტაციოდ, საკვლევი მაჩვენებლის მნიშვნელობა ნორმალურად (დასაშვები) ითვლება, თუ ის მერყეობს ინტერვალში 0,2-0,3.

შუალედური (დაზუსტებული) ლიკვიდურობის კოეფიციენტი გაიანგარიშება, როგორც თანაფარდობა ფულადი საშუალებების, მოკლევადიანი ფინანსური დაბანდებებისა და დებიტორული დავალიანებების (ბალანსის აქტივის I განაყოფი) მოკლევადიან ვალდებულებებთან:

$$K \text{ შუალედური ლიკვიდობა} = \frac{\text{ფულადი საშუალებები} + \text{მოკლევადიანი ფინანსური დაბანდებანი} + \text{მოკლევადიანი დებიტორული დავალიანებები}}{\text{მოკლევადიანი ვალდებულებები}}$$

აღნიშნული მაჩვენებელი ახასიათებს მიმდინარე ვალდებულებების იმ ნაწილს, რომელიც შეიძლება დაიფაროს არა მარტო ნაღდი ფულით, არამედ მოსალოდნელი შემოსავლებით გაგზავნილი პროდუქციიდან, შესრულებული სამუშაოებიდან და განეული მომსახურებიდან. რეკომენდებულია, აღნიშნული მაჩვენებლის მნიშვნელობა იყოს 0,8-1 ინტერვალში.

ზემოაღნიშნული კოეფიციენტის გაანგარიშების შედეგებისა და მისი დინამიკის შესახებ დასკვნების უტყუარობა დიდად არის დამოკიდებული დებიტორული დავალიანების ხარისხზე (წარმოშობის ვადები, მოვალის ფინანსური მდგომარეობა და სხვ.). „დაბალი ხარისხის“ დებიტორული დავალიანების მნიშვნელოვანმა ხვედრითმა წონამ, შეიძლება, საფრთხე შეუქმნას საწარმოს ფინანსურ მდგრადობას.

აღნიშნული მაჩვენებლის გამოყენება პრაქტიკაში, აუცილებელს ხდის, შევისწავლოთ დებიტორული დავალიანებების სტრუქტურა მათ მთლიან მოცულობაში. ასე მაგალითად, დებიტორული დავალიანების მუხლი _ „მომწოდებლებისთვის გაცემული ავანსი“, მოითხოვს განსაკუთრებულ მიდგომას, რამდენადაც დებიტორული დავალიანების აღნიშნული სახეობა იფარება არა ფულადი საშუალებებით, არამედ, მასალებით, საქონლით ან მომსახურებით, ამიტომ მართლზომიერი იქნება მისი გამორიცხვა სწრაფად რეალიზებადი აქტივების შემადგენლობიდან და მიკუთვნება სანარმოო მარაგებზე.

ამასთან, მიმდინარე ვალდებულებების შემადგენლობაში გათვალისწინებულია საწარმოს დავალიანება მყიდველებისგან მიღებულ ავანსებზე. ამგვარი დავალიანება, საწარმოო პროცესების ნორმალური მიმდინარეობის პირობებში, უნდა დაიფაროს საწარმოს პროდუქციით (საქონლით ან მომსახურებით). ამიტომ ლიკვიდურობის დაზუსტებული კოეფიციენტის გაანგარიშებისას, მყიდველებისგან მიღებული ავანსის თანხები შეიძლება გამოირიცხოს მიმდინარე ვალდებულებების შემადგენლობიდან.

ასევე, მუხლი _ „სხვა დებიტორები“, მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. იგი აერთიანებს სხვადასხვაგვაროვან თანხათა ჯგუფს, ისეთი თანხების ჩათვლით, როგორცაა: საფინანსო და საგადასახადო ორგანოების დავალიანება, მუშაკთა დავალიანება საწარმოდან გაცემულ სესხებზე, მატერიალური ზარალის ანაზღაურება და სხვ. აღნიშნულ დავალიანებათა უმრავლესობა არ გამოირჩევა სწრაფად რეალიზებადობით. ასე მაგალითად, საფინანსო და საგადასახადო ორგანოებზე ზედმეტად გადახდილი თანხები ბალანსიდან ჩვეულებრივ „მიდის“ შემდგომი გადასახა-

დების გაანგარიშება-გადახდისას; მუშაკთა დავალიანება, როგორც წესი, იფარება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ხელფასიდან დაკავების გზით; დავალიანებები, რომლებიც ირიცხება იმ პირებზე, რომლებიც განთავისუფლებული არიან სანარმოოდან, შეიძლება, ჩამოინეროს ზარალში სარჩელის ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემდეგ; ანგარიშსწორება პრეტენზიებით, შეიძლება, დაუფარავი დარჩეს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და ა. შ.

მაშასადამე, არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, აუცილებელია, შევავსოთ მუხლის – „სხვა დებიტორები“, შინაარსი და გადავწყვიტოთ ლიკვიდური აქტივების შემადგენლობაში მისი შეყვანის საკითხი. ინფორმაციის არსებითობის პრინციპის გათვალისწინებით, აღნიშნული მუხლის მნიშვნელოვანი თანხები, ისევე, როგორც ბალანსის სხვა დანარჩენი მუხლების შემთხვევაში, განხილული უნდა იყოს ახნა-განმარტებით ბარათში.

იმ შემთხვევაში, როცა ანალიზს ახორციელებს პირი, რომელიც სრულად ფლობს ინფორმაციას აღნიშნული მუხლის შემადგენლობისა და სტრუქტურის შესახებ, მაშინ შეფასება გაკეთდება საკმაოდ ზუსტად. კერძოდ, ნაკლებად საიმედო და არარეალური დებიტორული დავალიანებები საერთოდ გამოირიცხება გაანგარიშებიდან. ანგარიშგებების ანალიზისას საერთაშორისო სტანდარტებით, ასეთი პრობლემები საერთოდ არ უნდა წარმოიქმნას, რამდენადაც საშუალების აქტივად აღიარების ერთ-ერთ უმთავრეს მოთხოვნას წარმოადგენს მისგან ეკონომიკური სარგებლის მიღება. ასეთი სარგებლის მიღების შეუძლებლობა, ნიშნავს იმას, რომ აღრიცხვის ობიექტი არ უნდა იყოს ასახული აქტივების შემადგენლობაში.

იმ შემთხვევაში, თუ ანალიზს ატარებენ ინფორმაციის გარე მომხმარებლები, მაშინ მათ ორიენტირება მოუწევთ დებიტორული დავალიანებების გაშიფვრაზე, რომელიც თან უნდა ერთვოდეს ფინანსურ ანგარიშგებას. თუ ასეთი ინფორმაცია არ არსებობს, მაშინ, სასურველია, ფრთხილი მიდგომა დებიტორული დავალიანებების აუხსნელი თანხების საიმედოობის შეფასებისას.

მეტწილად, შუალედური (დაზუსტებული) ლიკვიდურობის კოეფიციენტი ს გაანგარიშების შედეგების ობიექტურობაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს დებიტორულ და კრედიტორულ დავალიანებებს შორის თანაფარდობა. ამასთან, ანალიზისთვის, მთავარია, არა მარტო დავალიანებების მთლიანი სიდიდეების თანაფარდობა, არამედ მათ შიდა შემადგენელ მაჩვენებელთა შორის თანაფარდობაც.

მიმდინარე ლიკვიდურობის კოეფიციენტი (დაფარვის კოეფიციენტი) წარმოადგენს ყველა საბრუნავი აქტივის თანაფარდობას მოკლევადიან ვალდებულებებთან. ის საშუალებას გვაძლევს, დავადგინოთ, საბრუნავ აქტივებს რა ჯერადობით შეუძლია, დაფაროს მოკლევადიანი ვალდებულებები. რაც უფრო დიდია მიმდინარე აქტივების მიმდინარე ვალდებულებებთან თანაფარდობის სიდიდე, მით უფრო, ვრწმუნდებით იმაში, რომ არსებული აქტივებით შესაძლებელია მიმდინარე / ვადადამდგარი ვალდებულებების დაფარვა.

$$K \text{ მიმდინარე ლიკვიდურობა} = \frac{\text{მიმდინარე აქტივები}}{\text{მიმდინარე ვალდებულებები}}$$

მოკლევადიან ვალდებულებებზე მიმდინარე აქტივების მრავალჯერადი გადამეტება, საშუალებას გვაძლევს, დავასკვნათ, რომ სანარმოო განკარგავს მნიშვნელოვანი მოცულობის თავისუფალ რესურსებს, რაც ფორმირებულია საკუთარი წყაროებით. საბრუნავი საშუალებების ფორმირების მსგავსი ვარიანტი ყველაზე მიმზიდველია კრედიტორების პოზიციიდან, მაგრამ სანარმოს საქმიანობის ეფექტიანობის თვალსაზრისით, მარაგების მნიშვნელოვანი დაგროვება, საშუალებების განყენება დებიტორულ დავალიანებებში, ფულადი საშუალებების დიდი ხვედრითი წონა მათი დაბალი ბრუნვაობის პირობებში, მეტყველებს აქტივების არარაციონალურ მართვასა და დაბანდებული კაპიტალის ეფექტიანობის დაცემაზე.

მიმდინარე ლიკვიდურობის კოეფიციენტის მნიშვნელობები მერყეობს დარგების მიხედვით და

დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, პირველ რიგში კი – მიმდინარე აქტივების სიდიდესა და მათ ლიკვიდურობაზე.

ხშირად, ანალიტიკოსები აშკარად აზვიადებენ აღნიშნული კოეფიციენტის როლს საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შეფასებისას. მართალია, მიმდინარე ლიკვიდურობის კოეფიციენტი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მეტად გამოყენებად ანალიტიკურ მაჩვენებელს, მაგრამ მის მთავარ ღირსებას, პირველ რიგში, წარმოადგენს გაანგარიშების სიმარტივე და არა ყოვლისმომცველობა და უნივერსალობა, რასაც ხშირად მიანერენ.

მიმდინარე ლიკვიდურობის კოეფიციენტის უმთავრესი სარგებლიანობა, ძირითადად, დაკავშირებულია მისი დინამიკის შეფასებასთან. ასე, რომ ამ მაჩვენებლის მუდმივი შემცირება დაძაბული ყურადღების ქვეშ ამყოფებს ანალიტიკოსებს.

მიმდინარე გადახდისუნარიანობის უფრო სიღრმისეული ანალიზი ითვალისწინებს დამატებითი ინსტრუმენტების გამოყენებას, რაც საშუალებას გვაძლევს, დავაზუსტოთ შემდეგი პოზიციები:

- მიმდინარე აქტივებისა და მოკლევადიანი ვალდებულებების ხარისხობრივი შემადგენლობა;
- მიმდინარე აქტივების ბრუნვადობის სიჩქარე და მისი შესაბამისობა ვალდებულებების ბრუნვადობის სიჩქარესთან;
- პერიოდის ბოლოსთვის არსებული მონაცემების საფუძველზე გაანგარიშებულ მაჩვენებელთა მნიშვნელობების შესაბამისობა პერიოდის განმავლობაში გაანგარიშებულ მაჩვენებელთა სიდიდეებთან. სეზონურ საწარმოებში მოცემულ ფაქტორს შეიძლება დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს;
- აქტივისა და პასივის მუხლების შეფასების სააღრიცხვო პოლიტიკა.

მიმდინარე ლიკვიდურობის მაჩვენებლით, შეუძლებელია, სწორად შევაფასოთ საწარმოს ფინანსური მდგრალობა, რამდენადაც აღნიშნული პროცესი რთულია და მისი სრული დახასიათება 2-3 მაჩვენებლით არ შეიძლება. ლიკვიდურობის კოეფიციენტი – ეს არის ფარდობითი მაჩვენებელი და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იგი შეიძლება არც შეიცვალოს, თუ პროპორციულად გაიზრდება ნილადის მრიცხველი და მნიშვნელი, მაშინ როცა აღნიშნულ პერიოდში საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა შეიძლება მნიშვნელოვნად შეიცვალოს, მაგალითად, შემცირდეს მოგება, რენტაბელობის დონე, ბრუნვადობის კოეფიციენტი და სხვა. ამიტომ საწარმოს ლიკვიდურობის უფრო სრულყოფილი შეფასებისთვის, შეიძლება, გამოვიყენოთ შემდეგი ფაქტორული მოდელი:

$$K = \frac{\text{მიმდინარე აქტივები}}{\text{მოგება}} * \frac{\text{მოგება}}{\text{მიმდინარე ვალდებულებები}} = X_1 * X_2$$

სადაც, X_1 – მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს, მიმდინარე აქტივების რა ღირებულება მოდის ერთი ლარის მოგებაზე.

X_2 – მაჩვენებელი, რომელიც ადასტურებს საწარმოს უნარს, დაფაროს ვალები თავისი საქმიანობის შედეგებით. იგი ახასიათებს ფინანსურ მდგრალობას. რაც უფრო მაღალია მისი სიდიდე, მით უკეთესია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა.

დასკვნა

1. არასწორია, მაღალლიკვიდურ აქტივებში ისეთი მუხლების ჩართვა, როგორცაა: ინვესტიციები სხვა საწარმოს აქციებში და, მითუმეტეს, სესხები გაცემული სხვა საწარმოებისთვის, რაც გამომდინარეობს იქიდან, რომ აქციების ღირებულება მიდრეკილია ცვლილებებისკენ, ხოლო, სესხის დაბრუნების შესაძლებლობა, რომელიც გაცემული იყო სასწრაფო წესით, შეიძლება, ნაკლებად მოსალოდნელი იყოს.

2. დებიტორული დავალიანების მუხლი – „მომნოდებლებისთვის გაცემული ავანსი“, მოითხოვს განსაკუთრებულ მიდგომას, რამდენადაც დებიტორული დავალიანების აღნიშნული სა-

ხეობა იფარება არა ფულადი საშუალებებით, არამედ მასალებით, საქონლით ან მომსახურებით, ამიტომ მართლზომიერი იქნება მისი გამორიცხვა სწრაფად რეალიზებადი აქტივების შემადგენლობიდან და მიკუთვნება სანარმოო მარაგებზე.

3. მიმდინარე ვალდებულებების შემადგენლობაში გათვალისწინებულია სანარმოს დავალიანება მყიდველებისგან მიღებულ ავანსებზე. ამგვარი დავალიანება, სანარმოო პროცესების ნორმალური მიმდინარეობის პირობებში უნდა დაიფაროს სანარმოს პროდუქციით (საქონლით ან მომსახურებით). ამიტომ ლიკვიდურობის დაზუსტებული კოეფიციენტის გაანგარიშებისას შეიძლება გამოირიცხოს მიმდინარე ვალდებულებების შემადგენლობიდან.

4. მუხლი „სხვა დებიტორები“ მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. იგი აერთიანებს სხვადასხვაგვაროვან თანხათა ჯგუფს, ისეთი თანხების ჩათვლით, როგორცაა: საფინანსო და საგადასახადო ორგანოების დავალიანება, მუშაკთა დავალიანება სანარმოოდ მიღებულ სესხებზე, მატერიალური ზარალის ანაზღაურება და სხვა. აღნიშნულ დავალიანებათა უმრავლესობა არ გამოირჩევა სწრაფად რეალიზებადობით. ასე მაგალითად, საფინანსო და საგადასახადო ორგანოებზე ზედმეტად გადახდილი თანხები ბალანსიდან ჩვეულებრივ „მიდის“ შემდგომი გადასახადების გაანგარიშება-გადახდისას; მუშაკთა დავალიანება, როგორც წესი, იფარება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ხელფასიდან დაკავების გზით; დავალიანებები, რომლებიც ირიცხება იმ პირებზე, რომლებიც განთავისუფლებული არიან სანარმოოდან, შეიძლება ჩამოინეროს ზარალში სარჩელის ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემდეგ; ანგარიშსწორება პრეტენზიებით შეიძლება დაუფარავი დარჩეს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და ა. შ.

მხოლოდ მიმდინარე ლიკვიდურობის მაჩვენებლით, შეუძლებელია, სწორად შევაფასოთ სანარმოს ფინანსური მდგრალობა, რამდენადაც აღნიშნული პროცესი რთულია და მისი სრული დახასიათება 2-3 მაჩვენებლით არ შეიძლება. ლიკვიდურობის კოეფიციენტი – ეს არის ფარდობითი მაჩვენებელი და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იგი შეიძლება არც შეიცვალოს, თუ პროპორციულად გაიზრდება წილადის მრიცხველი და მნიშვნელი, მაშინ როცა იმავე პერიოდში სანარმოს ფინანსური მდგომარეობა შეიძლება მნიშვნელოვნად შეიცვალოს, მაგალითად, შემცირდეს მოგება, რენტაბელობის დონე, ბრუნვადობის კოეფიციენტი და სხვა. ამიტომ სანარმოს ლიკვიდურობის უფრო სრულყოფილი შეფასებისთვის, შეიძლება, გამოვიყენოთ შემდეგი ფაქტორული მოდელი:

$$K = \frac{\text{მიმდინარე აქტივები}}{\text{მოგება}} * \frac{\text{მოგება}}{\text{მიმდინარე ვალდებულებები}}$$

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. მ. ჯიქია, ეკონომიკური ანალიზი, თბილისი, 2018 წ.
2. მერაბ ჯიქია, ლია კოზმანაშვილი – პროდუქციაზე (მომსახურებაზე) ფასდადგენის მეთოდის აქტუალური საკითხები. ჟ. „ეკონომისტი“, ტომი XXI, #1, 2025.
3. ი. ქილაძე, ფინანსური ანალიზი, თბილისი, 2024 წ.
4. ACCA მმართველობითი აღრიცხვა, წიგნი F2, თარგმანი ინგლისურიდან, ბაფ GFPAA 2019.
5. ACCA საქმიანობის შედეგების მართვა, წიგნი F5, თარგმანი ინგლისურიდან, ბაფ GFPAA 2019.
6. О.В. Ефремова, М. Н. Ермакова, И.В. Керимова – Экономический анализ, М., 2022.
7. С.В. Савицкая, Теория экономического анализа, М., 2023.
8. Jikia M.(2019), some Aspects of Improving the Methodology of Economic Analysis, Ecoforum Journal 8(1).
9. Jikia M. (2023). Comments on the problems of methodology of calculation by regulatory cost in the ACCA management accounting.

REFERENCES:

1. M. Jikia, Economic Analysis, Tbilisi, 2018.
2. Merab Jikia, Lia Kozmanashvili – Current Issues in Product (Service) Pricing Methodology. J. “Economist”, Volume XXI, #1, 2025.
3. I. Chiladze, Financial Analysis, Tbilisi, 2024.
4. ACCA Management Accounting, Book F2, Translation from English, BAFGFPAA 2019.
5. ACCA Performance Management, Book F5, Translation from English, BAF GFPAA 2019.
6. O.V. Efremova, M. N. Ermakova, I.V. Kerimova – Economic Analysis, M., 2022.
7. S.V. Savitskaya, Theory of economic analysis, M., 2023.
8. Jikia M. (2019), Some Aspects of Improving the Methodology of Economic Analysis, Ecoforum Journal 8(1).
9. Jikia M. (2023). Comments on the problems of methodology of calculation by regulatory cost in the ACCA management accounting.

**CURRENT ISSUES IN THE METHODOLOGY OF ANALYZING
THE SOLVENCY AND LIQUIDITY OF AN ENTERPRISE**

Merab Jikia

Associate Professor, TSU

Lia Kozmanashvili

Assistant Professor, TSU
lia.kozmanashvili@tsu.ge

Nino Chavleshvili

Doctoral Student of
Business Administration, TSU

RESUME

Solvency means the ability of an enterprise to timely pay off its liabilities that have arisen as a result of past economic activity. An entrepreneur is interested in timely paying off debts so as not to have to pay additional penalties on overdue debts. The level of solvency of an enterprise is of interest not only to the owners of the enterprise, but also to partners, investors, and credit institutions in order to assess the quality of partnership with the enterprise. The liquidity of an enterprise means the presence of the necessary cash funds to pay off its liabilities on time. Thus, the liquidity and solvency of an enterprise are intrinsically related concepts, and the solvency of an enterprise is determined by the degree of its liquidity. The term “liquid” comes from Latin and means liquid, mobile. In economics, it has acquired a figurative meaning and implies the presence of the necessary amount of the fastest moving means in the enterprise - cash funds. In financial analysis, the improvement of the methodology for analyzing the solvency and liquidity of an enterprise is of particular importance, since its main goal is to identify ways to attract the necessary cash resources to increase the solvency of enterprises, so that the necessary cash funds constantly exist in the enterprise.

Keywords: current assets, short-term liabilities, own capital, short-term financial investments, solvency, liquidity, solvency balance, absolute liquidity, intermediate liquidity, total liquidity, own current assets.

საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოება: გამონვევების თავისებურებანი

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-40

რუსუდან ფირცხალავა
სტუ-ის ი. ჟორდანიას სახ. საწარმოო ძალებისა და
ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,
ეკონომიკის აკად. დოქტორი
rusikopirtsshalava@yahoo.com

შესავალი

თანამედროვე პირობებში ნებისმიერი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი სასურსათო უსაფრთხოებაა. უპირველეს ყოვლისა იგი გულისხმობს ადამიანის უფლებას მისი კულტურული მოთხოვნილებებისა და ისტორიული ტრადიციებიდან გამომდინარე ჰქონდეს თავისუფალი წვდომა ეკოლოგიურად სუფთად წარმოებულ და უსაფრთხო საკვებ პროდუქტებზე. ცნობილია, რომ სურსათზე ფიზიკური ხელმისაწვდომობა განიხილება როგორც საკმარისი რაოდენობისა და ასორტიმენტის პროდუქტების არსებობა, რაც შეეხება ეკონომიკურ ხელმისაწვდომობას, იგი გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს ჰქონდეს იმდენი შემოსავალი, რომ მინიმალურად მაინც შეძლოს სურსათზე მოთხოვნილების დაკმაყოფილება.

აღიარებულია, რომ სასურსათო უსაფრთხოებაზე უშუალო გავლენას რიგი გარე და შიდა ფაქტორები ახდენს: მსოფლიოში მოსახლეობის რიცხოვნობის ზრდა, დედამიწის კლიმატის გლობალური ცვლილებები, პოლიტიკური არასტაბილურობა, სურსათის დანაკარგები, სტიქიური უბედურებები, საკვები პროდუქციის წარმოების სიმცირე, არასწორი კვება (დაბალხარისხიანი, საფრთხის შემცველი საკვები პროდუქცია), გენდერული უთანასწორობა და სხვა.

საკვანძო სიტყვები: სასურსათო უსაფრთხოება, დემოგრაფია, პოლიტიკური არასტაბილურობა, სურსათის დანაკარგები, კლიმატის ცვლილებები, სტიქიური უბედურებები, უსაფრთხო საკვები პროდუქტების წარმოება, არასწორი კვება, გენდერული უთანასწორობა.

ძირითადი ტექსტი

სტატიაში განვიხილავთ იმ თავისებურებებს და ტენდენციებს, რომლებიც დამახასიათებელია სურსათის პროდუქტების წარმოებისათვის საქართველოში.

დემოგრაფიული ფაქტორი. თუ მსოფლიოში მოსახლეობის ზრდა სურსათის წარმოების შესაბამისად გაფართოების აუცილებლობის წინაშე აყენებს საზოგადოებას, საქართველოში პირიქითაა. საქართველოს მოსახლეობა 2024 წელს 3,914 მლნ კაცს შეადგენდა, რაც 1991 წელთან შედარებით 1,551 მლნ კაცით ნაკლებია (1991 წელს ქვეყნის მოსახლეობა შეადგენდა 5,465 მლნ კაცს) [1, გვ.4]. მათ შორის ქვეყნის მოსახლეობა სასოფლო დასახლებებში შემცირდა და შეადგინა 1,491 მლნ (საქართველოს მთელი მოსახლეობის 38%). მოსახლეობის ბუნებრივი მატება სასოფლო დასახლებებში 2023 წელს არ ყოფილა, შეადგინა - -3153 კაცი.

სამწუხაროდ, საქართველოში მკვეთრად გაიზარდა დემოგრაფიული განვითარების ნეგატიური ტენდენციები (შობადობის კლება, მოკვდაობის მატება, დეპოპულაცია), ამასთანავე ხდება მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერებაც. 65 წელსა და ზემოთ ასაკის მოსახლეობა 2024 წლის მონაცემებით შეადგენს ქვეყნის მოსახლეობის 16,2%-ს.

ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში გამოიკვეთა მსოფლიოსათვის დამახასიათებელი ტე-

ნდენციის საპირისპირო თავისებურება – მოსახლეობის რაოდენობა მკვეთრად მცირდება და იგი არსებითად დაკავშირებულია ქვეყნის მოსახლეობის ემიგრაციასთან. უკანასკნელი 11 წლის მანძილზე (2013-2023 წლები) საქართველოდან ემიგრაციაში წავიდა 1212085 კაცი [2, გვ.60-61]. ასეთი მდგომარეობა სამუშაო ძალის დეფიციტს იწვევს, აქედან გამომდინარე სერიოზული სიძნელეებით.

გენდერული უთანასწორობა. არსებობს გენდერული უთანასწორობის გამოხატვის სხვადასხვა სახეები. ეკონომიკაში – სხვაობა შრომით ანაზღაურებაში, შეზღუდული წვდომა კრედიტებსა და სამენარმეო საქმიანობაზე, სირთულეები დასაქმებაში; პოლიტიკაში – ქალების მცირე წარმომადგენლობა ქვეყნის პოლიტიკურ სპექტრში, წინააღმდეგობები პოლიტიკური კარიერის ზრდაში; განათლებაში – მსოფლიოს ზოგიერთ რეგიონში ქალებისათვის განათლების მიღების შეზღუდვა; ჯანდაცვაში – ქალების მაღალი სიკვდილიანობა, რეპროდუქტიულ ჯანმრთელობაზე შეზღუდული წვდომა; საზოგადოებასა და კულტურაში – გენდერული სტერეოტიპების დომინირება, დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით, ძალადობა გენდერულ ნიადაგზე (ფემიციდი, რომელიც მომატებულია საქართველოში), შრომის არათანაბარი გადანაწილება შენამეურნეობაში და სხვ.

ბუნებრივია, გენდერულ უთანასწორობას შედეგად მოსდევს პიროვნებისთვის განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის შეზღუდვა, ქალებისა და გოგოების კეთილდღეობისა და ჯანმრთელობის გაუარესება, სიღარიბის ზრდა, დემოკრატიისა და სოციალური სამართლიანობისათვის ძირის გამოთხრა და სხვ.

საქართველოს კონსტიტუცია და კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ (დამტკიცებულია 2010 წელს) უზრუნველყოფს ქალებისა და კაცებისათვის თანაბარ უფლებებსა და შესაძლებლობებს [9]. როგორც აღინიშნა, უკანასკნელ წლებში საქართველოს მოსახლეობამ სერიოზული ცვლილებები განიცადა. 2002-2024 წლებში გაზრდილია 65 წლისა და უფროსი ასაკის ქალების წილი 15,3%-დან 19,4%-მდე, კაცებში კი – 10,9%-დან 12,6%-მდე. საქართველოში, როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ტენდენციურად ბიჭები (52,2%) უფრო მეტი იბადება, ვიდრე გოგოები. 30 წლის შემდეგ ქალების რიცხოვნობა მეტია, კაცების მაღალი სიკვდილიანობის გამო. გენდერული სტატისტიკით ბოლო წლების განმავლობაში სასოფლო მეურნეობების წილი, რომლებსაც ქალები ხელმძღვანელობენ 32%-ს შეადგენს, ამავე დროს სასოფლო მეურნეობების სარგებლობაში არსებული მიწის ფართობის წილი ქალებისათვის 18-21%-ის ფარგლებშია. ანუ, დიდი მიწების მქონე მეურნეობების ხელმძღვანელები მამაკაცებია. „საქსტატის“ მიხედვით, ისეთი მეურნეობების საშუალო წლიური მოგება, რომელთა ხელმძღვანელი მამაკაცია, მცირე მეურნეობებში 51%-ით, საშუალო და მსხვილ მეურნეობებში 43%-ით აღემატება იმ მეურნეობების მოგებას, რომელთა ხელმძღვანელი ქალია [3, გვ.109]. ცხრილში 1 ნაჩვენებია სასოფლო მეურნეობების განაწილება მეურნის ასაკის მიხედვით %-ში.

ცხრილი 1

სასოფლო მეურნეობების განაწილება მეურნის ასაკის მიხედვით (%)

	2022		2023	
	ქალი	კაცი	ქალი	კაცი
სულ	31,7	68,3	32,1	67,9
<25	0,1	0,1	0,1	0,1
25-39	3,1	6,7	3,3	7,5
40-59	26,8	39,9	26,5	40,7
60+	70,0	53,2	70,2	51,7

[საქსტატი. სოფლის მეურნეობა. ქალი და კაცი საქართველოში. თბილისი, 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობა, გვ.112]

ცხრილიდან ჩანს, რომ სასოფლო მეურნეობებში მეტად დასაქმებულთა ასაკი 60+-ია, მათ შორის დასაქმებული ქალების რიცხვი გაცილებით მეტია, ვიდრე მამაკაცების. რაც შეეხება სასოფლო მეურნეობების სარგებლობაში არსებული მიწის ფართობის განაწილებას, აქ ადგილი აქვს გენდერულ უთანასწორობას, რაც ნაჩვენებია ცხრილში 2.

ცხრილი 2

სასოფლო მეურნეობების სარგებლობაში არსებული მიწის ფართობის განაწილება (%)

	2022		2023	
	ქალი	კაცი	ქალი	კაცი
სულ მიწა (იჯარის ჩათვლით)	18	82	20	80

[საქსტატი. სოფლის მეურნეობა. ქალი და კაცი საქართველოში. თბილისი, 2024 წელი, 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობა, გვ. 112]

კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილება სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას. მისი შედეგები – ჰაერის დაბინძურება, ვირუსული დაავადებების გავრცელება, ექსტრემალური ამინდის მოვლენები, იძულებითი გადაადგილება, ფსიქიკაზე ზეწოლა, შიმშილი და არასრულფასოვანი კვება. პრობლემები მწვავედ იხილება ადგილებში, სადაც შეუძლებელია სასურსათო კულტურების მოყვანა ან საკვების საკმარისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რაც ვნებს ადამიანების ჯანმრთელობას. ასეთი გარეშე ფაქტორების შედეგად დედამიწაზე ყოველწლიურად კვდება დაახლოებით 13 მლნ ადამიანი.

კლიმატური ცვლილებების გამო წელიწადში საშუალოდ 23,1 მლნ ადამიანის მიგრაცია ხდება, რაც ზრდის სიღარიბის რისკს. ლტოლვილების უმეტესობა მოდის ყველაზე დაუცველი ქვეყნებიდან, რომლებიც მზად არ არიან კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციისთვის [13].

საქართველო კლიმატის ცვლილებების თანამედროვე ტენდენციების თვალსაზრისით გამოწვევის არ არის. ჩვენთან ხშირია სტიქიური უბედურებები, გვალვები, ნაყინვები, განსაკუთრებით სეტყვა და ა.შ., რაც იწვევს სურსათის წარმოების დიდ დანაკარგებს.

სურსათის დანაკარგები. საკვების ნარჩენები წარმოიქმნება, როდესაც ხდება პროდუქტების საკვები ღირებულების დაკარგვა, საცალო ვაჭრობისა და მისი მოხმარების ბოლო ეტაპების ჩათვლით (ანუ რეალურად ხდება საკვების გადაყრა). საკვების ნარჩენები ბიოლოგიური ნარჩენებია. თანამედროვე სამყაროში საკვების 1/3 გადაიქცევა საკვების ნარჩენებად, რაც დაახლოებით 13 მლრდ ტონა საკვების ტოლფასია. აშშ-ს გარემოს დაცვის სააგენტოს განმარტებით სურსათის ნარჩენები არის, „გაუსაღებელი საკვები და საკვების მომზადების ნარჩენები საცხოვრებელი და კომერციული დაწესებულებებიდან, როგორცაა სასურსათო მაღაზიები, რესტორნები, ინსტიტუციონალური კაფეტერიები, სამზარეულოები, სამრეწველო ობიექტები, სნეკ ბარები და სხვ.“ მსოფლიოში იკარგება წარმოებული საკვების დაახლოებით 14%. ეს ეხება საკვები პროდუქციის წარმოების მთელ ეტაპს: მოსავლის აღებიდან საცალო ვაჭრობაში მზა პროდუქციის მიღებამდე. მომხმარებელთა სახლებში, ქარხნებში, მაღაზიებში ან კვების ობიექტებში საკვების კიდევ 17% ფუჭდება ან ნაგავში იყრება. საკვების ნარჩენების პრობლემა, FAO-ს (გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია) ანალიზით, გლობალური ხასიათისაა და მხოლოდ მდიდარ ქვეყნებს არ ეხება. მაღალხარისხიანი საკვები ხელმისაწვდომი არ არის ყველასთვის მსოფლიოს ბევრ რეგიონში, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებშიც. FAO თვლის, რომ ასეთი ვითარების ფონზე პრიორიტეტულია ნარჩენების შემცირებისკენ მიმართული ინიციატივების დანერგვა. ეს ეხება საკვების შეფუთვასაც, რომელსაც შეუძლია გაახანგრძლივოს პროდუქტის შენახვის ვადა. ექსპერტთა აზრით, საკვების დანაკარგებისა და საკვების ნარჩენების შემცირებით გაძლიერდება სასოფლო-

-სამეურნეო და კვების პროდუქტების წარმოების სისტემები, რაც ხელს შეუწყობს სათბურის გაზების ემისიების კლებას და შეანელებს ეკოლოგიურ კატასტროფებს. სათბურის გაზების გამოყოფის 10%-მდე საკვების დანაკარგებთანაა დაკავშირებული.

ამიტომ, რომ FAO-ს საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწოდებს დედამიწის თითოეულ მკვიდრს, დაითვალონ მათი მოხმარებისათვის საჭირო საკვების რაოდენობა, ყურადღებით დაგეგმონ მათთვის საჭირო რაციონი, რათა საკვები ნაგავში არ მოხვდეს. სურსათის დანაკარგების შემცირება მსოფლიო ქვეყნების მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიზანია [14].

საკვები პროდუქტების წარმოების ძირითადი მიმართულებები. საქართველოს გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ თანამედროვე პირობებში აუცილებელია შემუშავდეს და განხორციელდეს პრევენციული ღონისძიებანი სტრატეგიული მნიშვნელობის საკვები პროდუქტების წარმოების მიზნით. ჩვენი აზრით, 10 საბაზო სტრატეგიული პროდუქტის (რომელთა მიღება აუცილებელია ადამიანის ორგანიზმისათვის) ნუსხის მიხედვით (პური და პურპროდუქტები, ხორცი და ხორცპროდუქტები, რძე და რძის პროდუქტები, კვერცხი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი, მცენარეული ზეთი, შაქარი, თევზი და თევზპროდუქტები) უნდა განისაზღვროს სოფლის მეურნეობის განვითარების ეტაპების მიხედვით თითოეულ პროდუქტზე მოთხოვნილების დაკმაყოფილების ზღვარი და არსებული რესურსების ოპტიმალური კომბინაციით მიღწეულ იქნას სასურველი შედეგების მიღება. ამასთან აგრარული სექტორის განვითარება უნდა დაეფუძნოს პრობლემების გადაწყვეტის სისტემურ (კომპლექსურ) მიდგომებს, რომლებიც ორიენტირებული იქნება ადგილობრივი წარმოების გაზრდაზე.

ამ კონტექსტში ყურადღება უნდა მიექცეს იმ გარემოებას, რომ სურსათით უზრუნველყოფის დონის განსაზღვრისათვის გამოიყენება თვითუზრუნველყოფის ინდექსები. მაგალითად, 2023 წელს საქართველოში მოსახლეობის ერთ სულზე მოხმარებამ შეადგინა: პურპროდუქტებზე 114 კგ (თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი 22%); სიმინდზე – 30 კგ (თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი – 70%); კარტოფილზე – 50 კგ, (თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი – 87%); ბოსტნეულზე – 50 კგ (თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი – 52%); ყურძენზე – 19 კგ (თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი – 236%); ხორცზე – 45 კგ (თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი – 47%); რძესა და რძის პროდუქტებზე – 204 კგ (თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი – 75%); კვერცხზე – 176 ცალი წელიწადში (თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი – 93% [4, გვ.112-122].

ამასთან გამოვლინდა ისეთი ფაქტორების გავლენა, როგორცაა პოლიტიკური არასტაბილურობა, ჩვენთვის ეს არის მიმდინარე რუსეთ-უკრაინის ომი, ირან-ისრაელის დაპირისპირება და სხვ. რუსეთი და უკრაინა საქართველოს მსხვილი იმპორტიორი და ექსპორტიორი პარტნიორებია. საქართველოში ხორბლის ყველაზე მაღალწილიანი მომწოდებელი რუსეთის ფედერაციაა. ომმა ორივე ქვეყანის ეკონომიკაში გამოიწვია სანარმოო ჯაჭვის რღვევა, პროდუქტების დეფიციტი, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება, სავაჭრო ურთიერთობების დაბრკოლება და სხვა პრობლემები, რომლებიც პირდაპირ და ირიბად აისახება საქართველოს მოსახლეობაზე (საკვებ პროდუქტებზე ფასების მატება).

საქართველო დღეს არსებითად დამოკიდებულია იმპორტირებულ საკვებ პროდუქტებზე. მარცვლის, ბოსტნეულის, შაქრის, თევზპროდუქტების, ცხიმების მნიშვნელოვანი ნაწილი ქვეყანას შემოაქვს. შედეგად ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას სტრატეგიული მნიშვნელობის სასურსათო პროდუქციის თვითკმარი ადგილობრივი წარმოება წარმოადგენს. ამ თვალსაზრისით დაზუსტებას მოითხოვს თვითუზრუნველყოფის განსაზღვრის მეთოდოლოგიაც. ამჟამად თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტის დადგენა ხდება ფორმულით: ადგილობრივი წარმოება შეფარდებული ადგილობრივ წარმოებას დამატებული იმპორტი, გამოკლებული ექსპორტი და გამრავლებული 100-ზე. აღნიშნული მეთოდი ობიექტურად არ ასახავს ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის თვითუზრუნველყოფის დონეს. ცხრილში 3 მოცემულია საქართველოში ხორბლის, ხორცის, რძისა და რძის პროდუქტების, ბოსტნეულის თვითუზრუნველყოფის მონაცემები.

ცხრილი 3
ხორბლის, ხორცის, რძისა და რძის პროდუქტების და ბოსტნეულის ბალანსი

ხორბალი	2020	2021	2022	2023
მოსახლეობა, ათასი კაცი	3729	3689	3738	3695
მოხმარება - კგ, წელიწადში	130	127	118	114
ადგილობრივი წარმოება (ათასი ტ)	102	136	157	147
იმპორტი (ათასი ტ)	570	482	557	535
ექსპორტი (ათასი ტ)	0	5	5	2
კკალ დღეში	1294	1269	1174	1135
თვითურუნველყოფის კოეფიციენტი %	15	22	22	22
ხორცი				
მოსახლეობა, ათასი კაცი	3729	3689	3738	3695
მოხმარება - კგ, წელიწადში	38	38	40	45
ადგილობრივი წარმოება (ათასი ტ)	69,4	72,6	74,6	78,7
იმპორტი (ათასი ტ)	84,9	84,8	101,2	108,7
ექსპორტი (ათასი ტ)	13,5	16,4	26,2	18,2
კკალ დღეში	206	208	218	251
თვითურუნველყოფის კოეფიციენტი %	49	51	50	47
რძე და რძის პროდუქტები				
მოსახლეობა, ათასი კაცი	3729	3689	3738	3695
მოხმარება - კგ, წელიწადში	183	192	191	204
ადგილობრივი წარმოება (ათასი ტ)	569	588	565	584
იმპორტი (ათასი ტ)	159	155	175	197
ექსპორტი (ათასი ტ)	27	14	3	5
კკალ დღეში	303	318	317	339
თვითურუნველყოფის კოეფიციენტი %	81	81	77	75
ბოსტნეული				
მოსახლეობა, ათასი კაცი	3729	3689	3738	3695
მოხმარება - კგ, წელიწადში	57	56	51	58
ადგილობრივი წარმოება (ათასი ტ)	176	149	129	142
იმპორტი (ათასი ტ)	112	108	129	142
ექსპორტი (ათასი ტ)	10	14	11	12
კკალ დღეში	38	35	21	36
თვითურუნველყოფის კოეფიციენტი %	63	61	52	52

[საქსტატი „საქართველოს სოფლის მეურნეობა“, 2024 წელი. გვ. 111, 114, 116, 121]

ცხრილიდან ჩანს, რომ ერთ სულ მოსახლეზე საქართველოში ადგილობრივად წარმოებული პროდუქცია დაბალი მაჩვენებლებით ხასიათდება. ამასთან მპორტით შემოტანილი პროდუქციის მოცულობა დიდია. ექსპერტთა აზრით (ჩვენ ვიზიარებთ ამ მოსაზრებას) უფრო სწორად იქნება კოეფიციენტები გაანგარიშებულ იქნეს შემდეგნაირად: პროდუქციის ადგილობრივი წარმოების შეფარდება მოსახლეობის რაოდენობასთან. ამით დადგინდება ადგილობრივი წარმოების მოცუ-

ლობა 1 სულ მოსახლეზე, ხოლო სასურსათო მოხმარების რაოდენობის შეფარდებით მოსახლეობის რაოდენობასთან – სასურსათო მოხმარება 1 სულ მოსახლეზე, რის შემდეგაც დადგინდება სასურსათო მოხმარების დონე მოხმარების საჭირო ნორმასთან მიმართებით (%). ასეთი მიდგომით თუ გავაკეთებთ გაანგარიშებას 2023 წლის მონაცემების მიხედვით ხორბლის წარმოებული რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე გამოდის 39,8 კგ, ანუ მოხმარებასთან შედარებით – -74,2 კგ (65%); ხორცი – 12,2 კგ, ანუ – -32,8კგ (27%); რძე და რძის პროდუქტები – 158 კგ, ანუ – -46 კგ (22,5%); ბოსტნეული – 38,4 კგ, ანუ – -19,6 (33,8%). ეს მონაცემები უფრო ობიექტურ სურათის იძლევა სურსათის ადგილობრივი წარმოების ტენდენციების შეფასებისათვის.

საქართველოში სურსათის წარმოების განვითარებას აფერხებს ის, რომ ოჯახურ მეურნეობებს აქვთ საშუალოდ 1,22 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგული. მათზე მოდის მთლიანი ფართობის 43%. გამოწვევაა აგრეთვე ნიადაგების დაბალი ნაყოფიერება (სავარგულების 6,7% დამლაშებულია, 11% – მჟავე ნიადაგებია, 33% – ეროზირებულია. სავარგულების 1,756 მლნ ჰა-ზე მეტი – 58% უვარგისია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისათვის) [11, გვ.29].

მწვავედ დგას მიწის კონსოლიდაციის საკითხიც. პოსტსაბჭოთა პერიოდში მიწების პრივატიზაციამ გამოიწვია ნაკვეთების დაქუცმაცება, მეურნეობათა 74,5% – 1 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწა აქვს, 5-დან 10 ჰა-მდე – 0,9%-ს. ნაკვეთების მეურნეობათა საშუალო ფართობი შეადგენს 1,22 ჰა-ს, ნაკვეთების საშუალო რაოდენობა – 2,33. ერთი ნაკვეთის საშუალო ზომაა 0,52 ჰა. ასეთი მდგომარეობა ხელს უშლის მიწების რაციონალურად და ეფექტიანად გამოყენებას. შეზღუდულია სამეურნეო მანევრირების შესაძლებლობები (მასშტაბის ეფექტი), წარმოების პროცესი ძირითადად ხელით შრომას ეყრდნობა, მცირეა ფინანსური შესაძლებლობები, დიდია ვერტიკალური ზონალობის გავლენაც [7]. შრომისუნარიანი მოსახლეობის ხვედრითი წილი მცირდება. საქსტატის 2022 წლის მონაცემების თანახმად საოჯახო მეურნეობები, რომლებმაც აწარმოეს პროდუქცია თითქმის სრულად გაყიდვისათვის (გაყიდეს 90% და მეტი) შეადგენს 6,6%-ს, რომლებმაც გაყიდეს 90%-ზე ნაკლები – 16,2%-ს, რომლებმაც აწარმოეს ძირითადად საკუთარი მოხმარებისათვის (გაყიდეს 10%-ზე მეტი და 50%-ზე ნაკლები) – 23,6%-ს, რომლებმაც აწარმოეს თითქმის სრულად საკუთარი მოხმარებისათვის (გაყიდეს 10% და ნაკლები) – 53,3%-ს და რომლებსაც არ უწარმოებიათ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია შეადგენს 0,4%-ს. მეურნეობები, რომელთა ძირითადი ორიენტირია მემცენარეობის პროდუქციის წარმოება შეადგენს 34,7%-ს, მეცხოველეობის – 17,8%-ს, ხოლო რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციას თანაბრად – 47,5%-ია [4, გვ.42-43].

სურსათის წარმოების გაზრდაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მიზნობრივი პროგრამები. საქართველოში დღეისათვის ამოქმედებულია და 2024 წლის მონაცემებით მუშაობს აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები. კერძოდ, ესენია: „დანერგე მომავალი“, „მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა“, „აგროდაზღვევის პროგრამა“, „ბიომეურნეობებზე გადასვლის ხარჯების ანაზღაურების პროგრამა“, „აგროწარმოების ხელშემწყობის პროგრამა“, „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშემწყობის პროგრამა“, „აწარმოე საქართველოში“ და სხვ.

ქვეყანაში ამჟამად და მომავალშიც ყველაზე დიდი გამოწვევაა მძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობა.

სურსათით უზრუნველყოფის ერთ-ერთი რეზერვია **საკვები პროდუქციის ხელმისაწვდომობა და სწორი კვება.** საკვების ხელმისაწვდომობა პირდაპირაა დამოკიდებული მიწის რესურსების რაციონალურად და ეფექტიანად გამოყენებაზე და ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების დონეზე, ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, კადრების კვალიფიკაციის დონეზე და სხვ.

საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ცვლილების დინამიკის თანახმად (2010-2023 წლები) ჩანს, რომ ფასები (ლარი) ძროხის ხორცზე გაიზარდა 2,9-ჯერ, ღორის ხორცზე – 1,9-ჯერ, ქათმის ხორცზე – 1,5-ჯერ, ძეხვეულზე – 1,3-ჯერ, გაყინულ თევზზე – 1,8-ჯერ, მზესუმზირის

ზეთზე – 1,9-ჯერ, იმერულ ყველზე – 2,7-ჯერ, კვერცხზე – 1,9-ჯერ, შაქარზე – 1,8-ჯერ, ხორბლის ფქვილზე – 2,6-ჯერ, პურზე – 1,9-ჯერ, კარტოფილზე – 1,9-ჯერ და ა.შ [5]. აქვე გასათვალისწინებელია ინფლაციური პროცესები, აგრეთვე ის, რომ მოსახლეობის შემოსავლები დიდად არ შეცვლილა.

საკვები პროდუქტების უვნებლობა. სურსათის უვნებლობა გლობალური საკითხია/ პრობლემაა, რომელიც გავლენას ახდენს კვების ჯაჭვის ყველა საფეხურზე, წარმოებიდან მოხმარებამდე. სურსათის უვნებლობის დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა პრობლემები: ჯანმრთელობის, ეკონომიკური, მწარმოებლის რეპუტაციის შელახვის და სხვ. სურსათის უსაფრთხოების საკითხების პრობლემებია: მიკრობული დაბინძურება: ბაქტერიები, ვირუსები და პარაზიტები (შეიძლება დააბინძურონ საკვები წარმოების ნებისმიერ ეტაპზე); ქიმიური დაბინძურება პესტიციდებით, ჰერბიციდებით, მძიმე ლითონებით, სამრეწველო ქიმიკატებითა და ტოქსინებით (როგორცაა მიკოტოქსინები); ფიზიკური – საკვებში შეიძლება მოხვდეს უცხო საგნები, როგორცაა მინა, ლითონი, პლასტიკი და სხვ.; ალერგენები (შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ალერგიული რეაქციები); საკვების გაყალბება, კერძოდ ინგრედიენტების ჩანაცვლება იაფი ან დაბალი ხარისხის ანალოგებით, წარმოშობის ან შემადგენლობის არასწორი ეტიკეტირება; ახალი საფრთხეები: კლიმატის ცვლილება, ახალი ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში და კვების მრეწველობაში, ახალი პათოგენების გაჩენა.

სურსათის წარმოების დონეზე არსებული პრობლემების გადაწყვეტის მიმართულებებია: თანამედროვე პირობებში პესტიციდების და სხვა ქიმიკატების გამოყენების მინიმიზაცია, ცხოველების ჰიგიენისა და ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა, წყლის ხარისხის მუდმივი მონიტორინგი, მეცხოველეობაში დაავადებების გავრცელების პრევენცია, ანტიბიოტიკების გამოყენების კონტროლი, ნედლეულის ხარისხის კონტროლი და ნედლეულის დაბინძურების შემოწმება. რაც შეეხება **გადამუშავებისა და წარმოების დონეს**, აქ აუცილებელია შენობებისა და აღჭურვილობის ჰიგიენის უზრუნველყოფა, ტემპერატურისა და დამუშავების დროის კონტროლი, საკვების წარმოებასთან დაკავშირებული საშიშროების სისტემატური იდენტიფიკაცია, შეფასება და კონტროლი, ისეთი შეფუთვის გამოყენება, რომელიც იცავს პროდუქტებს დაბინძურებისა და დაზიანებისგან. **დისტრიბუციისა და საცალო ვაჭრობის დონეზე:** უნდა ხორციელდებოდეს საკვების შენახვა და ტრანსპორტირება სათანადო ტემპერატურაზე, ვადაგასული პროდუქტის გაყიდვიდან ამოღება, ჯვარედინი დაბინძურების თავიდან აცილება: უმი და მოხარშული საკვების ცალკე შენახვა. **მომხმარებლის დონეზე:** საკვების შენახვა სწორ ტემპერატურაზე და შესაბამის პირობებში. ქვეყანას უნდა ჰქონდეს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების გრძელვადიანი პერიოდზე (2030 წლამდე პერიოდი) გათვლილი სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა, რომელშიც ობიექტურად განისაზღვრება სასურსათო უსაფრთხოების განმტკიცების ღონისძიებანი.

დასკვნა

ქვეყანაში სურსათის უშიშროებისა და უვნებლობის უზრუნველყოფა რთული, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამოცანაა, რომელიც მოითხოვს ყველა დაინტერესებული მხარის ერთობლივ ძალისხმევას. სურსათის უვნებლობაში ინვესტიცია არის ინვესტიცია მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაში. სურსათის უვნებლობის გადაწყვეტილებები უნდა იყოს ყოვლისმომცველი და მოიცავდეს კვების ჯაჭვის ყველა ეტაპს. უნდა ხორციელდებოდეს მთავრობის, ბიზნესის, მეცნიერების კოორდინირებული ძალისხმევით და საზოგადოების (მომხმარებლების) ინტერესების გათვალისწინებით.

ეს მიიღწევა მაშინ, როცა აგრარული სექტორის განვითარება მოხდება პროგრამულ მართვაზე გადაყვანით. საქართველოს აგრარული სექტორი უნდა იმართებოდეს მდგრადი და უსაფრთხოდ განვითარების გრძელვადიანი კომპლექსური პროგრამით, რომელშიც განსაზღვრულია სტრატეგიული მიზნები, ამოცანები, ეტაპები, პრიორიტეტები, მათი განხორციელების ორგანიზაციული და ეკონომიკური მექანიზმები.

ასეთი პროგრამის შედგენისათვის აუცილებელია ჩატარდეს აგრარული სექტორის ტრანსფო-

რმაციული პროცესების მიმდინარეობის სისტემური ანალიზი. კერძოდ, როგორია განვითარების არსებული ბაზა, თავისებურებანი, ტენდენციები, გამოვლენილი კანონზომიერებანი, საზოგადოების ქცევის ნესები, მსოფლიო გლობალიზმთან ადაპტირების უნარი და სხვ. ანალიზი საფუძვლად დაედება განვითარების გრძელვადიანი პერსპექტივის პროგნოზირებასა და სტრატეგიულ დაგეგმვას. ამასთან უნდა ვიცოდეთ არა მხოლოდ საკუთარი შესაძლებლობები, არამედ, მეზობელი ქვეყნების ინტერესები, პოტენციალი და უნდა შევძლოთ მათი თანხვედრის, თუ დაპირისპირების, მოსალოდნელი გამოწვევების პროგნოზირება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქსტატი. საქართველოს 2024 წლის მოსახლეობის და სასოფლო-სამეურნეო აღწერის წინასწარი შედეგები, 2024 წელი;
2. საქსტატი. დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2023 წელი;
3. საქსტატი. სოფლის მეურნეობა. ქალი და კაცი საქართველოში. თბილისი, 2024 წელი, 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობა;
4. საქსტატი „საქართველოს სოფლის მეურნეობა“, 2024 წელი;
5. საქსტატი „სურსათის ექსპორტ-იმპორტი“, 2024 წელი, excel;
6. საქსტატი. ინფლაციის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შესახებ. თბილისი, 2021 წელი;
7. ჭითანავა ნ. საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები და სტრატეგია. მონოგრაფია, თბ. 2018 წელი;
8. რ.ფირცხალავა „მინის რესურსების რაციონალური გამოყენება – ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების განმსაზღვრელი ფაქტორი“. ჟურნალი „ეკონომიკა“ 3-5, 2021 წელი;
9. გენდერული თანასწორობის კონცეფცია, თბილისი, 2006 წელი;
10. პ.კოლუაშვილი „საქართველოში სოფლის განვითარებისა და მინის სისტემური პოლიტიკის შესახებ“. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი N3-4, 2021 წელი;
11. რ.ასათიანი, პ.კოლუაშვილი „საქართველოს სოფლის მეურნეობა – გამოწვევები და პერსპექტივები. მონოგრაფია, თბ. 2023 წელი.

ინტერნეტ რესურსები:

12. <https://www.un.org/ru/climatechange/science/causes-effects-climate-change>, На основе различных источников ООН;
<https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410882>;
13. Глобальные проблемы в области продовольственной безопасности и причины их возникновения. Рим. 4-8 декабря, 2023 года.

REFERENCES:

1. National Statistics Office of Georgia. Preliminary Results of the 2024 Population and Agricultural Census of Georgia, 2024;
2. Geostat National Statistics Office of Georgia. Demographic Situation in Georgia, 2023;
3. Geostat National Statistics Office of Georgia. Agriculture. Women and Men in Georgia. Tbilisi, 2024, status as of January 1, 2024
4. National Statistics Office of Georgia. “Agriculture of Georgia”, 2024;
5. National Statistics Office of Georgia. “Food Export-Import”, 2024, excel;
6. National Statistics Office of Georgia. The Methodology for Calculating Inflation. Tbilisi, 2021;
7. N.Chitanava “Challenges and Strategy of the Georgian Economy”. Monograph, Tbilisi. 2018;
8. R. Pirtskhalava “Rational Use of Land Resources – a Determining Factor in the Country’s Food Security”. Journal “Economy” 3-5, 2021;
9. Gender Equality Concept, Tbilisi, 2006;

10. P. Koguashvili "On Rural Development and Systemic Land Policy in Georgia". Journal "Business Engineering N3-4, 2021;

11. R. Asatiani, P. Koghuashvili "Agriculture of Georgia – Challenges and Prospects. Monograph, Tbilisi. 2023.

INTERNET RESOURCES

12. <https://www.un.org/ru/climatechange/science/causes-effects-climate-change>, Based on various UN sources;

<https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410882>;

13. Global Food Security Challenges and Their Causes. Rome. 4-8 December 2023.

FOOD SECURITY IN GEORGIA: SPECIFIC CHALLENGES

Rusudan Pirtskhalava

Georgian Technical University

I. Jordania The Center Studying Productive

Forces and Natural Resources of Georgia

Senior Researcher.

rusikopirtskhalava@yahoo.com

RESUME

In modern conditions, one of the main components of any country's national security is food security. First of all, it implies the human right to have free access to ecologically clean and safe food products, based on their cultural needs and historical traditions. It is known that physical access to food is considered as the presence of a sufficient quantity and assortment of products, as for economic accessibility, it means that a person has enough income to at least minimally meet their food needs.

It is recognized that there is a number of external and internal factors which directly impact food security: world population growth, global climate change, political instability, food losses, natural disasters, food shortages, malnutrition (low-quality, unsafe food products), gender inequality, and more.

In the article, the features and trends that are characteristic of food production in Georgia are discussed.

Ensuring food security and safety in the country is a difficult but at the same time important task that requires the joint efforts of all interested parties. An investment in food safety is an investment in the health and well-being of the population. Food safety solutions must be comprehensive and cover all stages of the food chain. They must be implemented through coordinated efforts of government, business, science, and take into account the interests of society (consumers).

Keywords: food security, demography, political instability, food losses, climate change, natural disasters, safe food production, malnutrition, gender inequality.

მარკეტინგის როლი მევენახეობა-მელვინეობის კლასტერის მოდელირების ბანკოთარებაში

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-49

გურამ სოფრომაძე
სტუ-ს დოქტორანტი
gukasopromadze@gmail.com

რეზიუმე

მსოფლიო პრაქტიკაში სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ინდუსტრიის კლასტერულ განვითარებას. ამ მიმართულებით შემოთავაზებულია კონკურენტუნარიანი ყურძნის ჯიშების იდენტიფიცირებისა და კლასტერული განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიის განსაზღვრის მოდელი. ასევე განხილულია ინოვაციური მიდგომა მევენახეობა-მელვინეობის კლასტერის განვითარებაში, რომელიც ხელს შეუწყობს მარკეტინგული სტრატეგიის განვითარების სრულყოფაში. ამასთან ერთად როგორც ყურძნისა და ღვინის ინდუსტრიის ეკონომიკური განვითარებისადმი კლასტერული მიდგომა მოითხოვს სამინისტროების ყურადღების ზრდას მარკეტინგის მენეჯმენტის კონცეფციების გამოყენებასა და შესაბამისი ინდუსტრიული მარკეტინგული სერვისების ფორმირებაზე.

დასკვნაში მოცემულია, რომ ყურძნისა და ღვინის კლასტერის წარმატებული განვითარება კონკურენტუნარიანი უყურძნის ჯიშებზეა დამოკიდებული და ამავდროულად ყურძნისა და ღვინის კლასტერის ყველა სუბიექტს შორის ურთიერთობის გაძლიერება საშუალებას მოგვცემს ჩამოვყალიბოთ კოორდინირებული მარკეტინგული სტრატეგია.

საკვანძო სიტყვები: კლასტერი, სტრატეგიული განვითარების მოდელირება, მოდელი, მიზნები, მარკეტინგი, კონკურენტუნარიანი ვაზის ჯიშები.

ძირითადი ტექსტი

ყურძნისა და ღვინის ინდუსტრიის სტრატეგიული ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში მნიშვნელოვანია ერთი კლასტერის ობიექტებს შორის თანამშრომლობის დამყარება. სირთულე კონკურენტუნარიანი ყურძნის ჯიშების დადგენასა და ბაზარზე მზა პროდუქციის პოპულარიზაციის უზრუნველყოფაშია. შესწავლილი საკითხის არსში ჩაღრმავება ინდუსტრიაში, ეკონომიკური მოვლენები მოითხოვს სამეცნიერო კვლევის მეთოდების გამოყენებას.

ყურძნისა და ღვინის კლასტერის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიის გაუმჯობესების ინოვაციური მიდგომა ეფუძნება კონკურენტუნარიანი ყურძნის ჯიშების განსაზღვრას, საინდანაც მიიღება მაღალი ხარისხის ღვინოები. ინდუსტრიის სტრატეგიული განვითარების მოდელირებისთვის გამოყენებული იქნა მარკეტინგულ მონაცემებზე დაფუძნებული ეკონომეტრიული მიდგომა, იმ ქვეყნების გამოცდილების ანალიზი, სადაც განვითარებულმა ყურძნისა და ღვინის კლასტერმა აჩვენა კლასტერული დაგეგმვისა და მოდელირების დანერგვის ეფექტიანობა ინდუსტრიის სტრატეგიულ მენეჯმენტში. ყურძნისა და ღვინის კლასტერის განვითარება დამოკიდებულია რეგიონის კლიმატურ პირობებზე, რეგიონის პოტენციალზე, მათ შორის კონკურენტუნარიანი ყურძნის ჯიშების მოყვანის შესაძლებლობაზე, სამუშაო ძალაზე, ინოვაციების დონეზე და ა.შ.

ეკონომიკის კლასტერული სტრუქტურა შედარებით უფრო წარმატებით ერწყმის კონკურენტუნარიანობას და კონკურენტული უპირატესობების მიღწევის წყაროებს. ამ სტრუქტურაში კლასტერის მონაწილეებს შორის კონკურენტუნარიანობა არ არსებობს, რადგან ისინი სხვადასხვა ინდუსტრიას ემსახურებიან.

ყველა ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობაში გვხვდება ინვესტიციები, რომლებიც მიმართულია კლასტერის ფუნქციონირების პირობების გაუმჯობესებაზე. კლასტერის ფორმირების ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია მისი გავლენის ხარისხი რეგიონული წარმოების ეფექტიანობაზე.

წარმოებისა და ტექნოლოგიური კლასტერების საფუძველია სპეციფიკური ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლებიც ხელს უწყობენ რეგიონული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის დონის ამაღლებას, რადგან ისინი გამოიყენება მრავალფეროვან ინდუსტრიებში.

არის კატეგორია, რომელიც დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე. ასევე არსებობს თითოეული მათგანის წინაშე არსებული ამოცანების ფართო სპექტრი. კავშირების დამყარების პრობლემა ჩნდება ორგანიზაციის შიდა გარემოს ინდივიდუალურ ფაქტორებს შორის, ურთიერთქმედება, მისი ინტეგრალური მოდელის შექმნა. უნივერსალური მოდელის აგება საკმაოდ რთული პროცესია, რადგან არსებობს დიდი რაოდენობით ჰეტეროგენული ორგანიზაციები, რომლებიც ერთი წარმოების ციკლის ნაწილია, მაგრამ ამავედროულად ასრულებენ დამახასიათებელი ამოცანების ფართო სპექტრს. ღვინის პროდუქტების საჭირო ხარისხის უზრუნველსაყოფად უნდა იყოს მიღებული ყურძნის ჯიშების კონკურენტუნარიანობა. რეგიონის მახასიათებლები განსაზღვრავს მოსაყვანად გამოყენებული ყურძნის ტიპსა და ჯიშებს. კონკურენტუნარიანი ყურძნის ჯიშის მოყვანის პროგნოზირებისა და დაგეგმვის პროცესი ამ საფუძველზე უნდა იყოს აგებული.

ყურძნისა და ღვინის ინდუსტრიაში სანყის ეტაპზე დაგეგმვა პროგნოზირებული შეფასებების საფუძველზე ხორციელდება, რაც განსაკუთრებით ეხება სეზონურ პერიოდს, როდესაც ყურძნის მოსავლის მოცულობა წინასწარ არ არის ცნობილი.

ყურძნის მოყვანისა და მზა პროდუქციის წარმოების რეგიონული სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე ყალიბდება ყურძნის ჯიშებსა და სახეობებზე ბაზრის მოთხოვნის პროგნოზირების მოდელი. პროგნოზირება ხელს შეუწყობს ინდუსტრიის საბოლოო სტრატეგიული მიზნების განსაზღვრას, ყურძნისა და ღვინის კლასტერული ობიექტების განვითარების განსაზღვრას. ღვინის ინდუსტრიაში დიზაინისა და დაგეგმვის სხვადასხვა ინტერვალებში პროგნოზირება წარმოადგენს წარმოების გაანგარიშებისა და კორექტირების საფუძველს.

როგორც განვითარებული ყურძნისა და ღვინის ინდუსტრიის მქონე ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, ეკონომიკური განვითარებისადმი კლასტერული მიდგომა მოითხოვს ინდუსტრიის სამინისტროების ყურადღების მნიშვნელოვან ზრდას მარკეტინგის მენეჯმენტის კონცეფციების გამოყენებასა და შესაბამისი ინდუსტრიული მარკეტინგული სერვისების ფორმირებაზე.

საბაზრო მექანიზმის ფუნქციონირების პრობლემები პირდაპირ კავშირშია შიდა ბაზრის საქონლითა და მომსახურებით გაჯერებასთან. ეს საშუალებას იძლევა დაძლეულ იქნას მევენახეობის პროდუქციის მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის სტრუქტურული და ასორტიმენტული დისბალანსი. ვაზისა და ღვინის ინდუსტრიები შთამბეჭდავია და მნიშვნელოვნად მოქმედებს სასურსათო ბაზრის სტრუქტურაზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ მისი ძირითადი პროდუქტებია ახალი ყურძენი, ღვინის პროდუქტები და ჩირი. საშუალოდ, წარმოებული ყურძნის 70% ღვინის წარმოებისთვის გამოიყენება, 20% - სუფრისთვის და 5% - ჩირის წარმოებისთვის.

საწარმოს მარკეტინგული სამსახურის ამოცანაა ღვინის ბაზრის საჭიროებების ანალიზი და დაზუსტება მთელი განვითარებული ჯაჭვის გასწვრივ „პროგნოზირება - ყურძნის დათესვის რეგიონის განსაზღვრა - დიზაინი და დაგეგმვა - წარმოება - გადამამუშავება - გაყიდვები“ (იხ სურ. 1).

მარკეტინგული მომსახურება გამოიყენება წარმოების ციკლის თითოეულ ეტაპზე, რადგან არსებობს პროდუქტი, რომლის შეთავაზებაც შესაძლებელია ბაზარზე. პირველ ეტაპზე ეს არის ყურძენი, მეორეში - ღვინის მასალა, მესამეში - მზა ღვინის პროდუქტები. მარკეტინგული აქტივობები მისაღებასა საწარმოს გაყიდვების საქმიანობის სამი სფეროს გამოყენებისას: პროდუქციის დისტრიბუციაში იმ საცალო ქსელებთან თანამშრომლობაში, რომლებშიც უკვე კომპანიის კლიენტები არიან და ამ.

მარკეტინგის სამსახურის მიერ დასახული ამოცანების საფუძველზე, შეიძლება შედგეს სქემა

სურ. 1. მარკეტინგული სტრატეგიის ფუნქციონირების სქემა კლასტერული დაგეგმვის სისტემაში

მიმართულებები მარკეტინგის მუშაობაში. აგროსამრეწველო კომპლექსთან დაკავშირებულ თითოეულ წარმოებას აქვს საკუთარი დამახასიათებელი ნიშნები, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ინდიკატორების სისტემის გამართლებაზე, რომლის მეშვეობითაც განისაზღვრება წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის დონე და დგინდება მისი ფაქტორები.

სოფლის მეურნეობის წარმოება მჭიდრო კავშირშია ბიოლოგიურ და ბუნებრივ პროცესებთან და დამოკიდებულია იმ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე, რომლებშიც ეკონომიკური ერთეული ოპერირებს. არ არსებობს მახასიათებლები, რომლებიც გავლენას ახდენს ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასებაზე. მათგან საკმაოდ ბევრია და თითოეული მათგანის შესწავლა საკმაოდ მისაღებია.

მარკეტინგული სტრატეგია აყალიბებს და ახორციელებს მიზნებს ღვინის თითოეული სახეობისთვის და ითვალისწინებს მყიდველისთვის ცალკეული ტიპის მომსახურების მიწოდებას, რაც ასახულია სტრატეგიულ გეგმაში. ღვინის ბაზარზე სასტიკი კონკურენციაა, ამიტომ კომპანიის სტრატეგია უნდა განხორციელდეს მომხმარებელთან ახლოს სამი კომპონენტის საფუძველზე: ბაზარზე საქონლის დიფერენციაცია; მიზნობრივი მარკეტინგი; მომხმარებელთან პირდაპირი კონტაქტის დამყარება.

მევენახეობა-მელვინეობაში, უპირველესი მნიშვნელობა აქვს ფერმის, მელვინეობის საწარმოს ან სავაჭრო ბაზის მარკეტინგული აქტივობის სისტემის გამოყენებას, რომელიც მიზნად ისახავს მომხმარებელთან კონტაქტების დამყარებას და შენარჩუნებას, რათა მიღწეულ იქნას მომხმარებლის კმაყოფილება და გაიზარდოს კომპანიის შემოსავალი საბაზრო გარემოში.

მარკეტინგის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაა რეგიონის შესახებ დადებითი შთაბეჭდილების შექმნა ინვესტორებისა და ტურისტების მოზიდვით. მიზნობრივი ორიენტაციის განსახორციელებლად, ინდუსტრიის მარკეტინგი ავითარებს შემდეგი ღონისძიებების ერთობლიობას:

- ინდუსტრიის პრესტიჟის ფორმირება და გაუმჯობესება, მისი ბიზნესი და სოციალური კონკურენტუნარიანობა;
- საერთაშორისო და სამთავრობო პროგრამების განხორციელებაში ინდუსტრიის მონაწილეობის გაფართოება;
- მიმზიდველობა და ინვესტიციები მოზიდვა.

ინდუსტრიის განვითარების ფარგლებში მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება გულსხმობს დაგეგმილ ტერიტორიულ განვითარებას, ადგილობრივი საკომუნიკაციო ერთეულის მუშაობაზე სისტემატური კონტროლის შექმნას და ორგანიზებას.

სასოფლო-სამეურნეო ორგანიზაციების საქმიანობის ანალიზმა შესაძლებელი გახადა წარმოების კონკრეტული მახასიათებლების იდენტიფიცირება და სისტემატიზაცია, რომლებიც აფასებენ მათ ეკონომიკურ ეფექტიანობას. პირველი არის წარმოებისა და ტექნოლოგიური მახასიათებლები, რომლებიც განისაზღვრება წარმოების პროცესის სპეციფიკით, ხოლო მეორე არის ბაზრის ფაქტორები, რომლებიც ითვალისწინებენ ამ ინდუსტრიაში ბიზნესის წარმოების სპეციფიკას.

აუცილებელია სტრატეგიული მენეჯმენტის დონის დადგენა და საკუთრების სტრუქტურას, ინვესტიციების საჭიროებასა და მენეჯმენტის ხარისხს, სტრატეგიული მენეჯმენტის კომპონენტებს, მენეჯმენტის ხარისხის განმსაზღვრელ ფაქტორებს შორის ურთიერთკავშირი. სტრატეგიული მენეჯმენტის ინდივიდუალური სტანდარტების გამოყენებისას სანარმოს ზომა განმსაზღვრელი ფაქტორია. დიდ სანარმოებში სტრატეგიული მენეჯმენტის კონკრეტული ხარჯები უფრო დაბალია, შესაბამისად, რაც უფრო დიდია ზომა, მით უფრო მაღალია იმის ალბათობა, რომ სანარმო უკვე დანერგა სტრატეგიული მენეჯმენტის ყველაზე თანამედროვე პრაქტიკა.

REFERENCES

1. E. Kharashvili, Wine and Viticulture Market – Diversification and Competitive Models of Winemaking. Universal Publishing House. 2017.
2. P. Koguashvili, G. Zibzbadze, – Agricultural Economics. Tbilisi. 2020.
3. P. Koguashvili, G. Zibzbadze, – Agricultural Enterprise Economics. Tbilisi. 2020.

THE ROLE OF MARKETING IN VITICULTURE AND WINEMAKING IN THE DEVELOPMENT OF CLUSTER MODELING

Guram Sopromadze,
Phd student of GTU.
gukasopromadze@gmail.com

RESUME

The successful development of a grape and wine cluster depends on the identification of competitive grape varieties. Marketing activities must be developed at every stage of the production cluster.

The innovative approach of the proposed systemic cluster allows for an improved marketing strategy for the grape and wine cluster. Strengthening the connections between all entities within the grape and wine cluster will enable the development of a coordinated marketing strategy. It should be noted that, given the specific nature of the Georgian agricultural sector, including the wine industry, it is desirable to develop such forms of integration as cooperatives, agrohholdings, and clusters. To develop Georgian winemaking, it is necessary to consider the experience of wine-producing countries. Furthermore, large-scale concentration of production resources and capital will facilitate the development of agricultural production, the introduction of innovative technologies, etc. As mentioned above, clustering is a promising development direction for the agricultural sector, representing a unique method of economic development and an important factor in enhancing competitiveness. Taking into account the above arguments, the creation of a cluster system in the Georgian wine industry, in our opinion, is relevant.

Keywords: Cluster, strategic development modeling, model, goals, marketing, competitive grape varieties.

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადი განვითარება და პერსპექტივები ეკონომიკასა და ბიზნესში

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-53

თამარ დუდაური
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი

რეზიუმე

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) სექტორი იქცევა მსოფლიო მეურნეობის ერთ-ერთ ყველაზე დინამიურად განვითარებად სექტორად, ინარჩუნებს რა თავისი თავის რეპუტაციას, როგორც დინამიური, უწყვეტი და კარდინალური ცვლილებებისადმი მიდრეკილი დარგი. პროდუქციის საერთაშორისო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი გაფართოება მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ტენდენცია ხდება. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში ყალიბდება თვისობრივად ახალ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სოციალურ დონეებზე, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცვლილებების პირობებში, ჩვენს სახელმწიფოს აქვს ყველა შანსი დაიკავოს მაღალი პოზიციები მსოფლიო ინოვაციური სისტემის ქვეყნების-ლიდერთა რეიტინგებში. თუმცა, საქართველოში საბაზრო გარდაქმნების შედეგად ჩამოყალიბდა განვითარების განსაკუთრებული თავისებურებები, რომლებიც განსხვავდება როგორც ძველი საბჭოთა სისტემისგან, ისე დასავლეთის ქვეყნებიდან ნასესხები ახალი სისტემისგან. ეს გამოიხატა ცალკეული მაჩვენებლების გაუარესებაში, მაგალითად, იმ მაჩვენებლების, რომლებიც ახასიათებს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების გადინებას.

გარდა ამისა, გლობალიზაციის პროცესებში აქტიური ინტეგრაცია მოითხოვს საქართველოსაგან საკუთარი მოწინავე ტექნოლოგიების არსებობას, როგორც კონკურენტულ ბრძოლაში უპირატესობების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორს. ადგილობრივი თანამედროვე ტექნოლოგიების შეთავაზება მსოფლიო ბაზარზე განაპირობებს არა მხოლოდ მსოფლიო ვაჭრობის დინამიკას, არამედ თვით სახელმწიფოს განვითარების დონესაც. შედეგად, დასახული ამოცანის, კერძოდ, მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის წარმოების მოწესრიგება შემდგომი იმპორტის ჩანაცვლებისთვის და მომავალში მსოფლიო ბაზარზე გასასვლელად, გადასაჭრელად, აუცილებელია განისაზღვროს საქართველოს პერსპექტიული მიმართულებები და კონკურენტული უპირატესობები ადგილობრივი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ბაზრის თავისებურებების გამოვლენის გზით.

ამრიგად, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მთლიანობაში ხელს უწყობს კოორდინაციისა და კომერციული ოპერაციების განხორციელებას, რაც საშუალებას იძლევა ეფექტიანად იქნეს გამოყენებული ის უპირატესობები, რასაც იძლევა ახალი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო გარემო. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გახდა ტრადიციული ეკონომიკის მოდერნიზაციის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, მათ შორის კომპანიებისა და არაკომერციული ორგანიზაციების მართვის მეთოდებისა.

საკვანძო სიტყვები: საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ინტერნეტი, განვითარება, საინფორმაციო სერვისების ბაზარი.

შესავალი

მსოფლიო ეკონომიკის ახალი ხარისხობრივი მდგომარეობა წარმოადგენს ინდუსტრიული საზოგადოების პოსტინდუსტრიულში „გადასვლის“ შედეგს, რომელიც, თავის მხრივ, სულ უფრო მკაფიოდ ყალიბდება, როგორც ინფორმაციული საზოგადოება და იძენს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელ ახალ პარამეტრებს და მახასიათებლებს. მსოფლიო მეურნეობის კარდინალური ტრანსფორმაცია არის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT), საინფორმაციო სისტემების (IS) და ინტერნეტის ფართო გამოყენების შედეგი თანამედროვე საზოგადოების საქმიანობის ყველა სფეროში, განსაკუთრებით ეკონომიკურ და საგანმანათლებლო სფეროებში.

ინფორმაცია გახდა საზოგადოების სტრატეგიული რესურსი, რამაც გამოიწვია საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გარდაუვალი გავრცელება. დღეს, საბაზრო კონკურენციის პირობებში თითოეულ კომპანიას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა სწრაფად და ეკონომიურად მოახდინოს ადაპტირება მუდმივად ცვალებად საბაზრო პირობებზე, გარე ფაქტორებზე, ახალ სერვისებსა და ტექნოლოგიებზე.

დღესდღეობით, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს შეუძლია რადიკალურად შეცვალოს სხვადასხვა ინსტიტუტების და მთლიანად სახელმწიფოს ფუნქციონირების მეტოდეები. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ერთობლიობა ინვესტს ეკონომიკის ტრადიციული სექტორების გაუმჯობესებას, ახალი სექტორების, სერვისებისა და პროდუქტების განვითარებას და საზოგადოების მუდმივად მზარდი საჭიროებების დაკმაყოფილებას. ასეთი ტექნოლოგიები არის ინსტრუმენტი ბიზნესის მართვის ახალი გზების შესაქმნელად, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის შედეგებს, როგორც კომპანიის, ასევე მთლიანად საბაზრო ეკონომიკის დონეზე.

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვისა და მართვის პრობლემების დღევანდელი მდგომარეობის ანალიზი აჩვენებს ცალკეული ასპექტების და მთლიანად სისტემის განუვითარებლობას. ძირითადი ყურადღება უნდა მიექცეს ტექნოლოგიის არჩევის პროცესს, დანერგვას, მხარდაჭერას კომპანიის მართვის სისტემაში, რათა მივიღოთ გაზომვადი ეფექტი მათი გამოყენებისგან. სწორედ ამ პრობლემამ განსაზღვრა ჩვენი თემის არჩევანი, მისი აქცენტი და შინაარსი.

ძირითადი ტექსტი

თანამედროვე მსოფლიო განვითარების ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მნიშვნელობის სულ უფრო მზარდი ტენდენცია. იუნესკოს მიერ მიღებული განმარტების თანახმად, ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) არის ურთიერთდაკავშირებული სამეცნიერო, ტექნოლოგიური და საინჟინრო მეცნიერებათა კომპლექსი, რომელიც, კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით, სწავლობს ინფორმაციის დამუშავებასა და შენახვაში ჩართული ადამიანების მუშაობის ეფექტიანი ორგანიზების, ასევე ადამიანებისა და წარმოების საშუალებების ურთიერთქმედების მეტოდეებს, მათ პრაქტიკულ გამოყენებას, აგრეთვე სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ პრობლემებს.

ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ განიცადა სწრაფი და ტრანსფორმაციული ევოლუცია, რამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა საერთაშორისო კომპანიების ფუნქციონირება და სამუშაო სტილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები წარმოადგენს ტელეკომუნიკაციების, კომპიუტერების და სხვა ციფრული ინსტრუმენტების ინტეგრაციას ინფორმაციაზე წვდომის, შენახვის, გადაცემისა და მანიპულაციისთვის. ის მოიცავს ტექნოლოგიების ფართო სპექტრს, როგორცაა ინტერნეტი, უკაბელო ქსელები, მობილური ტელეფონები და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებები.

განვითარების თანამედროვე ეტაპზე საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროს ზრდა განპირობებულია დღევანდელი ტექნოლოგიური მიღწევებით. შეგვიძლია მაგალითად ავიღოთ სმარტფონებისა და კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია, ხელოვნური ინტელექტის ჩა-

შენება და 5G ინტერნეტ სისტემები. სამომხმარებლო ელექტრონული ინდუსტრია განიცდის ყოველწლიურ განვითარებას და სპეციალისტები შემოსავლების მნიშვნელოვნად ზრდას პროგნოზირებენ.

სამომხმარებლო ელექტრონული ინდუსტრიის შემოსავლები 2018-2024 წლებში და 2029 წლამდე პროგნოზი ამ მიმართებით მოყვანილია დიაგრამაზე (იხ. დიაგრამა 1).

დიაგრამა 1. სამომხმარებლო ელექტრონული ინდუსტრიის შემოსავლები (მილიარდ დოლარში) (Consumer Electronics Industry Size [Updated Oct 2024], n.d.)

როგორც დიაგრამიდან ჩანს სამომხმარებლო ელექტრონიკის გლობალურმა ბაზარმა 2024 წელს 949,7 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც ოდნავ ჩამორჩება წინა წლის მაჩვენებელს. 2023 წელს აღნიშნული ინდუსტრია გაიზარდა 4,1%-ით, წინა 2022 წელთან შედარებით. ექსპერტების აზრით 2022 წელს ამ სფეროს შემოსავლების კლება გამოწვეული იყო გლობალურ მოვლენებიდან გამომდინარე, როგორცაა უკრაინის ომი და ინფლაციის ზრდა.

სტატისტიკური მონაცემები, გვაძლევს იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზარი მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს პოლიტიკური, ეკონომიკური, თუ სოციალურ საკითხების გადაჭრასა და მართვაში. მოგეხსენებათ დღევანდელ ეპოქაში საინფორმაციო ტექნოლოგიები წარმოადგენს ეკონომიკის მამოძრავებელ ერთ-ერთ ძირითად ძალას, რაც განპირობებულია თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებითა და გამოყენების მასშტაბებით.

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საერთაშორისო კომპანიებში აქტიურად მიმდინარეობს, იგი კომპანიების განვითარების განუყოფელი ნაწილია, განსაკუთრებით დღევანდელი მაღალი ტექნოლოგიების ეპოქაში. ეს ყოველივე კი ხელს უწყობს გლობალურ თანამშრომლობას, ზრდის წარმოების ეფექტიანობის კოეფიციენტებს, აძლიერებს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონეს და კომპანიები იღებენ გადაწყვეტილებებს ტექნოლოგიურად გამართული სისტემის ხარჯზე მიღებული მონაცემების საფუძველზე. კომპანიები ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია განახორციელონ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის დასაწესრგად, რადგან მოხვდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე, მათი ბიზნესი გახდეს სრულყოფილი და თა-

ნამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები არ გახლავთ მხოლოდ საოპერაციო ინსტრუმენტი, არამედ იგი სტრატეგიული აქტივია, რომელიც ხელს უწყობს საერთაშორისო კომპანიებში ინოვაციების დანერგვას და მის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას (Levius et al., 2017).

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა საწარმოებში მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა. რა თქმა უნდა, გამონაკლისი არაა ქართული ბაზარი, სადაც აქტიურად ხორციელდება არსებული სფეროს განვითარება და ჩამოყალიბება. 2025 წელს საწარმოო პროცესებში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა მცირე და დიდი ბიზნესის განვითარების წინაპირობაა. იგი ჩვენს ქვეყანაში 2022 წლიდან მოყოლებული ეკონომიკის ყველაზე დინამიურად და სწრაფად მზარდი სფეროა. ქართული ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფერო ძირითადად ორიენტირებულია ექსპორტზე და 2023 წელს მისმა მთლიანმა მოცულობამ შეადგინა 784 მილიონი აშშ დოლარი. ხოლო ერთ სულ მოსახლეზე ექსპორტმა შეადგინა 243 აშშ დოლარი, რაც ჯერჯერობით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. შედარებისათვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ სასომხეთის (362 აშშ დოლარი), ხორვატიისა (478 აშშ დოლარი) და ლიეტუას (818 აშშ დოლარი) მონაცემები (Shergilashvili, 2025).

დიაგრამაზე მოყვანილია საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპორტის შემოსავლები 2013-2024 წლებში დინამიკაში (იხ. დიაგრამა 2).

დიაგრამა 2. საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპორტის შემოსავლები 2013-2024 წლებში დინამიკაში მილ. აშშ დოლარებში (ტყეშელაშვილი, 2025)

როგორც დიაგრამიდან ჩანს საქართველოში საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა სწრაფი ტემპით განვითარება დაიწყო 2021 წლიდან. რაც მიუთითებს ქვეყანაში იმ დიდ ყურადღებაზე, რომელიც ეთმობა აღნიშნულ სფეროს, საინფორმაციო ტექნოლოგიური ბაზარი საქართველოში ერთ-ერთ წარმატებულად ითვლება და გამოირჩევა დასაქმებულთა მაღალი ანაზღაურებით. რაც წარმოადგენს ახალგაზრდა თაობისათვის მნიშვნელოვან სტიმულს ამ მიმართებით დასაქმებისათვის. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროს უკავია პრესტიჟული სპეციალობების სიაში ერთ-ე-

რთი წამყვანი ადგილი ქვეყანაში, რაზეც ნათლად მეტყველებს ამ სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის ყოველწლიური ზრდა (იხ. დიაგრამა 3).

■ სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა

დიაგრამა 3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა 2013-2024 წლებში (აღამიანი)

წყარო: საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, n.d.

თანამედროვე ეტაპზე ქართულ ბაზარზე არსებობს IT-ი სფეროში მომუშავე საერთაშორისო წარმატებული კომპანიები, რაც მნიშვნელოვნად გამოხატავს ქვეყნის დამოკიდებულებას სფეროს განსავითარებლად. საქართველოში შეხვდებით ისეთ წარმატებულ საინფორმაციო ტექნოლოგიურ კომპანიებს, როგორცაა: ეპამი, ვებიზი, სვიფტი, ონეარი და ტელეპერფორმანსი. ორგანიზაციების დასახლება საშუალებას გვაძლევს აღვიქვათ, თუ რამდენად წარმატებულად ცდილობს, როგორ სახელწიფო, ასევე ბიზნესი ჩართული იყოს ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ განვითარების პროცესში.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ხშირად გვხვდება ბიზნესში, რომელიც ოპერირებს ქართულ ბაზარზე. განსაკუთრებულად წარმატებულად შეგვიძლია მივიჩნიოთ მომსახურების სფერო და ასევე საერთაშორისო სანარმოები. მკაფიოდ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ IT-ი მომსახურების გამოყენებასა და გაუმჯობესებას აქტიურად ნერგავენ საბანკო სფეროში. ამის მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ თიბისი და საქართველოს ბანკები, რომლებიც აქტიურად ახორციელებენ დიגיტალიზაციის პროცესებს. თიბისი ბანკი ტექნოლოგიურად სრულყოფილად გამართული ბანკია, რომელიც ციფრული და ფიზიკური არხებით ოპერირებს. კომპანია აღიარებულია, როგორც საუკეთესო ბანკად ციფრული ინიციატივების შეთავაზებით კორპორაციებისთვის, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეურომანმა დააჯილდოვა თიბისი ბრწყინვალეების ჯილდოთი, საქართველოში საუკეთესო ციფრული მომსახურების განვითარებისთვის. ეურომანი გახლავთ საბანკო-საფინანსო სფეროს დიდი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია, რომელიც გვანვდის უნიკალურ ინფორმაციას ფიზიკური პირებისა და კომპანიების შესახებ, რომლებიც ჩართულები

არიან საბანკო სფეროში და მართავენ საერთაშორისო გლობალურ ბაზრებს. თიბისი ბანკი მომხმარებლებს სთავაზობს მულტიფუნქციურ და მათზე მორგებულ ციფრულ სერვისებს, რაც ამარტივებს მათ ყოველდღიურობას. მომხმარებლებს საშუალება აქვთ მარტივად გადარიცხონ თანხები დროის უმოკლეს მონაკვეთში, გააკეთონ თანხების კონვერტაცია და განახორციელონ სწორი ეკონომიკური ნაბიჯები (*TBC Bank Named the Best Digital Bank in Georgia by Euromoney | TBC Bank, n.d.*).

რაც შეეხება საქართველოს ბანკს, იგი აქტიურად არის ჩართული ინოვაციური პროდუქტების განვითარებაში. კომპანიამ პირველმა განახორციელა მეტროსადგურებში სახის ამომცნობი ფუნქციით გადახდა. მნიშვნელოვანია ინოვაციური ინიციატივა, რომელიც ბანკმა განახორციელა. ეს არის სრულიად ახალი პროდუქტი, სმარტფონების გამოყენება გადახდის ტერმინალებად. გადახდის სისტემა საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს მარტივად აკონტროლონ ბიუჯეტი და ნებისმიერ ადგილას გადაიხადონ თანხა მხოლოდ ციფრული სისტემის საშუალებით. არსებული სისტემა მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მენარმეებისათვის. იგი კომპანიებს ხდის უფრო მოსახერხებელს, მარტივს, მოქნილს და სწრაფს (*გზა სულ არის არ გაჩერდე!, n.d.*).

საინფორმაციო ტექნოლოგიებს აქტიურად იყენებენ ქართული სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, რომელთაგან ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია არის მაგთი. ჩვენ შეგვიძლია დარწმუნებით განვაცხადოთ, რომ მნიშვნელოვანია კომპანიების როლი, საქართველოში ინტერნეტის გავრცელებაში. საწარმოები და სერვისული ბიზნესები ხშირ შემთხვევაში იყენებენ საინფორმაციო საკომუნიკაციო საშუალებებს, რომელიც წარმოდგენილია ინტერნეტის სახით. 2006 წელს კომპანია მაგთიმ აქტიურად დაიწყო მაღალი სიჩქარის ინტერნეტის დანერგვა საქართველოს მასშტაბით. ამავედროულად 2015 წელს ჩაუშვა სისტემა 4G, რომელიც საშუალებას აძლევდა სმარტფონების მომხმარებელს გამოეყენებინათ ინტერნეტ სერვისები, რაც უადვილებდა მათ საკომუნიკაციო ფუნქციების განხორციელებას. ბიზნეს საშუალება მიეცა უფრო მარტივად დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს, მოეხდინათ მომწოდებლების სწრაფი ძიება საზღვრებს გარეთ და დოკუმენტაციის მომენტალური გაცვლა. კომპანიამ დაიწყო მუშაობა უსწრაფეს ინტერნეტ სერვისზე, რაც წარმოდგენილია 5G-ის სახით. არსებული სისტემის გაშვება სატესტო რეჟიმში, საქართველოს მასშტაბით, განხორციელდა 2016 წელს, ხოლო 2025 წელს ჩამოყალიბდა საკომუნიკაციო უსწრაფესი ქსელი. მაგთი დაკავებულია არამხოლოდ სატელეფონო კომუნიკაციების განვითარებით, არამედ სატელევიზიო სისტემების ექსპლუატაციით და ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილია მაგთისათვის სახელით, რაც ერთ-ერთი საინფორმაციო საშუალებაა ბიზნესის კეთების პროცესში, რადგან ეკონომიკური გადაცემების საშუალებით მსმენელს უყალიბებს ეკონომიკური ანალიზის გაკეთების უნარს.

იმისათვის, რომ შეგვექმნას სრული სურათი ქვეყანაში ინტერნეტის განვითარებაზე უნდა განალიზდეს ინტერნეტის ფასები მსოფლიო მასშტაბით, თუ რამდენად იაფად იყენებენ სხვადასხვა ქვეყნის კომპანიები ინტერნეტს, რა თქმა უნდა, შედარება მოხდება საქართველოში არსებულ ფასებთან (იხ. ნახ. 1).

ნახ. 1. წარმოდგენილია ერთი გეგაბაიტი მობილური ინტერნეტის ფასი აშშ დოლარში (The Cost of 1GB Mobile Data Worldwide, n.d.)

არსებული ნახაზიდან გამომდინარე შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ თუ რაოდენ უწყობს ხელს ინტერნეტის ფასი ტექნოლოგიურ განვითარებას. პირველ ორ შემთხვევაში წარმოდგენილია მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები, ტექნოლოგიური გიგანტები, სადაც მობილური ინტერნეტის ფასი საკმაოდ მაღალია. თუმცა არსებული მდგომარეობა გამონაკლისია მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე, რადგან წარმატებული კომპანიების უმრავლესობა განთავსებულია ზემოთხსენებულ ქვეყნებში. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს მეზობელ თურქეთს და ასევე ტექნოლოგიურად ძალიან განვითარებულ ისრაელს, რომელსაც შეგვიძლია საინფორმაციო კომუნიკაციების ჰაბი ვუნოდოთ, ინტერნეტით მომსახურების გადასახადი შესაბამისად ძალიან დაბალია. ეს გამომდინარეობს, იქიდან რომ ცდილობენ ხელი შეუწყობ ინფორმაციის სწრაფად გავრცელებას მინიმალური დანახარჯებით.

ასევე თურქეთი, რომლის ბიზნესიც გასულია საერთაშორისო ბაზარზე და ახდენს ძირითად პროდუქციის ექსპორტს. მათი სტრატეგიაა ნაკლები იმპორტი, შესაბამიდან ინფორმაციული ტექნოლოგიების ხელშეწყობა უფრო აქტიურად ხორციელდება. საქართველომაც უნდა შეძლოს და განახორციელოს მსგავსი აქტივობა, რადგან საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება, ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის მკვეთრი გაუმჯობესების საწინდარი გახდება.

დასკვნა

ამრიგად, ჩვენ ვხედავთ, რომ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მუდმივად ვითარდება, ხსნის ფუნდამენტურად ახალ შესაძლებლობებს საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში მათი განვითარების მთავარი სტიმულია საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებები. ამჟამად აქტიურად ვითარდება რეგიონთაშორისი და საერთაშორისო საკომუნიკაციო სისტემები, იწყებს ფორმირებას გლობალური ქსელური საზოგადოება და ამავდროულად ყალიბდება საინფორმაციო სერვისების ბაზარი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ტყემელაშვილი შ.. (2025, April 7). საქართველოს IT სექტორის შემოსავალი \$688 მლნ-მდე შემცირდა. ბიზნეს მედია. <https://bm.ge/news/saqartvelos-it-seqtoris-shemosavali-688-mln-mde-shemtsirda>
2. Consumer Electronics Industry size [Updated Oct 2024]. (n.d.). Oberlo. <https://www.oberlo.com/statistics/consumer-electronics-industry>
3. Levius, S., Safa, M., & Weeks, K. (2017). Information and communication technology strategies to improve international competitiveness in the wholesale and retail trade sector. *International Journal of Business and Globalisation*, 20(1), 128. <https://doi.org/10.1504/ijbg.2018.088680>
4. Shergilashvili, D. (2025, May 17). საქართველოს IT სექტორის 5-წლიანი მიმოხილვა. <https://shorturl.at/Z1KgN>
5. Samchkuashvili, N., & Dudaury, T. (2025). Technology Transfer as the Development of Innovative Entrepreneurship. *International Journal of Management and Economics Inventions*, 11(2), 3966–3973. <https://shorturl.at/jqPJ8>
6. Samchkuashvili, N. (2019). The role and importance of financial services industry in the development of the country's economy. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press. <https://shorturl.at/wGxWu>
7. TBC Bank named the best digital bank in Georgia by Euromoney | TBC Bank. (n.d.). <https://shorturl.at/RK7xl>
8. The role of Technology in Communication for Managers – FasterCapital. (n.d.). FasterCapital. <https://fastercapital.com/topics/the-role-of-technology-in-communication-for-managers.html>
9. The cost of 1GB mobile data worldwide. (n.d.). Voronoi. <https://www.voronoiiapp.com/money/The-Cost-of-1GB-Mobile-Data-Worldwide-2884>

REFERENCES:

1. Tqeshelashvili sh.. (2025, April 7). Georgia's IT sector revenue decreased to \$688 mln. Business Media. (In Georgian Language) <https://bm.ge/news/saqartvelos-it-seqtoris-shemosavali-688-mln-mde-shemtsirda>
2. Consumer Electronics Industry size [Updated Oct 2024]. (n.d.). Oberlo. <https://www.oberlo.com/statistics/consumer-electronics-industry>
3. Levius, S., Safa, M., & Weeks, K. (2017). Information and communication technology strategies to improve international competitiveness in the wholesale and retail trade sector. *International Journal of Business and Globalisation*, 20(1), 128. <https://doi.org/10.1504/ijbg.2018.088680>
4. Shergilashvili, D. (2025, May 17). საქართველოს IT სექტორის 5-წლიანი მიმოხილვა. <https://shorturl.at/Z1KgN>
5. Samchkuashvili, N., & Dudaury, T. (2025). Technology Transfer as the Development of Innovative Entrepreneurship. *International Journal of Management and Economics Inventions*, 11(2), 3966–3973. <https://shorturl.at/jqPJ8>
6. Samchkuashvili, N. (2019). The role and importance of financial services industry in the development of the country's economy. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press. <https://shorturl.at/wGxWu>
7. TBC Bank named the best digital bank in Georgia by Euromoney | TBC Bank. (n.d.). <https://shorturl.at/RK7xI>
8. The role of Technology in Communication for Managers – FasterCapital. (n.d.). FasterCapital. <https://fastercapital.com/topics/the-role-of-technology-in-communication-for-managers.html>
9. The cost of 1GB mobile data worldwide. (n.d.). Voronoi. <https://www.voronoiiapp.com/money/The-Cost-of-1GB-Mobile-Data-Worldwide-2884>

THE STATE AND PROSPECTS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY AND BUSINESS

Tamar Dudaury

Academic Doctor of Economics, Associate
Professor of Caucasus International University

RESUME

In recent decades, the information and communication technologies (ICT) sector has become one of the most dynamically developing segments of the world economy, maintaining its reputation as a dynamic, continuous and prone to cardinal changes. A significant expansion of international trade in products is becoming an important trend of the world economy as a whole. Given that the state policy of Georgia in the field of information and communication technologies is being formed at a qualitatively new economic, political and social level, in the conditions of scientific and technological changes, our state has every chance to occupy high positions in the ratings of countries-leaders of the world innovation system. However, as a result of market transformations, special features of development have been formed in Georgia, which differ from both the old Soviet system and the new system borrowed from Western countries. This was expressed in the deterioration of individual indicators, for example, those that characterize the outflow of highly qualified specialists.

In addition, active integration into globalization processes requires Georgia to have its own advanced technologies as an important factor in ensuring advantages in the competitive struggle. The offer of local modern technologies to the world market determines not only the dynamics of world trade, but also the

level of development of the state itself. As a result, in order to solve the task set, namely, to organize the production of high-tech products for further import substitution and future entry into the world market, it is necessary to determine Georgia's promising directions and competitive advantages by identifying the peculiarities of the local information and communication technology market.

Thus, information and communication technologies as a whole contribute to the implementation of coordination and commercial operations, which allows for the effective use of the advantages provided by the new information and communication environment. Information and communication technologies have become a key factor in the modernization of traditional economies, including the management methods of companies and non-profit organizations.

Key Words: Information and communication technologies, Internet, development, information services market.

THE IMPORTANCE AND FEATURES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT FOR THE NON-PROFIT AND COMMERCIAL SECTORS

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-62

Zaza Tsverava

Academic Doctor of Public Administration
Member of the Academy at The New York Academy of Sciences;
Member at American Society for Public Administration (ASPA)
E-Mail: ztsverava@gmail.com

RESUME

In today's reality, management has increasingly turned into anti-crisis management. Both public and private sector organizations are constantly faced with unpredictable challenges, therefore, the new reality requires quick decisions, flexible strategies and the presence of managers who are ready for any unexpected changes. Organizations whose managers can timely identify threats and act with alternative plans achieve success.

The emergence of a crisis can be due to a number of different factors, such as natural disasters, economic, political, social or technological factors. The diverse nature, scale and consequences of crises make them unique, which places special demands on management.

The article presents the functions of a manager through the prism of anti-crisis management. The universality of a crisis manager is revealed when we consider his functions in the commercial and non-commercial sectors. Despite sectoral differences, the basis of effective anti-crisis management is still universal. The article notes the critical importance of a manager's flexibility, communication and quick response.

Thus, a modern crisis manager must have strategic management skills, analytical thinking, proactivity, communication, and the ability to adapt to new environments. His main task is to form a flexible system that can not only overcome the crisis, but also solve strategic problems in both the commercial and non-commercial sectors.

This article discusses the importance and characteristics of anti-crisis management in commercial and non-commercial organizations.

Keywords: anti-crisis management, state, non-profit sector, commercial sector, management decisions, types of crisis.

MAIN TEXT

In modern organizations, anti-crisis management is no longer just a response mechanism to crises, but has transformed into a comprehensive management system that combines strategic analysis, the ability to make optimal decisions and their effective implementation. **Given the strategic importance of crisis management**, the manager formulates his own vision and prepares the organization for strategic challenges, ensures the use of operational tools and minimizes damage. The implementation of this approach makes it possible for both state institutions and private sector organizations to function effectively in a modern dynamic and globalized environment.

In non-commercial (state) sector, anti-crisis management is primarily aimed at protecting the security and stability of society. In a crisis situation, the state is the institution responsible for ensuring the social well-being of the population. For example, during an economic crisis, the government should implement anti-crisis economic policies, such as subsidies, tax breaks, or social assistance programs. In the case of a political crisis, it is important to maintain democratic processes and legal stability. Another

feature of state management is that the decision-making process often depends on regulations established by law and multi-level bureaucratic mechanisms. This environment somewhat hinders rapid response, although it provides legitimacy and public trust in decisions.

In the commercial (private) sector, the main priority is financial sustainability and business continuity. For private organizations, a crisis can manifest itself in a decrease in market demand, increased competition, resource shortages, or reputational threats. In such conditions, the main task of management is to quickly find optimal solutions that ensure the survival of the company and maintain competitiveness. The specificity of the private sector is its efficiency and flexibility, which means that managers need less time for bureaucratic procedures and are more free to introduce innovative approaches. Accordingly, private organizations are often faster at reorganizing, offering new products, or introducing technologies.

In general, **the role of professional managers** is crucial for both sectors. In anti-crisis management, the ability to analyze, evaluate and make decisions is especially valuable. A professional manager must possess both **strategic vision and operational action technologies**. In the public sector, this means taking into account the legal and social consequences of the crisis, and in the private sector - correctly assessing the financial and market effects.

Adaptability is especially important: a universal principle is generally to have pre-developed, yet flexible and regularly updated crisis plans. These plans should not be an unchanging dogma, but rather, for the manager, they should be a kind of “guideline scheme”, which will allow him to adapt to unique conditions. He should be able to predict risks, prevent them, conduct **strategic analysis, identify external and internal threats and plan strategically**.

One of the most important problems of modern management is the development, adoption and implementation of management decisions, which determine the main instrument of management influence. The mentioned problem has not only academic, but also serious practical and applied significance, which proportionally increases in the context of the complexity of organizational and economic situations, as well as management tasks. It is worth noting the fact that one of the main features of the scientific study of decision-making is its interdisciplinary nature, which combines various fields of scientific knowledge. The need for decision-making arises at all stages of the management process and is related to all segments and aspects of its activities. The decision-making process reflects the real problems, relationships and connections existing in the organization, and their continuous sequence characterizes the continuity of the management process.

Decision-making in both cases (both in the public and private sectors) is a conscious choice between various alternatives, although their priorities are somewhat different: in public organizations, the main goal is to protect social stability and public interests, while in private organizations - to maintain profits and strengthen market positions. The role of technology in modern anti-crisis management is increasingly growing. Innovative systems such as data analytics, risk management software, and digital communication platforms are equally important for both the public and private sectors.

To successfully implement management decisions, a manager must go through several stages of the decision-making process.

The main task at the **first stage** is to precisely define the goal. Any decision-making process begins with the realization of its necessity.

The **second stage** involves posing a question of choice, which helps to fulfill three important tasks: it shows the connection between the need for a decision and a choice; it determines the direction for searching for alternatives; and it eliminates alternatives that are not related to the set goal.

In the **third stage**, the manager differentiates the criteria according to their importance to the organization. The criteria have different values: some represent mandatory constraints, while others specify desired characteristics. To make an effective decision, it is necessary to divide the criteria into strict constraints and desired characteristics, followed by ranking the desired criteria.

The **fourth stage** involves the development of alternatives.

The **fifth stage** is used to compare the developed alternatives. To make a competent decision, it is necessary to process the alternatives, compare them and select the optimal option. In conditions of insufficient data, it is impossible to compare the alternatives with each other. The collected information allows us to measure the level of satisfaction of each criterion. Data collection is a planned process.

The **sixth stage** should determine the level of risk that the organization will take if it chooses a specific alternative.

The **seventh stage** involves assessing the risk associated with the decision being made. Considering risk is important, but not sufficient. Determining its significance is essential. Factors considered in the risk assessment process include both assumptions and real data.

At the **eighth stage**, a decision is made. Quantitative indicators of the level of risk contribute to making a reasoned decision. Based on these data, a comparative analysis of the effectiveness of alternatives is carried out. It is worth noting that the indicators of the level of risk are not interconnected in such a way that there is a universal formula for their comparison. [1]

Management decisions are characterized by a complex nature, since their implementation covers not one, but a whole range of tasks. The organizational form of decision-making depends on the competence of the manager, the level of qualification of employees, the nature of the tasks, resources and other factors.

It is worth noting that certain personal characteristics of managers are also reflected in the nature of decisions. In this context, balanced, impulsive, inert, risky, and cautious decisions are distinguished.

In a market economy, the effective functioning of an organization requires two main components: **functioning and development**. Functioning ensures the maintenance of the organization's core activities and qualitative stability, while development, by adopting new qualities, increases its viability in a changing environment. The interrelationship of these two processes creates a cyclical development model, the natural consequence of which is various kinds of crises.

Crisis situations disrupt the effectiveness of existing plans and require the use of non-standard solutions. Their positive outcome depends on the knowledge of decision-makers and external environmental factors. The main characteristics of a crisis are uncertainty and danger, which threaten the sustainable development of the organization and society. Crises are not only negative, but also provide changes, reveal unused opportunities and create a "window of opportunity" for institutional reorganization and modernization.

Let us analyze **the manifestation of a crisis in the process of state governance**: a crisis is a transitional period characterized by the inadequacy of the means to achieve the goal, the lack of predictability, and the aggravation of contradictions in the system. It poses a threat to the viability of both the organization and the socio-economic system of the country. Historically, crises have often been associated with disasters, both natural and human, although their occurrence always has a well-founded reason. A crisis can be viewed as a stage in the development of a system aimed at eliminating tension, instability, and shortcomings. [2]

According to the existing classification, crises are divided into:

General – concerns the entire socio-economic system;

Local – concerns a specific subsystem or organization.

Depending on the severity of the problem, crises are divided into macro and micro crises: a macro crisis affects the entire socio-economic environment, while a micro crisis affects specific organizations or entities, although it can spread to the entire system through a domino effect.

The classification of crises includes:

- Economic – challenges in the economy of a country or enterprise;
- Social – conflicts between different social groups or professional categories;
- Organizational – problems of distribution of functions, change of administrative structure and regulation;

- Psychological – stressful state of individuals or groups;

- Technological – problems arising in the process of introducing new technologies;
- Natural – disasters and natural phenomena that affect socio-economic processes. [3]

Due to structural and functional similarities, the public and private sectors use similar approaches to crisis management, regardless of their specific goals. In both cases, the main principles are: timely diagnosis of the problem, analysis of events, optimization of solutions, effective mobilization of resources and monitoring of results. In the public sector, crisis management focuses on maintaining social goods and socio-economic stability, while the private sector focuses on ensuring organizational efficiency, financial sustainability and competitiveness. Despite some differences, both sectors rely on a structured approach, increasing predictability and systematization of management processes.

DEVELOPING AN ECONOMIC STRATEGY FOR AN ORGANIZATION IN CRISIS

For an organization in crisis, the development of an economic strategy is a crucial process that determines its ability to function further. The main components of an economic strategy are: cost optimization, reduction of unproductive activities, more efficient allocation of financial resources, and search for new sources of income. It is also important to assess the possibilities of reorganization and the introduction of innovative technologies. In crisis conditions, an enterprise must rely on flexibility and rapid response in order to be able to adapt to the changing market environment.

A crisis strategy should not be focused solely on short-term survival. Its ultimate goal is to achieve long-term sustainability, which requires the formation of a strategic vision, the correct allocation of investments, and the strengthening of the company's competitiveness.

Economic crises often represent a systemic threat that affects not only the financial sector, but also the overall social stability. That is why state regulation in crisis situations is considered a necessary mechanism aimed at minimizing economic damage and creating a basis for future development.

The role of the state in the anti-crisis management system is multifaceted. First of all, it ensures the maintenance of macroeconomic stability through fiscal and monetary policy. During a financial crisis, the government uses budgetary incentives, tax breaks, or direct subsidies to simplify the functioning of businesses and reduce social losses from unemployment. In parallel, the National Bank implements monetary policy - increasing the availability of credit or stabilizing the exchange rate. An important task of the state in times of crisis is also to strengthen social policy: reducing unemployment, supporting vulnerable groups, and ensuring public welfare. Thus, the government acts as a guarantor of economic stabilization and social security. [3]

The role of a crisis manager has grown significantly in recent years due to global events taking place in the world. In the early years (early 21st century), a crisis manager was more focused on post-facto actions, which meant reacting to and correcting the situation after undesirable events have occurred. In the modern world, a crisis manager should be focused on analyzing events, predicting and preventing threats. Global disasters such as pandemics and large-scale hostilities in different parts of the world in recent years have made the **existence of a strong crisis manager inevitable**. Thus, the change of times has led not only to the need for the development of technologies, but also to the need for good managers. Many state and private organizations have had to restructure due to the crisis. [4]

In addition, the mentioned global disasters confirm that in the conditions of the modern world, a crisis in one country is no longer just an event of local importance, for example, a crisis caused by a war situation in one region can lead to disruption of the entire logistics chain and stop the production of vital products in another country. Frequent political conflicts lead to energy resource crises throughout the world, therefore a crisis manager must think on a large scale, regardless of the locality of his organization.

Professor Arien Boyne (Leiden University, Netherlands), an expert in the field of international crisis leadership and government crisis management, notes in his work "Pandemic Management - Politics in the Context of Megacrisis" that modern crises are longer and psychologically exhausting. Accordingly, we

must also take into account the psychological aspects of the crisis. Even the aforementioned pandemic, war situations or economic crises are not events that are completed in one or two months. Accordingly, the crisis manager's obligation is to create an environment that can withstand long-term difficulties. The modern crisis manager is a strong figure and a strategic leader. [5]

The role of a strong manager is clearly defined for both the non-profit and commercial sectors.

A manager who initially achieved success in the non-commercial (government) sector has the ability to also successfully operate in the commercial sector (and vice versa). This is confirmed by practice, for example:

Michael Bloomberg, former mayor of New York City (2002-2013) and later a prominent businessman. After a successful career as mayor of the city, he also achieved great success in private business. His name is also found on the Forbes list of successful entrepreneurs.

Gerhard Schröder - German lawyer and politician, Chancellor of Germany from 1998 to 2005. After high-ranking government positions, Schröder moved to private energy companies, where he also held senior management positions.

José Manuel Barroso - Portuguese statesman and politician, Prime Minister of Portugal (2002-2004), President of the European Commission (2004-2014). After his success in the public sector, he became a prominent figure in the private financial sector.

Kakha Bendukidze - was the State Minister of Economic Reforms of Georgia (2004-2007). He implemented important liberal reforms in Georgia. After completing his work in the state sector, he moved into private business, and also achieved significant success in the educational field, founding a private university that today bears his name.

A prominent public figure, Ray Dalio started his career in the private sector and is the founder of the world's largest hedge fund, Bridgewater Associates. He is a legendary investor and his "fundamental principles" approach is recognized in the business world. He has also had a significant impact on public policy, as he has had a strategic dialogue with the Chinese leadership on economic issues. He was also an advisor to the US Treasury Department and the Federal Reserve System during the financial crisis (2008) and the COVID-19 pandemic (2019-2021). The analytical risk management tools developed by his company (such as the "Depression Index") have been used to determine policy. Ray Dalio has developed his principle of "risk parity", which, as he explains, "is about balancing risk." This means that an investment portfolio should be built around assets that are not correlated with each other and that take into account periods of economic growth as well as inflation. As a result, we will always have assets in our portfolio that will bring us positive returns, regardless of the economic cycle. [6]

Also interesting is the example of American entrepreneur and political leader **Margaret Whitman**. She also started her career in the private sector and was the president and CEO of eBay. Margaret Whitman transformed the organization from a small company into a global organization. She also worked at Hasbro, Procter & Gamble, and Disney. After success in the commercial sector, she moved to the public sector and was a candidate for governor of California in 2010, and from 2017 to 2022 she was the US ambassador to Kenya, which is already a high-ranking state position. Her transition from the private sector to politics and then to the diplomatic service demonstrates the versatility of her **managerial skills**.

Foreign experience confirms that the role of the state in crisis management is crucial. For example, during the 2008 global financial crisis, the US adopted the "Troubled Asset Relief Program" (TARP), within the framework of which the government supported banks and large companies. European countries widely used "anti-crisis fiscal packages", which helped stimulate both business and strengthen social protection for the population. In Asian countries, in particular, Japan and South Korea, the state placed significant emphasis on investing in innovative technologies, which became the basis for the rapid recovery of their economies after the crisis. [7]

Therefore, state regulation of economic crisis situations is a complex system that combines fiscal, monetary and social policies. The effectiveness of the government in anti-crisis management determines

not only the short-term stabilization of the economy, but also its long-term sustainable development. Foreign experience shows that successful anti-crisis policy is based on flexibility, systematicity and innovative approaches. Crises can be predictable or unexpected. Predictable crises develop gradually, as a result of the accumulation of objective reasons, for example, due to the restructuring of production or scientific and technical progress. Unexpected crises are less predictable, although the state and private sectors use rapid response strategies to manage them, which include flexibility of decisions, risk assessment and resource allocation. In the long term, crises not only pose a threat, but also contribute to innovative changes, the emergence of opportunities and the modernization of systems. The public and private sectors, through common crisis management strategies, ensure the sustainability of systems, manage change and stabilize the socio-economic environment. [8;9]

Thus, although non-profit and commercial organizations operate with different objectives, the common goal of anti-crisis management remains - minimizing the consequences of the crisis, maintaining systemic stability and ensuring future development. The difference is only in the emphasis: for state institutions, the priority is public welfare and stability, while for the private sector - financial efficiency and competitiveness.

CONCLUSION

The main principles of crisis management are universal. The differences lie in the scale, resources, and specific risks that each organization faces. Accordingly, although non-profit and commercial (public and private) organizations differ in their mission and context, their crisis management systems have many important things in common. The modern world is changing dynamically, and the risk of crises is increasing, which leads to the emergence of new challenges for both the public and private sectors. management is no longer considered just a short-term response measure – it has become a strategic tool that ensures stability, sustainability, and development. For the non-profit (government) sector, crisis management primarily serves to protect social stability, citizen safety, and public interests.

In the commercial (private) sector, the main emphasis is on maintaining financial sustainability and competitiveness. Despite the different goals, in both cases analytical thinking, the ability to make managerial decisions, and the effective use of modern technologies play a decisive role.

In fact, the results of every crisis are reflected in the development process of the state and society. Anti-crisis management is not only a response, but also a development mechanism. Its successful implementation implies both the qualification of professional managers and the flexibility of organizational culture and management systems. Despite the different emphases between the state and the private sector, the common goal remains unchanged - minimizing the consequences of the crisis and creating strategies that ensure sustainable development in the future.

In conclusion, we note that the fundamental principles of anti-crisis management and crisis management are universal for both the nonprofit and commercial sectors.

REFERENCES

1. **Tsverava Zaza** – “Mechanisms for the implementation of management decision making processes in crisis situations”. Georgian Technical University. Dissertation. Tbilisi. 2018. - 170 p.
2. **Tsverava Zaza, Iashvili Genadi** – „Types of crisis and their reveal in state development process”. International scientific journal: “Social Economy” #1, January-March, Tbilisi. 2018. – 24-28 pp.
3. **Tsverava Zaza, Iashvili Genadi, Tsverava Lasha** - „Psychological space of managerial decisions”. Materials of the XIV International Scientific Conference: “Authority and Society - 2020”. – Tbilisi. 2020. – 85-91 pp.
4. **Abzalava Anzor, Jorbenadze Zurab** – “Tax Risk in the Entrepreneurial-Economic Risk System”. Tbilisi, 2017. - 116 p.

5. **A Boin, A McConnell, Pt Hart** - "Governing the pandemic: The politics of navigating a mega-crisis" Springer Nature. 2021. - 251 p.

6. **Ray Dalio** – "The Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail". ISBN: 9781982160272. Publisher: Avid Reader Press / Simon & Schuster. 2021. – 576 p.

7. **Susanne Durst, Thomas Henschel** - "Crisis Management for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)" ISBN: 9783030917272, 3030917274. Originally published: March 19, 2022. Springer International Publishing. Berlin. Page count: 247.

8. **Mikhail Smirnov, Alexander Rozanov, Olga Belyaeva, Alexander Barannikov** - "Public Sector Crisis Management". ISBN:9781838809812. Published in London, UK. 2020. Page count:174

9. **Edward S. Devlin** - "Crisis Management Planning and Execution". ISBN:9781040080054, 1040080057. Auerbach Publications. 2006. Page count: 528.

ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მნიშვნელობა და თავისებურებები არაკომერციული და კომერციული სექტორისთვის

ზაზა წვერავა

საჯარო მმართველობის აკადემიური დოქტორი
ელ-ფოსტა: ztsverava@gmail.com

რეზიუმე

დღევანდელ რეალობაში მენეჯმენტი სულ უფრო მეტად გადაიქცა ფაქტობრივად ანტიკრიზისულ მენეჯმენტად. როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორის ორგანიზაციები მუდმივად ხვდებიან არაპროგნოზირებად გამოწვევებს, შესაბამისად, ახალი რეალობა მოითხოვს სწრაფ გადაწყვეტილებებს, მოქნილ სტრატეგიებს და ისეთი მენეჯერების არსებობას, რომლებიც მზად არიან ნებისმიერი მოულოდნელი ცვლილებებისთვის. წარმატებას აღწევენ ის ორგანიზაციები, რომელთა მენეჯერებსაც შეუძლიათ დროულად დაინახონ საფრთხეები და იმოქმედონ ალტერნატიული გეგმებით.

კრიზისის წარმოშობა შეიძლება განპირობებული იყოს არაერთი განსხვავებული ფაქტორით, ისეთით, როგორცაა ბუნებრივი კატასტროფა, ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური ან ტექნოლოგიური ფაქტორები. კრიზისების მრავალფეროვანი ხასიათი, მასშტაბი და შედეგები მათ უნიკალურს ხდის, რაც მენეჯმენტის მიმართ განსაკუთრებულ მოთხოვნებს იწვევს.

წარმოჩენილია მენეჯერის ფუნქციები ანტიკრიზისული მენეჯმენტის პრიზმაში. კრიზის-მენეჯერის უნივერსალურობა ვლინდება მაშინ, როდესაც ვიხილავთ მის ფუნქციებს კომერციულ და არაკომერციულ სექტორში. მიუხედავად სექტორული განსხვავებებისა, ეფექტური ანტიკრიზისული მენეჯმენტის საფუძველი მაინც უნივერსალურია. აღნიშნულია მენეჯერის მოქნილობის, კომუნიკაციის და სწრაფი რეაგირების კრიტიკული მნიშვნელობა.

ამრიგად, თანამედროვე კრიზის-მენეჯერს უნდა გააჩნდეს სტრატეგიული მართვის უნარები, ანალიტიკური აზროვნება, პროაქტიულობა, კომუნიკაცია და ახალ გარემოში ადაპტაციის უნარი. მისი მთავარი ამოცანაა ჩამოაყალიბოს ისეთი მოქნილი სისტემა, რომელიც შეძლებს არა მხოლოდ გადალახოს კრიზისი, არამედ გადაჭრას სტრატეგიული ამოცანები როგორც კომერციულ, ასევე არაკომერციულ სექტორში.

განხილულია ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მიშვნელობა და თავისებურებები კომერციული და არაკომერციული სფეროს ორგანიზაციებში.

საკვანძო სიტყვები: ანტიკრიზისული მენეჯმენტი, სახელმწიფო, არაკომერციული სექტორი, კომერციული სექტორი, მმართველობითი გადაწყვეტილებები, კრიზისის სახეობები.

მენეჯერის ემოციური ინტელექტი

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-69

მაია ყვითელაშვილი

სტუ დოქტორანტი

m.kvitelashvili@greco.services

რეზიუმე

თანამედროვე ბიზნეს სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება, წარმატების განმსაზღვრელი ფაქტორი ხშირად არა მხოლოდ პროფესიული უნარები, არამედ სხვა კომპეტენციებიც ხდება. ერთ-ერთი სწორედ ემოციური ინტელექტია. ბიზნესში ის ეფექტური ლიდერობის, ძლიერი გუნდისა და მდგრადი ზრდის გასაღებია. ემოციური ინტელექტი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ნდობის შექმნის, კონფლიქტების მართვისა და მაღალი შედეგების მიღწევისათვის. ამიტომ აუცილებელია სწორი გააზრება იმისა, თუ რა არის ემოციური ინტელექტი (EQ), რატომ არის ის ასეთი მნიშვნელოვანი ბიზნესისთვის, როგორ შეუძლია მენეჯერს მისი განვითარება და პრაქტიკაში გამოყენება რეალური უპირატესობების მისაღწევად.

ემოციური ინტელექტი (EQ) არის უნარი, ემოციური ინფორმაციის აღქმის, დამუშავების, მისი მნიშვნელობისა და კავშირების აღმოჩენისა, აგრეთვე ამ მონაცემების გამოყენების ლოგიკის ჩამოსაყალიბებლად, გადაწყვეტილებების მისაღებად და შესაბამისი დასკვნების გასაკეთებლად.

2019 წელს ამერიკის ასოციაციების მმართველთა საზოგადოებამ (ASAE) EQ ხელოვნური ინტელექტის ეპოქის საკვანძო უნარად მოიხსენია. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ტექნიკური კომპეტენციები უნიკალურ უპირატესობას აღარ წარმოადგენს — ხელოვნურ ინტელექტს ჩვენს ნაცვლად ფიქრიც შეუძლია, ის ქმნის სტრატეგიებს და აკეთებს მართებულ დასკვნებს შესაბამისი დარგის სპეციალისტებზე სწრაფად. ასეთ პირობებში მენეჯერის კონკურენტუნარიანობას სწორედ ემოციური ინტელექტის დონე განსაზღვრავს.

საკვანძო სიტყვები: ემოციური ინტელექტი, ბიზნესი, მენეჯერი, ფსიქოლოგია, ფილოსოფია...

ძირითადი ტექსტი

ემოციური ინტელექტი — არის უნარი, გაიგო ემოციები და მართო ისინი, ასევე დაამყარო და შეინარჩუნო ურთიერთობები ადამიანებთან, ბიზნესის შემთხვევაში-კოლეგებთან, პარტნიორებთან, მომხმარებლებთან.

ემოციური ინტელექტის კონცეფცია — Emotional Quotient (EQ) — 1990 წელს შემოიტანეს პიტერ სალოვეიმ და ჯონ მაიერმა. მათ დაადგინეს, რომ ადამიანი ვერ ცვლის თავის ემოციებს, მაგრამ შეუძლია აირჩიოს ქმედებები, რომელთაც ემოციების გავლენით ახორციელებს, ანუ მას სძალუძს ცნობიერად მართოს საკუთარი რეაქციები. სწორედ ამ უნარს უწოდებენ ემოციურ ინტელექტს. აღსანიშნავია, რომ მანამდე ედვარდ ტორნდაიკმა ჯერ კიდევ 1920 წელს შესთავაზა საზოგადოებას „სოციალური ინტელექტის“ კონცეფცია. მან განსაზღვრა ის, როგორც უნარი შეიცნო ადამიანები, შეძლო მათთან კომუნიკაცია და გონივრულად ურთიერთქმედება.

თანამედროვე მენეჯერის ემოციური ინტელექტი — ეს არის ინდიკატორი, რომელიც მოიცავს მრავალ სხვადასხვა უნარსა და ნიჭს, რომლებიც გაერთიანებულია რამდენიმე ძირითად ჯგუფში, მათ შორის: თვითშეგნება, თვითკონტროლი, სოციალური მგრძობელობა და ურთიერთობების მართვის უნარი.

ფსიქოლოგიაში ემოციური ინტელექტის ძირითადად ოთხი ელემენტი განიხილება: თვითშეგნება, თვითკონტროლი, ურთიერთობების მართვა, სოციალური მგრძობელობა.

პირველი ორი კომპონენტი მიზნად ისახავს განსაზღვროს, რამდენად კარგად ესმით ადამიანებს საკუთარი თავის, რამდენად შეუძლიათ მართონ ემოციები და აკონტროლონ გრძნობები, ანუ ფოკუსი თვითშეგნებასა და თვითკონტროლზეა და არა გარე ფაქტორებზე.

ურთიერთობების მართვა და სოციალური მგრძობელობა ეხმარება ადამიანს სხვების ემო-

ციების ამოცნობასა და მათზე რეაგირებაში, ურთიერთობებში, შესაბამისად წარმოიქმნება შესაძლებლობა, როგორც რეაქცია, დაამყარო კონტაქტი გარე სამყაროსთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც გამოსცემენ ამ სიგნალებს.

თვითშეგნების და თვითკონტროლის განვითარებით, მენეჯერები სწავლობენ ეფექტურად გამოიყენონ საკუთარი ძლიერი მხარეები და მართონ თავიანთი ემოციები. შედეგად, ისინი მიიწვევენ საერთო დიდი მიზნებისკენ და ინვესტენ ანალოგიურ ენთუზიაზმს თავიანთ გუნდში.

ემოციური ინტელექტის მქონე ლიდერები მუდმივად აანალიზებენ კოლექტივში შიდა მდგომარეობის ცვლილებებს, ამასთანავე ცდილობენ საკუთარი თავის გაგებასა და ემოციური საჭიროებების დაკმაყოფილებასაც.

სტრესი ბიზნესის მართვის განუყოფელი ნაწილია, შესაბამისად მასთან ეფექტური გამკლავებისთვის მენეჯერმა აუცილებლად უნდა გამოიყოს დრო განმარტოვებისა და სილრმისებული ანალიზისთვის- როგორც საკუთარი გრძნობებისა და ემოციების გასააზრებლად, ასევე გუნდის შიგნით, პარტნიორებთან თუ სამიზნე აუდიტორიასთან არსებული მიმართებების ხარისხის, პრობლემების არსში წვდომისთვის. ამ შემთხვევაში ეს შესაძლებელია თვითრეფლექსიით, ღირებულებების ანალიზით, კომუნიკაციით გარე სამყაროსთან.

ემოციური ინტელექტის ძალით, მენეჯერი იძენს უნარს გავლენა მოახდინოს თანამშრომლების მოტივაციაზე, რაც პირდაპირ აისახება არა მხოლოდ კოლექტივში არსებულ ფსიქოლოგიურ კლიმატზე, ის ასევე ხელს უწყობს კორპორატიული კულტურის განვითარებას და შესაბამისად აუმჯობესებს გუნდის შედეგებს.

შესაბამისად, ემოციური ინტელექტი — ეფექტური ლიდერობის განსაზღვრელი ფაქტორია. აქ არ ვაკნინებთ ზოგადი ინტელექტის (IQ) როლს, რომელიც წარმოადგენს ადამიანის გონებრივი განვითარების დონეს. ცხადია, მენეჯერმა უნდა შეძლოს სტრატეგიული განვითარებისა და ბაზრის გამონვევების, სამიზნე აუდიტორიის მოთხოვნილებების “ამოკითხვა” და გაგება, ინფორმაციის ანალიზი, მონაცემების შედარება, შუალედური და დასკვნითი შეჯამების გაკეთება, გადანყვეტილებების მიღება და კრიზისის მართვა.

ლიდერისთვის ემოციური ინტელექტის მნიშვნელოვანი ასპექტებია როგორც მისი პიროვნული უნარები და თვისებები, საკუთარი ძლიერი მხარეებისა და შესაძლებლობების ზუსტი შეფასება, ასევე სოციუმთან კომუნიკაცია, რეაგირება და ურთიერთობების შენარჩუნება.

თვითკონტროლისთვის მნიშვნელოვანია ემოციების შეზღუდვა. მენეჯერმა უნდა შეძლოს იმწუთიერი ემოციებისა და იმპულსების კონტროლი, ამავდროულად იყოს ღია, გამოხატოს სანდობა და ურთიერთობების, განზრახვების, დამოკიდებულებების გამჭირვალობა, გულწრფელობა. ასევე მნიშვნელოვანია ადაპტაციის უნარი — გარემოებებზე მორგების შესაძლებლობა, ანუ ადეკვატური, დროული, ზომიერი რეაქცია კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც ნიშნავს არა ზოგად დამოკიდებულებას, არამედ თითოეული სიტუაციისა და ადამიანის მიმართ ინდივიდუალურ მიდგომას.

სწორედ სოციალური მგრძნობელობა გულისხმობს თანაგრძნობას, სხვების პოზიციის აღქმას, გააზრებას და მზაობას მოაგვაროს წარმოქმნილი პრობლემები. ბიზნესში მენეჯერს სძალუძს ურთიერთობების მართვა, ის მამოტივირებელია, ანუ ზეგავლენას ახდენს გარშემო მყოფთა ფსიქო-ემოციურ მდგომარეობაზე, თამაშობს მენტორის როლსაც კი, ვინაიდან შეუძლია შთააგონოს თანამშრომლები თვითგანვითარებისკენ, გაყიდვების ზრდისკენ, კორპორატიული კულტურის გაზიარებისკენ და ა.შ.

არაერთმა კვლევამ ცხადყო, რომ რაც უფრო მაღალია მენეჯერის ემოციური ინტელექტის დონე, მით უკეთესა შეფასებული მისი, როგორც ლიდერის ეფექტურობა.

მაღალი EQ-ით უკეთ მართავენ საკუთარ მოტივაციას, ადაპტირდებიან ცვლილებებზე, არიან მეგობრულები კოლექტივთან, შეუძლიათ თავიანთი აზრის დაცვა, სხვების გაგება და უარის თქმაც, ანუ ბიზნესში ერთ-ერთი აუცილებელი თვისების: პრინციპულობის გამოხატვა. ემოციური ინტელექტი ასევე ეხმარება ბიზნესში მყოფ ყველა ადამიანს სტრესისა და პროფესიული გადაღლილობის მართვაში.

მაშასადამე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მაღალი ემოციური ინტელექტის მქონე მენეჯერის უპირატესობებია: ის ცნობს საკუთარ ემოციებს და აკონტროლებს ქმედებებს. შეუძლია სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი შეთანხმებების მიღწევა და საჭირო შედეგების დადება, გააზრებული გადანყვეტილების მიღება, მას შეუძლია ემოციური კომფორტის შექმნა კომუნიკაციისას კოლექტივში, პარტნიორებთან, სამიზნე აუდიტორიასთან, ასევე ადამიანების რეაქციების, ქმედებების პროგნოზირება. მას ესმის სხვა ადამიანების გრძნობებისა და ემოციების, მას შესწევს შინაგანი ძალა გაუგოს სხვას, შთააგონოს, დადებითად იმოქმედოს მათ მოტივაციაზე; შედარებით დაბალი ემოციური ინტელექტი გამოიწვევს ემოციების არასწორ აღქმას, არაგონივრულ მართვას და გავლენის, ავტორიტეტის, ნდობის დაკარგვას. ლიდერებს დაბალი EQ-ით უჭირთ საკუთარი ემოციების მართვაც, ისინი ვერ აღიქვამენ სხვების გრძნობებს და ხშირად მოქმედებენ არაგონივრულად, იმპულსურად, წინდაუხედავად მხოლოდ საკუთარ თავზე ან იმნუთიერი ემოციის ზეგავლენით, რაც იწვევს კოლექტივის მოტივაციის დაქვეითებას და პირდაპირ აისახება მათ ბიზნეს საქმიანობის შედეგებზეც.

შესაბამისად, ემოციური ინტელექტი დიდ როლს თამაშობს მენეჯერის მიერ მართულ სამუშაო პროცესებსა და გუნდურ მუშაობაზე:

-მაღალი EQ-ის მქონე ლიდერს ხელი აქვს კოლექტივის პულსზე, უკეთ ესმის კოლეგების, ვარაუდობს მათ რეაქციებს, რაც დააზღვევს გუნდს ზედმეტი სტრესისა და დაძაბულობისგან. ეს ქმნის ფსიქოლოგიურად უსაფრთხო და ჯანსაღ გარემოს, სადაც ადამიანებს არ ეშინიათ აზრების გამოთქმისა და ერთმანეთთან გულწრფელობის.

განვითარებული EQ-ის მქონე ხელმძღვანელებმა იციან, როგორ შთააგონონ გუნდი, როგორ მოაგვარონ კონფლიქტები გონივრულად და არა მათი ჩახშობით, როგორ გასცენ კონსტრუქციული მითითებები, გადანყვეტილების მიღებისას კი ითვალისწინებენ ადამიანურ ფაქტორს. მოლაპარაკებები, პრეზენტაციები, გასაუბრებები, რთული საკითხების თათბირებზე განხილვა — ყველგან საჭიროა უნარი ამოიკითხო თანამოსაუბრე და სწორად ჩამოაყალიბო და გაუზიარო საკუთარი გზავნილი. EQ ეხმარება მენეჯერს აზრების ნათლად, სხვისი აღქმისთვის გასაგებად და ტაქტიკურად გადმოცემაში, რაც თავიდან აცილებს გაუგებრობებსა და დამატებით სირთულეებს ურთიერთობებში.

მაღალი ემოციური ინტელექტის მენეჯერის საქმიანობას დიდი ზეგავლენა აქვს ბიზნეს-შედეგებზე, კერძოდ კი:

1. სტრესისა და გადაღლილობის შემცირება: თანამშრომლები, რომლებიც ფლობენ ემოციების მართვის უნარს, და ხელმძღვანელები, რომლებიც ქმნიან ფსიქოლოგიურად ჯანსაღ სამუშაო გარემოს, ნაკლებად არიან მიდრეკილნი ქრონიკული სტრესისა და პროფესიული გადაწვისკენ.

2. გუნდური პროდუქტიულობის ზრდა: მაღალი ნდობისა და ურთიერთგაგების დონე გუნდში ამცირებს დროის კარგვას კონფლიქტებსა და ჭორებზე, აჩქარებს და აუმჯობესებს ერთობლივი მუშაობის ხარისხს, თვითმოტივაციასა და პასუხისმგებლობის გრძნობას.

3. კადრების გადინების შემცირება: მაღალი EQ-ის მქონე მენეჯერები უკეთ ახერხებენ კონფლიქტების თავიდან აცილებასა და მათ კონსტრუქციულ გადაწყვეტას, უკეთ ესმით თანამშრომელთა საჭიროებები, რაც ამცირებს მათ სურვილს წავიდნენ სამსახურიდან. თანამშრომლები გრძნობენ თავს დაცულად, დაფასებულად და გააგებულად.

4. შემოქმედებითი ნიჭის, კრეატიულობის გაძლიერება: ფსიქოლოგიურად უსაფრთხო გარემო, სადაც თანამშრომლებს არ ეშინიათ განსხვავებული აზრებისა და არასტანდარული იდეების გამოთქმის, ხელს უწყობს ინოვაციურ აზროვნებას და შემოქმედებით მიდგომას, შესაბამისად ბიზნესის კონკურენტუნარიანობას.

5. კომუნიკაციის გაუმჯობესება კლიენტებთან: თანამშრომელთა ემპათია და სოციალური უნარები პირდაპირ მოქმედებს კლიენტთა კმაყოფილებაზე, მათ ლოიალობასა და მზადყოფნაზე, კომპანიას რეკომენდაცია გაუწიონ სხვებთან.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცალსახაა, რომ ემოციური ინტელექტი არის ლიდერის სტრატეგიული კაპიტალი. ის ეხმარება მენეჯერს საკუთარი ემოციებისა და ქმედებების გააზრებასა და კონტროლში, ურთიერთობებში, წინხის გაძლებასა და კრიზისის კონტროლში, გუნდის მართვაში,

ინოვაციების დანერგვასა და გრძელვადიანი ბიზნეს პერსპექტივების სტრატეგიულ დაგეგმვაში. თანამედროვე ბიზნესში სწორედ ემოციების მართვა ხდება მთავარი კონკურენტული უპირატესობა. განვითარებული EQ ლიდერს აძლევს საშუალებას არ გაიჭედოს სტრესსა და თვითკრიტიკაში, არამედ იმოქმედოს ენერჯის, მოტივაციის, შინაგანი ჰარმონიისა და გარე სამყაროსთან სტაბილურობის მდგომარეობაში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Goleman, 1995 Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ
2. Howard Gardner, 1983;
3. D. Mayer & P. Salovey, 1997 Emotional Intelligence;
4. Danielle I. et al., Cognitive and emotional intelligence in young adults with Autism Spectrum Disorder without an accompanying intellectual or language disorder. 2014
5. Эмоциональный интеллект. Российская практика — авторы: С. Шабанов, А. Алёшина; издательство: «Манн, Иванов и Фербер»; год издания: 2022.
6. Эмоциональный интеллект: кто рулит твоими эмоциями — автор: Ирина Анатольевна Рыжкова; издательство: АСТ; год издания: 2023.

REFERENCES:

1. Goleman, 1995 Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ
2. Howard Gardner, 1983;
3. D. Mayer & P. Salovey, 1997 Emotional Intelligence;
4. Danielle I. et al., Cognitive and emotional intelligence in young adults with Autism Spectrum Disorder without an accompanying intellectual or language disorder. 2014
5. Emotional Intelligence. Russian Practice — Authors: S. Shabanov, A. Aleshina; Publisher: Mann, Ivanov, and Ferber; Year of Publication: 2022.
6. Emotional Intelligence: Who Controls Your Emotions — Author: Irina Anatolyevna Ryzhkova; Publisher: AST; Year of Publication: 2023..

MANAGER'S EMOTIONAL INTELLIGENCE

Maia Kvitalashvili

PhD Student of GTU,

m.kvitalashvili@greco.services

In the modern business world, where technologies are rapidly developing, the determining factor for success is often not only professional skills, but also other competencies. One of them is emotional intelligence. In business, it is the key to effective leadership, a strong team and sustainable growth. Emotional intelligence is a critically important tool for building trust, managing conflicts and achieving high results. Therefore, it is necessary to correctly understand what emotional intelligence is, why it is so important for business, and how a manager can develop and apply it in practice to achieve real advantages.

Emotional intelligence is the ability to perceive, process emotional information, discover its meaning and connections, as well as use this data to develop logic, make decisions and draw appropriate conclusions.

In 2019, the American Society of Executive Directors (ASAE) referred to EQ as a key skill for the era of artificial intelligence. With the development of technology, technical competencies are no longer a unique advantage - artificial intelligence can even think for us, it creates strategies and makes correct conclusions faster than specialists in the relevant field. In such conditions, the competitiveness of a manager is determined precisely by the level of emotional intelligence.

Keywords: Emotional Intelligence, Business, Manager, Psychology, Philosophy, Leader, Motivation.

მმართველობითი და ბიზნეს კონსალტინგის სწავლების მეთოდები

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-73

ჟანა თოლორდავა

ეად, თსუ-ის იმიტაციური მოდელირებისა და
სწავლების ინტერაქტიული
მეთოდების საუნივერსიტეტო სასწავლო-სამეცნიერო
ცენტრის მეცნიერ ხელმძღვანელი
tolordava@hotmail.com

რეზიუმე

მმართველობითი კონსულტირება, ბიზნეს-კონსალტინგი დღეს ლეგალური ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიულ მიმართულებად არის აღიარებული. მმართველობითი კონსალტინგი - არის პროფესიული მომსახურება, რომლის მიზანია საწარმო-ეკონომიკური პროცესების მართვისა და პერსონალის ხელმძღვანელობის პრობლემების გადაწყვეტისას საწარმოსა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისადმი დახმარების განევა. მისი გამოყენების მეთოდების შესწავლა, კონსალტინგის თეორიისა და პრაქტიკული მიდგომების, ასევე კომპიუტერულ მოდელებზე გადასვლა ანალიტიკური და პროგნოსტული ფუნქციების შესრულების მიზნით, დიდ სამსახურს გაუწევს იმ კომპანიებს, ორგანიზაციებს და საწარმოებს, რომლებიც იყენებენ კონსალტინგური სტრუქტურების მომსახურებას.

ამ სახის მომსახურებაზე მოთხოვნის ზრდა აიხსნება იმით, რომ კომპანიების ხელმძღვანელები ბაზრის პირობებში გადარჩენისა და შემოსავლის ზრდის მიზნით ცდილობენ შეისწავლონ და სწრაფად დანერგონ მმართველობითი სიახლეები, პერსპექტიული იდეები, ახალი ტექნიკა და ტექნოლოგია, რაც საბოლოოდ აღნიშნული კომპანიების მაღალ კონკურენტუნარიანობას უზრუნველყოფს.

საკვანძო სიტყვები: მმართველობითი კონსულტირება, ბიზნეს-კონსალტინგი, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, ანუ PBL (Problem-Based Learning), PBL დავალებები, PBL პროექტი, კონსალტინგის პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება, კომპიუტერული ექსპერტული სისტემები, საქმიანი (სიმულაციური) თამაშები, მოდელები.

ძირითადი ტექსტი

მსოფლიოში დიდი ხანია საერთო ტენდენციად იქცა კონსალტინგური ბიზნესისადმი დიდი ინტერესი და მისი განვითარება. საკონსულტაციო მომსახურება მართვის, ბიზნესის დარგში, რომელიც სპეციალური ორგანიზაციების მეშვეობით ხორციელდება, ფართო გავრცელება პოვა სხვადასხვა ქვეყნებში.

კონსალტინგმა ფართოდ მოიკიდა ფეხი ეროვნული ეკონომიკის ისეთ დარგებში, როგორცაა: მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი, მშენებლობა, მომსახურების სფერო, სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებები. ამ სამსახურის განვითარებას წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების დიდი რეზერვები გააჩნია. კონსალტინგური მომსახურების სექტორი ვითარდება მსოფლიო ეკონომიკის სხვა დარგებთან შედარებით წინმსწრები ტემპებით.

კონსულტანტ-სპეციალისტების მომსახურება აუცილებელია ნებისმიერ თანამედროვე წარმოებასა და ორგანიზაციაში. ათასობით კონსულტანტი ემსახურება მთელი რიგი ქვეყნების სხვადასხვა ორგანიზაციებს. შექმნილია ეროვნული და საერთაშორისო ასოციაციები, სასწავლო დაწესებულებები და ორგანიზაციები, რომლებიც ამზადებენ კონსულტანტებს, სპეციალური

ფირმები, სადაც კონსულტანტები ხვდებიან ერთმანეთს და უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას. ამ პირობებში კონსულტანტ-სპეციალისტების მომზადების აუცილებლობა აქტუალური რჩება, რასაც ხელი შეუწყო წარმოების მასშტაბების ზრდამ, სანარმოო-ეკონომიკური კავშირების გაფართოებამ და გართულებამ, ბიზნესის ინტერნაციონალიზაციამ, გლობალიზაციის პროცესებმა, ეფექტიანი მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების გარდუვალობამ და სხვა ფაქტორებმა.

არსებობს კონსალტინგის სპეციალისტების მომზადების სხვადასხვა მეთოდი და მიდგომა. ერთ-ერთი მათგანია პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, ანუ PBL (Problem-Based Learning). ეს ის საგანმანათლებლო მიდგომაა, რომელიც მოიცავს რეალური ამოცანებისთვის მისაღები გადაწყვეტილებების ძიებას, გუნდურ მუშაობასა და თანამშრომლობის (კოლაბორაციის) უნარების, ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას, რაც აუცილებელი და საჭირო თვისებებია მომავალი სპეციალისტ-კონსულტანტისთვის.

კვლევებით დადგინდა, რომ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების შემთხვევაში, სტუდენტები პორტფოლიოსთვის 30%-ით მეტ პროექტს ქმნიან, ვიდრე ჩვეულებრივი სწავლების დროს და მათი დასაქმების დონე 35%-ით მეტია. უკანასკნელი აიხსნება იმით, რომ პორტფოლიოს პროექტები ნებისმიერი კომპანიისთვის საინტერესოა მაშინ, როდესაც ის წარმოადგენს მისი სტრატეგიული მიზნების რეალიზაციის საუკეთესო ვარიანტს [2].

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების ტაქტიკური თავისებურება არის შესაბამისი მასალის სწავლებისა და შემდეგ სტუდენტებისთვის პრობლემის გადასაწყვეტად ამ ცოდნის გამოყენების ნაცვლად, ჯერ პრობლემა წარმოდგენილი. ამ ფორმატში სტუდენტების ამოცანაა:

- პრობლემის შესწავლა და დადგენა
- იმის გარკვევა, თუ რა იციან მათ უკვე ძირითადი საკითხების შესახებ
- რა უნდა ისწავლონ და სად შეუძლიათ მიიღონ პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო ინ-

ფორმაცია და მიდგომები

- პრობლემის შესაძლო გადაწყვეტილებების (ჰიპოთეზების) შეფასება.
- პრობლემის გადაჭრა.
- მუშაობის შედეგების შესახებ ანგარიშის წარდგენა [3].

ბიზნეს-კონსალტინგის პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლების დროს (PBL) ხდება საკვანძო პრობლემების გამოვლენა ბიზნესის სფეროში და მისი გადაწყვეტის ალტერნატიული გზების დასახვა, ფაქტებთან და ჰიპოთეზებთან მუშაობა.

მმართველობითი კონსალტინგის დროს ხორციელდება გამოვლენილ პრობლემებზე გადაწყვეტილების მიღება, არსებული ფაქტორების დადგენა, გაანალიზება და ცვლილებების განხორციელება, ბიზნესის დაწყებისათვის ბიზნეს-გეგმის, ბიზნეს-სტრატეგიის შემუშავება, როგორც ეს ხდება ჩვენს შემთხვევაში იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიული მეთოდების საუნივერსიტეტო სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის კომპიუტერული ექსპერტული სისტემების, ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით.

PBL მეთოდის გამოყენება მეტად მისაღებია ისეთ ახალ მიმართულებასთან დაკავშირებით, როგორცაა კორპორატიული კულტურის ახალი მოვლენა - Team building (გუნდის შექმნა) რომლის მიზანია კოლეგების ჯგუფის ერთიან გუნდად გარდაქმნა, რომელიც საერთო მიზნებით არის გაერთიანებული. მას ასევე შეუძლია სხვა მიზნების მიღწევა, როგორცაა განყოფილებაში ფსიქოლოგიური დაძაბულობის შემცირება, სტრესისადმი მდგრადობის გაზრდა, გუნდში შიდა კავშირების განმტკიცება, არაფორმალური ლიდერების გამოვლენა და ა.შ. სპეციფიკის მიუხედავად, გუნდის შექმნა მიზნად ისახავს გუნდის გაძლიერებას და, საბოლოო ჯამში, ბიზნესის კეთილდღეობასა და განვითარებას, რადგან კომპანიაში თანამშრომლების მთავარი მიზანი მოგების მიღებაა და გუნდი ამას ბევრად უფრო ეფექტიანად აღწევს.

PBL მეთოდის გარდა საკონსალტინგო საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით კონსალტინგის სხვადასხვა ამოცანების გადასაწყვეტად გამოიყენება საქმიანი თამაშები, კო-

ნკრეტული სიტუაციების მეთოდი და ტარდება იმიტაციური ექსპერიმენტი, რომლის მართვას ახორციელებს ადამიანი კომპიუტერში მოდელის მართვის შესაბამისი პარამეტრების შეტანით. ისევე, როგორც საქმიან (სიმულაციურ) თამაშებში ეს მეთოდი სხვადასხვა ჰიპოთეზების შემონ-
მების საშუალებას იძლევა.

უცხოელი სპეციალისტები აზრით „სათამაშო ელემენტების ჩართვა სასწავლო სცენარებში არის საშუალება, რომ სტუდენტებმა მეტი ცოდნა მიიღონ, დამოუკიდებლად იმოქმედონ, გადა-
წყვეტილების მიღების მუშაობის ჯგუფურ რეჟიმში გამოიყენონ ცოდნა, უნარ-ჩვევები და ისწა-
ვლონ სხვებისგან“ [4].

ამ დროს ვლინდება ბიზნესის წარმართვის სპეციფიკა, ხდება არსებული სიტუაციის გაანალი-
ზება, დიაგნოსტიკა, რის საფუძველზეც იწყება ქმედებების დაგეგმვა, გადაწყვეტილებების შედე-
გად მიღებული ღონისძიებების რეალიზაცია-დანერგვა.

თამაშებს, რომლებიც გამოიყენება სწავლების, სამეცნიერო კვლევების, საწარმოო პროცესე-
ბის მოდელირების, საატესტაციო და საექსპერტო საქმიანობის მიმართულებით, თავისი მაღალი
შემეცნიებითი მოტივაციის, ეფექტიანობისა და აშკარა პედაგოგიური პოტენციალის გამო დაერ-
ქვა „სერიოზული თამაშები“ (Serious Games). ამან საფუძველი ჩაუყარა განათლების ე.წ. გეიმიფი-
კაციის პროცესს.

სიმულაციური თამაშების კატეგორიაში თამაშები იქმნება რეალური სიტუაციების გათვა-
ლისწინებით. ამ სახის თამაშების შემუშავების მიზანია ცხოვრებაში არსებული პრობლემების
გადაწყვეტის გამოცდილების მიღება კონკრეტული სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე. ბიზნეს
სიმულაციებში ძირითადი ყურადღება ფოკუსირებულია წარმატებული ბიზნესის პროგნოზირე-
ბაზე და მის დაგეგმვაზე.

გუნდური მუშაობა, რომელიც ახასიათებს სწავლების მოტანილ ფორმებს, ხელს უწყობს ინტე-
რპერსონალური ინტელექტის განვითარებას, რომელიც არის თვისება თუ როგორ ესმის პირო-
ვნებას სხვა ადამიანების პოზიცია, როგორ ურთიერთობს ის და როგორ ახდენს მოტივაციას. ეს
მნიშვნელოვანი უნარია მენეჯერებსა და ლიდერებისთვის, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ გუ-
ნდთან ერთად და ხელმძღვანელის ძლიერი მხარის ერთ-ერთი კომპონენტია.

დღეს, როდესაც მსოფლიო უნივერსიტეტების სტრუქტურებში გაიხსნა გამოყენებითი მენე-
ჯმენტისა და მმართველობითი კონსალტინგის კათედრები, სადაც შესაბამისად ისწავლება ამ მი-
მართულების პრაქტიკული ამოცანებიც კიდევ უფრო აქტუალური გახდა კონსალტინგის შესწა-
ვლა მსოფლიო პრაქტიკაში მიღებული კომპიუტერული იმიტაციური მოდელების გამოყენებით.
ამ მხრივ, კომპიუტერულ საქმიან თამაშს აქვს უპირატესობები, რადგან ის შესაძლებელს ხდის
განიხილოს ნებისმიერი ეკონომიკური ობიექტი, როგორც რთული სისტემა სხვადასხვა ურთიე-
რობებით და მოახდინოს სიტუაციების მოდელირება მრავალი ფაქტორის არსებობისა და გარე-
მოს ცვალებადობის გათვალისწინებით.

აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოში საერთო ტენდენცია გახდა *მენარმეთა და კონსალტინგის
სპეციალისტების მომზადება კონსალტინგის საშუალებით*, რომლის დროსაც მათთვის იქმნება
ბიზნესის შესწავლის ყველაზე ხელსაყრელი პირობები. ბიზნესის დაუფლება კონსალტინგის
საშუალებით გულისხმობს კონკრეტული დარგის საწარმოთა განვითარების გზების ანალიზს,
დიაგნოსტიკას და ამის საფუძველზე რაციონალური გადაწყვეტილების მიღებას. საჭიროების
შემთხვევაში ინვევენ "კონსილიუმს", რომლის შემადგენლობაში არიან მეცნიერები, ანალიტი-
კო-სები, სხვადასხვა პროფილის პროფესიონალი წამყვანი სპეციალისტები [1].

დიდ ყურადღებას იმსახურებს ის, რომ თამაშებრივი მეთოდების სხვადასხვა ქვეყნე-
ბის მთავრობის მიერ აღიარებისა და მხარდაჭერის ფაქტზე მეტყველებს ის, რომ სერიო-
ზული თამაშების (Serious Games) სრული პროფესორის (Full Professor) პოზიციები უკვე არსებობს
რიგ ქვეყნებში, სადაც აკადემიური და სამეცნიერო წრეები სერიოზულად უდგებიან თამაშების
გამოყენებას განათლებაში, კვლევებში, ეკონომიკაში, მრეწველობაში, სოფლის მეურნეობაში,
ჯანდაცვაში, თავდაცვაში, ინტერპერსონალურ ტრენინგებში და სხვა სფეროებში.

სერიოზული თამაშების სრული პროფესორები, Full Professor of Serious Games დღესდღეობით არიან აშშ-ში, გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთში, ნიდერლანდებში, ნორვეგიაში, მალტასა და შვეიცარიაში, რომლებსაც ცალკეულ შემთხვევებში ირჩევენ უვადო სტატუსითაც [5].

დასკვნა

მსოფლიო უნივერსიტეტების სტრუქტურებში გაიხსნა გამოყენებითი მენეჯმენტისა და მმართველობითი და ბიზნეს-კონსალტინგის კათედრები, სადაც მისი მნიშვნელობა პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით კიდევ უფრო გაიზარდა. ამ მიმართულების პრაქტიკული მიზანშეწონილობის გამო კიდევ უფრო აქტუალური გახდა მისი შესწავლა.

სწავლების მოტიანილი ფორმები - პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), საქმიანი თამაშები, კონკრეტული სიტუაციების მეთოდი, კომპიუტერული იმიტაციური ექსპერიმენტები, ვიზუალიზაცია პროგრესული მიმართულებაა კონსალტინგურ საქმიანობაში, რომლის გავლის შედეგად ხდება იმ დონის სპეციალისტების ფორმირება, რომლებიც შემდგომში ქვეყანაში ქმნიან ძლიერ პროფესიონალთა ფენას. ამ პროცესებს ხელს უწყობს განათლებაში, კვლევებში, ეკონომიკაში, მრეწველობაში, სოფლის მეურნეობაში, ჯანდაცვაში, თავდაცვაში, ინტერპერსონალურ ტრენინგებში და სხვა სფეროებში.

შედარებით ახალი მიმართულებაა ტიმ ბილდინგი (Team building) - პერსონალის ჯგუფური სწავლება, რომელზეც გადავიდნენ საქართველოს კონსალტინგური ფირმები "სინერჯი-ჯგუფი" და "CTC". აღნიშნული მეთოდის მიზანია კოლეგების ჯგუფის ერთიან ძლიერ გუნდად გარდაქმნა, რომელიც საერთო მიზნებით არის გაერთიანებული, რის შედეგად მათ უვითარდებათ კორპორატიული აზროვნება და კორპორატიული კულტურა. მათი საბოლოო მიზანია ბიზნესის კეთილდღეობა და განვითარება და რადგან კომპანიაში თანამშრომლების მთავარი მიზანი მოგების მიღებაა გუნდი ამას ბევრად უფრო ეფექტიანად აღწევს.

სწავლების მეთოდებთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს ის, რომ თამაშებრივი მეთოდების სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობის მიერ აღიარებისა და მხარდაჭერის ფაქტზე მეტყველებს ის, რომ სერიოზული თამაშების (Serious Games) სრული პროფესორის (Full Professor) პოზიციები უკვე არსებობს რიგ ქვეყნებში, დღესდღეობით ესენი არიან აშშ-ში, გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთში, ნიდერლანდებში, ნორვეგიაში, მალტასა და შვეიცარიაში, რომლებსაც ცალკეულ შემთხვევებში ირჩევენ უვადო სტატუსითაც.

გამოყენებული ლიტერატურა :

1. ჟ. თოლორდავა. კონსალტინგი საერთაშორისო ბიზნესში. მონოგრაფია. გადამუშავებული, შევსებული 2024 წლის ვერსია
2. Andrey Trofimov. What is problem-based learning and why is it better than traditional learning? <https://blog.skillfactory.ru/chto-takoe-problemno-orientirovannoe-obuchenie/> 31 january 2025
3. Nilson, L. B. Teaching at its best: A research-based resource for college instructors (2nd ed.). San Francisco <https://wp.stolaf.edu/cila/files/2020/09/Teaching-at-Its-Best.pdf> 2010
4. Giovanni Zenezini, Sofia Maria Scibilia. L'impatto dei Serious games sull'esperienza di apprendimento. Politecnico di Torino. <https://webthesis.biblio.polito.it> 2022.
- Jaime Pérez, Mario Castro, Gregorio López. Serious Games and AI: Challenges and Opportunities for Computational Social Science. <https://arxiv.org/abs/2302.005001> Feb 2023
6. თოლორდავა ჟ. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მიზნები, პრინციპები და უპირატესობები. ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესი“ № 3 2025

REFERENCES:

1. Tolordava Zh. Consulting in International Business. Monograph. Revised, supplemented 2024 version
2. Andrei Trofimov. What is problem-oriented learning and why is it better than traditional learning? <https://blog.skillfactory.ru/chto-takoe-problemno-orientirovannoe-obuchenie/> January 31, 2025
3. Nilson, L. B. Teaching at its best: A research-based resource for college instructors (2nd ed.). San Francisco <https://wp.stolaf.edu/cila/files/2020/09/Teaching-at-Its-Best.pdf> 2010
4. Giovanni Zenezini, Sofia Maria Scibilia. L'impatto dei Serious games sull'esperienza di apprendimento. Politecnico di Torino. <https://webthesis.biblio.polito.it> 2022.
5. Jaime Pérez, Mario Castro, Gregorio López. Serious Games and AI: Challenges and Opportunities for Computational Social Science. <https://arxiv.org/abs/2302.005001> Feb 2023
6. Tolordava Zh. Goals, principles and advantages of problem-based learning. Journal "Economics and Business" No. 2025

TEACHING METHODS OF MANAGEMENT AND BUSINESS CONSULTING

Zhana Tolordava

Doctor of Economics, Scientific Head
of the Educational & Scientific Center
of Imitation Modelling
of the Tbilisi I. Javakhishvili State University.
tolordava@hotmail.com

RESUME

Management and business consulting are today recognized as the most promising areas of legal business. Management consulting is a professional service aimed at assisting managers of enterprises and organizations in solving problems related to the management of production and economic processes and personnel supervision.

Studying the methods of its application, the theory and practical approaches of consulting, as well as the transition to computer-based models for the implementation of analytical and predictive functions, will greatly benefit those companies, organizations, and enterprises that use such services.

The growing demand for this type of services can be explained by the fact that company leaders, striving to survive and increase income under market conditions, seek to study and rapidly introduce innovative management practices, promising ideas, new equipment and technologies, all of which ultimately ensure the high competitiveness of these companies.

Keywords: management consulting, business consulting, problem-based learning (PBL), PBL assignments, PBL project, problem-based learning in consulting, computer expert systems, business games.

ბულალტერთა საერთაშორისო დღე

საუკუნოვანი საერთაშორისო ჟურნალ „ეკონომიკის“ სარედაქციო კოლეგიისა და „ბულალტერთა კავშირის“ სახელით ვულოცავთ ყველა ბულალტერს, მთელ საზოგადოებას **ბულალტერთა საერთაშორისო დღეს** - 10 ნოემბერს, რომელიც ყოველთვის მასშტაბურად აღინიშნება როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

ბულალტრული აღრიცხვის როლი თანამედროვე ბიზნესში, ეკონომიკის განვითარებაში ფრიად მნიშვნელოვანია. ბულალტრული აღრიცხვა წარმოადგენს სწორედ მთავარ აქსელერატორს ბიზნესის არამარტო ეფექტიან ფუნქციონირებაში, არამედ მცირე თუ საშუალო ბიზნესის გაფართოებაში. საკმარისი ფინანსური რესურსების მოზიდვის სწორი პოლიტიკა, მათი სწორი მენეჯმენტი და აღრიცხვა, ანალიზი და შემდგომში შესაფერი სტრატეგიული მიმართულებით წარმართვა-ყველაფერი ეს ბულალტრის დიდი და ინტელექტუალური შრომის შედეგია.

გლობალური ეკონომიკის, სწრაფცვალებად კონკურენციის პირობებში, თანამედროვე ბულალტერს ბევრი გამოწვევა აქვს, როგორცაა: თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა და მორგება კონკრეტული კომპანიის სპეციფიკაზე, ხელოვნური ინტელექტი და სხვა სიახლეები, ხშირი საკანონმდებლო ცვლილებების ინტენსიური გაცნობა, საგადასახადო მენეჯმენტი და ა.შ. ყოველივე ეს ბულალტრისაგან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს კომპანიის წინსვლისათვის.

ნებისმიერი ბიზნესის წარმატებული განვითარება შეუძლებელია ბულალტრის აქტიური საქმიანობის გარეშე. თითოეული კომპანია, იქნება ეს დიდი, საშუალო თუ მცირე, მიკრო ბიზნესი, წარმოუდგენელია არსებობდეს, ვითარდებოდეს ბულალტრის გარეშე.

ჟურნალ „ეკონომიკის“ სარედაქციო კოლეგიისა და „ბულალტერთა კავშირის“ სახელით

კიდევ ერთხელ ვულოცავთ ყველა ბულალტერს საერთაშორისო დღეს, ვუსურვებთ მოწინავე პოზიციის შენარჩუნებას, პოზიტიური განვითარების გაგრძელებასა და მომავალში ახალ წარმატებებს ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმიანობაში, ბიზნესის განვითარებაში.

რევაზ შენგელია
ჟურნალ „ეკონომიკის“ მთ. რედაქტორი

ტატა ბერიძე
„ბულალტერთა კავშირის“ პრეზიდენტი

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი:

ჟურნალი, ასევე თითოეული სტატია ინდექსირდება შემდეგ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში: **CROSSREF** (ენიჭება უნიკალური საერთაშორისო ციფრული იდენტიფიკატორი- DOI), <https://search.crossref.org>; **Google Scholar** - <http://scholar.bpengi.com>; **Portico** - <https://www.portico.org>; **Zenodo** - <https://zenodo.org>.

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია უნდა მოიცავდეს მეცნიერული კვლევის ახალ შედეგებს ეკონომიკის შემდეგ თეორიულ და გამოყენებით სფეროებში:

ეკონომიკური რეფორმა; ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები; ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია; საბაზრო ეკონომიკის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; ფინანსები, ბანკები, ბირჟები; რეგიონული ეკონომიკა; დარგობრივი ეკონომიკა; ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები; მსოფლიო ეკონომიკა; რეცენზიები ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ მონოგრაფიებსა და სახელმძღვანელოებზე.

სტატიები მიიღება ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე, ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.

სარედაქციო კოლეგია უზრუნველყოფს სტატიის ფარულ რეცენზირებას. იბეჭდება დადებითი რეცენზიის მიმღები სტატია.

პლაგიატიზმი და ეთიკური მოთხოვნები

სტატიაში მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების სიზუსტესა და პლაგიატზე პასუხისმგებელია ავტორი. სტატიაში სხვისი გამოქვეყნებული ტექსტების მითითების გარეშე გამოყენება დაუშვებელია.

დაუშვებელია ასევე ადრე, სხვაგან გამოქვეყნებული სტატიის დაბეჭდვა ჟურნალში.

სტატიის გაფორმების წესი

სტატიის მინიმალური მოცულობა 5 გვერდი A4 ფორმატის;

რეზიუმე ქართულ და **ინგლისურ** (აუცილებლად) ენებზე (**100-250** სიტყვა);

საკვანძო სიტყვები ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

სტატიის დასახელება ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ავტორის (ავტორთა) სახელი, გვარი, აკად. ხარისხი ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ელექტრონული მისამართი და ტელეფონის ნომერი;

სტატიის **შესავალი**, **ძირითადი ტექსტი** და **დასკვნითი** ნაწილი;

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ ქართულ შრიფტი AcadNusx;

ხოლო ინგლისური და რუსული ტექსტების შრიფტი - Times New Roman;

შრიფტის ზომა 12, ინტერვალი 1,5, ყველა კიდიდან დაშორება იყოს 2 სმ.

PUBLICATION REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC ARTICLES:

*The journal, as well as each article, are indexed in the following international scientific databases: **CROSSREF** (assigned an unique International Digital Identifier - **DOI**), <https://search.crossref.org>; **Google Scholar** - <http://scholar.bpengi.com>; **Portico** - <https://www.portico.org>; **Zenodo**- <https://zenodo.org>*

The articles to be published in the journal should include the **new results** of scientific research in the theoretical and other practical fields of economics, such as: Economic reform; Modern problems of economics; History of economic doctrines; Legal Provision of Market Economy; Finances, Banks, Exchange Markets; Regional Economy; Sectoral Economy; Current issues of Business, Marketing, Management; World economy; Reviews on monographs and textbooks published recently.

The articles are published in Georgian, Russian, English, German and French languages, in the original language.

The Editorial Board provides blind review of the articles. The article with positive review is published.

PLAGIARISM AND ETHICAL REQUIREMENTS

The Author is responsible for plagiarism and for the accuracy of the facts, data given in the article. It is not permissible to use others' text in the article without their cross-reference.

Moreover, it is also unacceptable to publish the early elsewhere issued article in the journal.

THE REQUIREMENTS OF FORMATTING SCIENTIFIC ARTICLES:

The minimum volume of the article is 5 pages A4 format;

Resumes must be in Georgian and **English** (essential) languages (minimum **100-250** words);

Key words in Georgian and English languages;

Title of the article in Georgian and English languages;

Name, surname, academic degree of the author (authors) in Georgian and English,

E-mail and telephone number;

Introduction to the article, Basic text and Conclusion;

List of References in Georgian and English languages;

For Georgian text, please use the Georgian font **AcadNusx**.

For English and Russian texts please use **Times New Roman**;

Font size 12, the interval 1,5cm , Line Spacing- 2 cm.

შპს ჟურნალი „ეკონომიკა“
მისამართი: თბილისი – 0171, მ. კოსტავას ქ. 63.
ტელ: 599 56-90-78.
economics.bpengi.com
E-mail: economica_2008@yahoo.com
E-mail: economica_1918@yahoo.com

ООО журнал «ЭКОНОМИКА»
Адрес Тбилиси - 0171, ул. М. Костава 63
Тел. 599 56-90-78
economics.bpengi.com
E-mail: economica_2008@yahoo.com
E-mail: economica_1918@yahoo.com

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების, საინჟინრო ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტები.
სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გადაეცა ასაწყობად 20.08.2025 წ.
ხელმოწერილია დასაბუჯდად 20.08.2025 წ.
სააღრიცხვო-საგამომცემლო თაბახი 11.5.

УДК (UDC): 338(922)(05)

E-ISSN 2733-3361